

**Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т.Г. Шевченка**

Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М.А. Скока

Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук

Ben Gurion University of the Negev

Regional Alcohol and Drug Abuse Resources Center (RADAR)

Virginia Commonwealth University

Psychology Department

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кафедра психології

Кафедра менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Кафедра психології, педагогіки та філософії

Національна Рада жінок України

ТРИНАДЦЯТИ СІВЕРЯНСЬКІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ

Матеріали міжнародної наукової онлайн-конференції

25 листопада 2022 року, м. Чернігів

Том 1. Психологія

Чернігів
2023

УДК 159.9 : 316.6 : 364

Наукова редакція:

Дроздов О. Ю., доктор психологічних наук, доцент

*Рекомендовано до публікації вченою радою
Навчально-наукового інституту
психології та соціальної роботи
Національного університету «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка (протокол № 5 від 20.12.2022 р.)*

DOI: 10.5281/zenodo.7573792

Тринадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання:

Матеріали Міжнародної наукової онлайн-конференції (25 листопада 2022 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2023. Т.1. 185 с.

Збірник містить матеріали Міжнародної наукової конференції «XIII Сіверянські соціально-психологічні читання» (25 листопада 2022 р., м. Чернігів). У першому томі розглядаються актуальні питання сучасної фундаментальної та прикладної психології.

Адресовано науковцям, викладачам закладів вищої освіти, практичним психологам, студентам та аспірантам.

© Автори, 2023

ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Перед сучасним закладом вищої освіти стоїть завдання повноцінного розвитку особистості, який передбачає всебічне виявлення її потенціалу, здібностей, талантів; стимулювання саморозвитку, підвищення пізнавальної активності та позитивної мотивації навчання. Акцент педагогічної та психологічної науки переноситься на особистісний чинник, забезпечення особистісно-значущого навчання, виявлення та реалізацію здібностей людини. А тому на часі не лише перебудова методів і форм роботи, а й принципів, підходів до виховання і навчання студентів. Підготовка майбутніх психологів до професійної діяльності набуває досить важливого значення, адже ядром професійного становлення особистості, і психолога в тому числі, є саме формування готовності до професійної діяльності. Враховуючи потреби суспільства і ринку праці у фахівцях з високими лідерськими якостями та низький рівень готовності педагогічних працівників до їх формування у процесі професійної підготовки, виникає актуальна необхідність посилення практичної підготовки майбутніх психологів, у плані орієнтації на формування у них лідерських якостей, оскільки саме вони у професійній діяльності будуть затребувані як лідери-тренери.

У психолого-педагогічних дослідженнях репрезентовано численні студії, які створюють підґрунтя для підготовки психологів до роботи в яких, зокрема, досліджуються: загальні питання підготовки психологів (Н. Бачманова, М. Бригадир, З. Гаркавенко, С. Герасіна, О. Затворнюк, Марусинець, О. Матвієнко, В. Панко, Н. Перегончук, Н. Чепелева, Л. Шрагіна та ін.); особистісного та професійного розвитку психолога (О. Бондаренко); формування праксеологічних умінь майбутніх фахівців (І. Гінсіровська); кар'єрних домагань фахівця (О. Резван); соціальної відповідальності (О. Дяченко); креативності (С. Жоха); культури професійного діалогу (Т. Крамаренко); лідерських якостей (О. Беспарточна, Л. Грень,

В. Михайліченко, О. Романовський).

Провідною діяльністю психолога є забезпечення достатнього рівня комфортного психологічного клімату для подальшого розвитку професійної групи, допомога клієнтові з відповідними запитами. Аналіз суспільних очікувань щодо образу психолога дозволив виокремити такі характеристики фахівця як: аналітичність, розсудливість, проникливість; соціабельність, здатність експериментувати; здатність до формування й управління групою; люб'язність, тактовність, хороша пам'ять на імена й зовнішність; лідерські вміння, обов'язковість, відповідальність, добросовісність; стресостійкість.

Підготовка практичних психологів також повинна враховувати розвиток комунікативних вмінь, лідерські якості, здатність до управління розвитком професійної групи тощо. Складова професійних домагань стає важливою для формування у працівника адекватних уявлень про власну роль у професії, а також для самостійного свідомого визначення професійної перспективи, адекватність якої дозволить реалізувати тактичний план її досягнення. З метою підвищення взаєморозуміння співробітників, зростання мотивації до саморозвитку, єднання спільною метою корпоративного розвитку, психолог має вміти обирати й застосовувати методи впливу на окремих працівників і на професійну групу в цілому, проявляти відповідні лідерські якості.

В умовах сьогодення, головним завданням викладача закладу вищої освіти, стає: розкрити здобувача вищої освіти як професіонала, навчити його самостійно приймати рішення, розвинути комунікативні здібності та самостійність, не боятися брати відповідальність за свої рішення, формувати лідерський потенціал.

Аналізуючи професійні домагання психологів, нами було проведено дослідження щодо бачення майбутніми психологами власного професійного майбутнього, які обмеження вони для себе визначають на початку кар'єри, які ресурси вважають необхідними для майбутнього працевлаштування. Найбільш високі гуманістичні потреби студентів початкових курсів (орієнтація на служіння іншим людям, альтруїзм та свідоме

бажання вчитись) змінюються на більш практичні (потреба у стабільному місці проживання, збалансованості інтересів родини та професійного просування). Так, у п'ятикурсників, порівняно із студентами першого курсу, чітко виявлено зміну мотивації із внутрішньої (зміст професії) на зовнішню (заробітна плата та кар'єрне зростання). При цьому відбувається зростання показників завищеної актуальної професійної самооцінки (фахових можливостей) по мірі збільшення у студентів досвіду їх фахового навчання, а отже, формуються ілюзії досягнення професіоналізму.

Отже, якщо здобувач вищої освіти під час професійної підготовки оволодів лідерськими якостями він зможе ефективно, а головне, не використовуючи формальної влади, скеровувати послідовників у правильному напрямку для досягнення спільних цілей. Ефективними методами формування лідерських якостей майбутніх психологів є соціально-психологічний тренінг, ситуаційне моделювання, рольова гра, мозковий штурм; додаткові спецкурси з розвитку лідерства; організація наукових спільнот, клубів лідерів; педагогічних студій, творчих семінарів, вебінарів з лідерства; лідерських майстерень тощо.

Підвищення ефективності формування лідерських якостей у майбутніх психологів можливе у разі формування позитивної мотивації до позанавчальної діяльності; впровадження інноваційних методів та організаційних форм навчання за умови творчої співпраці викладачів та студентів, суб'єкт-суб'єктної взаємодії, готовності викладачів до розробки та застосування тренінгових програм тощо.

Білоус Р. М., Лобортас Л. Г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВІВ САМОПОВАГИ У СТУДЕНТІВ

Одним із найактуальніших та важливих компонентів Я-концепції виступає самоповага як безумовна любов до себе, почуття власної гідності, баланс актуального та ідеального

образу «Я». У процесі індивідуального розвитку особистості ціннісне ставлення до себе починає формуватися водночас з формуванням образу «Я». Розвиток емоційного інтелекту з раннього віку є одним із факторів формування адекватної самооцінки, стресостійкості та соціальної обізнаності у сфері людських взаємин у більш пізньому віці. Сімейне виховання та батьківські настанови є запорукою розвитку самоповаги дитини. Внутрішніми предикатами самоповаги, як цілісної та узагальненої характеристики особистості, виступають такі особливості: прагнення до переживання позитивних емоцій та почуттів, здатність до розрізнення позитивних та негативних емоцій, наявність саморефлексії, уміння відстоювати власні принципи та погляди, аргументувати думку. Становлення самоповаги відбувається протягом усього життєвого шляху індивіда, тому її передумовами у студентів виступають особливості попереднього процесу формування особистості, що актуалізує заявлену тему дослідження.

Особистісний розвиток студентів закладів вищої освіти прямо корелює із тією системою цінностей, яку вони формують у навчально-професійній діяльності. У процесі освоєння необхідних знань, умінь та навичок перед студентами постає головне завдання – розвиток внутрішньої мотивації до самопізнання. Усвідомлення власних позитивних та негативних якостей, здібностей та наявних можливостей допомагає реалізуватися змістовному інтелектуальному збагаченню у ході навчальної діяльності та створити нові смислові зв'язки. Досліджуючи особливості своєї особистості шляхом самопізнання, студент починає орієнтуватися в ціннісно-смислового сенсі власної діяльності. Усвідомлення значущої мети, як змістовного компонента професійної спрямованості є необхідною умовою професійного й особистісного розвитку студента. Активний психічний розвиток людини, складний перерозподіл психічних функцій змінює структуру особистості як такої, що створює нові й різноманітні соціальні відносини (Малихіна О., 2020). Відбувається становлення молоді людини, яка пройшла шлях ідентифікації себе у процесі онтогенезу, завдяки чому набула нових соціальних зв'язків та засвоїла наступні властивості особистості: емпатія та здатність

співпереживати, ставити себе на місце іншої людини, шанобливе ставлення до оточуючих людей, повага до себе й навколишнього середовища; освоєння соціальних ролей, норм, правил поведінки в суспільстві тощо.

Важливими характеристиками студентів є: високий освітній рівень, внутрішня пізнавальна мотивація, висока соціальна активність, гармонійне поєднання інтелектуальної та соціальної зрілості (Зимня І., 2010). Почуття самоцінності та поваги особистості до себе є результатом роботи механізмів особистісної самосвідомості та має відповідну структуру. В основі самоставлення виокремлюються три емоційних виміри: самоповага, аутосимпатія й самоінтерес, які у процесі свого становлення можуть інтегруватися у позитивне чи негативне ставлення до себе.

Розглядаючи самоповагу як провідний компонент структури самосвідомості, можемо назвати її характеристикою зрілої, цілісної особистості із активною життєвою позицією. Завдяки самоповазі відчувається власна самоцінність, гордість за досягнення та здобутки, утворюються важливі складові емоційно-ціннісного самоставлення, що дозволяють візуалізувати поставлену мету та знаходити шляхи її досягнення. Самоосвіта дозволяє краще пізнати самого себе, розкрити індивідуальність, дослідити власні неповторні особливості характеру, покращити самооцінку. Відбувається переосмислення системи цінностей, підвищується автономність особистості, переважає система морально-етичних норм, актуальним питанням виступає пошук сенсу життя, інтерес до розвитку професійного потенціалу шляхом засвоєння необхідних знань, умінь і навичок.

Становлення рівня самосвідомості студентів відбувається за рахунок зміни причин і критеріїв для самоповаги, оскільки вони деформуються із зовнішніх у внутрішні, набуваючи якісно інших форм порівняно з критеріями оцінки людиною інших (Виготський Л., 2008). На цьому віковому етапі у молоді формується новий тип ставлення до себе внаслідок переходу від окремих самооцінок до загальної та цілісної системи як результату онтогенезу. Ставлення до себе стає автономним від оцінного судження інших, сприймання успіхів і невдач

відбувається раціонально та виважено. Оцінка особистістю власних позитивних та негативних характеристик відходить на другий план або відіграє залежну роль, а домінуючим стає прийняття себе як цілісної особистості, тобто самоповага.

Інтенсивний розвиток в юності зумовлює поступовий перехід на новий рівень загальної самооцінки, яка складається з відповідності поведінки власним поглядам і переконанням та результатів діяльності. Здобуття знань у закладах вищої освіти допомагає особистості досягти гармонійного розвитку та характеризується збалансованістю побудови когнітивного й емоційного компонентів самооцінки. Свідоме ставлення до своєї особистості доводить, що знання про себе починають регулювати й визначати емоції, проявляючи наше «Я». У студента складаються відносно стійкі уявлення про себе як цілісну особистість, відмінну від інших. Задля уникнення зниження самооцінки й самоповаги, студенти часто пояснюють власні невдачі браком зусиль. Емоційно-ціннісне ставлення молодій людині до себе є позитивним і виявляється у визнанні власних чеснот, усвідомленні власної значущості для оточення, здатності поводитися чесно і правдиво, обов'язковості виконання обіцяного, відстоюванні власної гідності, вмінні не погодитися з несправедливими оцінками та принизливим поведінням (Горбатих В., 2019).

Студентська самоповага виступає особистісним утворенням та набуває нової якості внаслідок онтогенетичної ідентифікації, уподібнення іншим; засвоївши від них соціальний досвід, молода людина оволодіває новим типом ставлення до себе, заснованим на формуванні самооцінки загальної та цілісної, проходячи попередні етапи розвитку. Розглядаючи самоповагу як системний компонент ставлення до власних успіхів, можемо визначити, що основою розвитку самоповаги є сформованість способу самопізнання, результатом якого потрібно вважати оцінку особистістю власних домагань (Герасіна С., 2010).

Таким чином, ціннісне ставлення до себе в онтогенезі починає закладатися одночасно з формуванням образу власного «Я» та найбільше актуалізується саме у студентів під час активного вироблення й актуалізації емоційно-ціннісних

компонентів самоствалення. Самоповага є цілісним утворенням, яке виявляється у позитивному ставленні до себе, прийнятті себе, визнанні власної цінності. Психологічним підґрунтям формування самоповаги виступають: усвідомлене уявлення про себе; адекватна самооцінка; позитивна мотивація стосовно себе; реалізація власного потенціалу впевненості в собі; потреба в досягненні успіху.

Перспективними напрямками подальшого вивчення є з'ясування вікових особливостей розвитку самоповаги та розробка програми щодо їх корекції.

Бялонович С. В.

ЩОДЕННІ СТРЕСОРИ ВІЙНИ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ОСОБАМИ З РІЗНИМ РІВНЕМ АЛЕКСИТИМІЇ

Соціально-психологічні умови життя, пов'язані з активними військовими діями, змінами у політичному, економічному і соціальному житті створюють велику кількість стресогенних чинників для людини. Останні позначаються на її соціальних стосунках, емоційних станах, відчутті безпеки, матеріальному благополуччі та рівні психічного здоров'я. А також внаслідок екстремальної специфіки потребують, очевидно, розроблення нових програм психологічної допомоги та врахування цієї специфіки у психотерапевтичних підходах, реабілітаційних та тренінгових програмах.

Щоденний стрес, котрий виникає у межах повсякденності, є широко досліджуваним феноменом як в теоретичній, так і в практичній площині психології. Проте вивчення саме воєнного стресу проводились здебільшого на основі даних, отриманих у безпосередніх учасників бойових дій, і майже не проводились серед некомбатантів.

Існує два підходи до розуміння воєнного стресу та специфічних потреб, що виникають як наслідок його дії у площині психічного здоров'я спільнот, які постраждали від збройних конфліктів. Обидва підходи засновані на принципово

різних припущеннях щодо чинників, які найбільшою мірою впливають на психічне здоров'я особистості. Для прихильників «травмівного напрямку» вирішальним чинником є прямий вплив насильства як травмівної дії, важкість якої зазвичай оцінюється за допомогою деіндивідуалізованих «контрольних списків» воєнних подій. Прибічники психосоціального підходу зосереджують увагу насамперед на соціальному напруженні та матеріальних умовах, що викликані – або посилені – збройним конфліктом. З позиції психосоціального підходу, важливішою є психологічна компонента як така, що відображає міру індивідуалізації дії стресорів та їхніх наслідків на особистість. Адже під час війни людина переживає не лише втрати, але й має певні психологічні здобутки. Цей підхід дозволить, на мій погляд, формувати більш гнучкі програми реабілітації та відновлення психічного здоров'я людей, а тому його розроблення є актуальним в умовах сьогодення.

Під таким кутом зору корисно розглянути зв'язок алекситимії із здатністю розпізнавання та подолання щоденного стресу. Алекситимію тлумачать як обмежену здатність розуміти, інтерпретувати та виражати свої почуття та почуття інших. Відомо, що люди з високим рівнем алекситимії мають: обмежену уяву, конкретне мислення і труднощі в регуляції емоцій у стосунках та управлінні стресом. Важливість ідентифікації та розуміння власних емоцій в управлінні стресом незаперечна (Karukivi M. & Saarijärvi S., 2014).

Стрес тлумачать як індивідуально зумовлену реакцію особистості на ситуацію, що супроводжується появою сильних емоційних переживань та відповідними зрушеннями у перебігу основних психічних пізнавальних процесів, змінами в психосоматичній, мотиваційній і поведінковій сферах (Циганчук Т. 2019). Емоційна складова у виникненні стресової реакції є однією з ключових. З одного боку, вона безпосередньо впливає на виникнення дезадаптивних поведінкових та психічних реакцій. З іншого, вона є сигналом, що повідомляє людині про ситуацію стресу і таким чином дає можливість будувати стратегії подолання стресової ситуації та керування стресом. Алекситимія, в свою чергу, є тою особистісною рисою, що знижує здатність людини розпізнавати власні емоційні

стани. А отже, знижує здатність розпізнавати власні стрес-реакції і вчасно та ефективно реагувати на чинники стресу. Як наслідок, щоденний стрес набуває хронічної, систематичної дії, значно суттєвіше впливаючи на рівень психічного здоров'я людини.

Також, враховуючи, що оцінювання наслідків дії стресу у вигляді життєвих втрат та здобутків ґрунтується, в першу чергу, на емоційному ставленні людини до зовнішніх та внутрішніх об'єктів, згадані зміни можуть позначатися на можливості такого оцінювання.

З огляду на сказане, ми висунули припущення, що існують суттєві відмінності між людьми з високим та низьким рівнем алекситимії у сприйнятті щоденного стресу та його наслідків як втрат та здобутків. Для перевірки цього припущення нами було використано однофакторний експериментальний план з нееквівалентними групами, де незалежною змінною є рівень алекситимії, а залежною змінною – виміри, що оприявнюють рівень сприйняття стресу, втрат та здобутків. Загалом у дослідженні взяли участь 78 осіб віком від 20 до 55 років, що проживають на території України та не приймали безпосередньої участі у військових діях.

Досліджуваним пропонувалось надати відповіді на питання, що складались з «Торонтівської шкали алекситимії» (TAS) та семантичного диференціалу. Семантичний диференціал було складено за допомогою окремого опитування, в якому приймали участь 30 осіб. Їм пропонувалось перерахувати всі можливі стресові впливи, здобутки та втрати, яких людина зазнала після початку повномасштабного воєнного вторгнення.

За допомогою частотного аналізу було виділено по сім вимірів для кожної групи, з котрих і було складено семантичний диференціал. Ступінь вираженості сприйняття стресу, втрат та здобутків визначався за допомогою номінальної шкали (відсутність впливу; незначний вплив; суттєвий вплив). До підсумкового переліку увійшли серед *щоденних стресорів* – перегляд новин; сигнал повітряної тривоги; фінансове становище; робота; невизначеність та неможливість довгострокового планування; сімейні стосунки; безпека та

благополуччя близьких людей; серед *втрат* – соціальні зв'язки; можливості особистого розвитку; рівень безпеки; рівень здоров'я; можливості планування; матеріальне становище; сімейні стосунки, серед *здобутків* – соціальні стосунки; робота/кар'єра; життєві цінності; можливості розвитку; матеріальне становище; знання; джерела підтримки.

Для дослідження впливу суб'єктивної незалежної змінної нами було сформовано дві субвибірки за медіанним показником шкали TAS (до першої групи увійшли респонденти з показниками рівня алекситимії до 63 балів, а до другої – з показниками більше 64 балів).

Статистична обробка результатів проводилася за допомогою критерію узгодженості Пірсона. У результаті значущі відмінності було виявлено в групі *щоденних стресорів* – перегляд новин ($\chi^2=11,381$; $p=0,003$); сигнал повітряної тривоги ($\chi^2=7,714$; $p=0,021$); фінансове становище ($\chi^2=39,303$; $p=0,0001$); робота ($\chi^2=8,228$; $p=0,016$); невизначеність та неможливість довгострокового планування ($\chi^2=7,289$; $p=0,026$); сімейні стосунки ($\chi^2=10,177$; $p=0,006$), у групі *втрат* – рівень здоров'я ($\chi^2=9,169$; $p=0,01$); можливості планування ($\chi^2=10,04$; $p=0,007$); матеріальне становище ($\chi^2=15,948$; $p=0,000$); сімейні стосунки ($\chi^2=23,884$; $p=0,000$), групі *здобутків* – життєві цінності ($\chi^2=9,036$; $p=0,011$).

Отже, можна стверджувати, що у людей з різними показниками алекситимії сприйняття щоденного стресу та його наслідків у вигляді втрат та здобутків суттєво різняться. Алекситимія дійсно опосередковує це сприйняття та впливає на здатність розпізнавати власні стрес-реакції і вчасно та ефективно реагувати на чинники стресу. Також слід звернути увагу, що серед виявлених відмінностей у групі *здобутків* було виявлено відмінності лише за одним виміром – «життєві цінності», на відміну від групи *щоденних стресорів*, де таких вимірів шість, та *втрат*, де їх – п'ять. Це може свідчити про те, що у сприйняття втрат та здобутків емоційний компонент приймає більш суттєву участь, на відміну від здобутків.

Такий погляд на проблему щоденного військового стресу дає можливість звернути увагу саме на психосоціальні чинники його появи. І на цій основі виникне можливість в подальшому

використовувати ці знання у розробці реабілітаційних програм, застосовувати у щоденній психологічній практиці, в сфері підтримки людей, які страждають від щоденного військового стресу.

Васютинський В. О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЙ КОМАНДУВАННЯ ЗСУ В ОЦІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Актуальність дослідження. Єднання українського соціуму перед лицем російської воєнної агресії істотно залежить від сприймання громадянами чинних суб'єктів внутрішніх і зовнішніх громадсько-політичних процесів в умовах воєнного часу. Одна із **цілей** нашого дослідження полягала в з'ясуванні того, як українські студенти оцінюють ефективність дій керівництва Збройних сил України під час війни порівняно з іншими учасниками громадсько-політичного життя, та як їхні оцінки пов'язані із ціннісно-мотиваційними тенденціями громадянського самовизначення студентської молоді.

Методика та організація дослідження. Наприкінці квітня – початку травня 2022 р. було проведено онлайн-опитування 2202 студентів 35 вишів із різних регіонів України. Серед опитаних жінки становили 85,4%; середній вік респондентів – 20,3 року.

Запропонована студентам анкета складалася з п'яти частин. У першій респонденти за 5-бальною шкалою семантичного диференціала оцінювали рівень взаємних провин різних соціальних суб'єктів, які взаємодіють або взаємодіяли одні з одними. За аналогічною шкалою було оцінено зміст другої частини анкети, де порівнювано 12 пар етнополітичних суб'єктів (на зразок «українці – росіяни»). Третя частина містила 10 висловів з оцінкою за 5-бальною шкалою ефективності дій різних суб'єктів української влади (у т. ч. командування ЗСУ) під час теперішніх воєнних подій. Четверту і п'яту частини склали питальник із колективного нарцисизму

(Golec de Zavala et al., 2009) та методика ідентифікації з усім людством (McFarland et al., 2012).

Результати дослідження Студенти найактивніше звинувачували російську владу на чолі з Путіним, колишню радянську владу, олігархів і мафію, а найменше – теперішню українську владу на чолі із Зеленським. 3-поміж етнополітичних суб'єктів найбільш винуватими перед українцями виявилися росіяни, меншою мірою – білоруси, німці та угорці; найменше звинувачувано поляків, євреїв, словаків і чехів, болгар. Серед різних українських суб'єктів владного впливу найвищі оцінки дістали командування ЗСУ, президент Зеленський і його команда, ЗМК та місцева влада; найнижчі – парламентська опозиція на чолі з Порошенком.

Згоду з пунктом анкети «Найбільш ефективним в умовах війни виявилось командування Збройних сил України» оцінено на 4,59 бала – це найвищий бал порівняно з іншими оцінюваними суб'єктами. Неприхильних до командування ЗСУ (тих, що оцінили його ефективність на 1 або 2 бали) виявилася 31 особа, або 1,5%; нейтральних (які поставили 3 бали) – 174 особи, або 7,9%; прихильних (бали 4 або 5) – 1994, або 90,6%. Отже, серед студентів цілковито переважили ті, хто позитивно ставиться до військового керівництва.

Розглянуто відмінності між групами респондентів, виділеними за соціально-демографічними ознаками – статтю (відмінностей не виявлено), віком, регіоном та мовою спілкування (в усіх випадках $p \leq ,001$).

За віком виділено чотири групи: 17–18 (735 осіб), 19–20 (971), 21–24 (316) та 25–44 (180 осіб). Оцінки командування ЗСУ становили, відповідно, 4,65, 4,59, 4,58 і 4,33 бала. Як бачимо, молодші групи студентства однозначно високо оцінили командування ЗСУ. Натомість із віком така прихильність дещо (проте значуще) слабне.

Розподіл вибірки за регіонами виявився не цілком пропорційним: 837 київських студентів, 366 – із центральних областей, 478 – із західних та 521 – із південно-східних. Поставлені студентами бали: 4,62, 4,65, 4,67 та 4,42 відповідно. Отже, із-поміж регіонів вирізнявся Південний Схід, оцінки

представників якого теж є високопозитивними, але значуще менш прихильними до командування ЗСУ.

Проявилися відмінності й за мовою спілкування. Тих, хто віддає перевагу українській мові, було 858 осіб, українській і російській – 976, лише російській – 236 осіб. Відповідно розподілилися їхні оцінки: 4,69, 4,57 і 4,37. Тобто позитивне ставлення до командування ЗСУ корелює з україномовністю, хоча й оцінки, що їх дали російськомовні студенти, теж є високими.

Для чіткішого структурування зв'язків між оцінкою командування ЗСУ та іншими описаними індикаторами було проведено кореляційний аналіз. Найсильніші кореляції (в усіх випадках $p \leq ,001$) виявилися: з ідентифікацією з українцями як спільнотою (,392), колективним нарцисизмом (,268), ідентифікацією з громадою (,23); позитивною оцінкою президента Зеленського та його команди (,338) і негативною оцінкою їх (-,242); звинуваченням росіян (,259), радянської влади (,236), російської влади на чолі з Путіним (,229); позитивною оцінкою засобів масової комунікації (,264) та місцевої влади (,236).

За допомогою ANOVA визначено 26 ознак, в оцінці яких були значущі відмінності між групами респондентів, що порізно оцінили ефективність командування ЗСУ. У межах цих ознак здійснено факторний аналіз із varimax-обертанням, за результатами якого виділилися шість факторів із загальною дисперсією 62,1%. До *першого* фактору (вклад у дисперсію 26,9%) ввійшли оцінки провин колишньої української влади від 1991 до 2014 рр. (,766), олігархів і мафії (,755), теперішньої російської влади на чолі з Путіним (,751), радянської влади (,744), попередньої влади на чолі з Порошенком (,713), росіян (,666). У *другому* факторі (10,5%) об'єдналися оцінки провин етнополітичних суб'єктів – болгар (,862), турків (,842), молдован (,82) та ін. перед українцями. (Очевидно, тут ідеться про оцінки відносно нейтральних щодо українців суб'єктів, а провідна позиція болгар має випадковий характер). У *третьому* факторі (7,9%) на одному полюсі опинилися оцінки ефективності Зеленського та його команди (-,757), а на протилежному – оцінки їхніх помилок (,831) і провин (,505),

визнання провин команди, але не Зеленського (,534) та оцінки ефективності опозиції на чолі з Порошенком (,536). *Четвертий* фактор (7,5%) склали оцінки провин російськомовних громадян України (,753), мешканців Криму та Донбасу (,696), білорусів (,481). До *п'ятого* фактору (4,9%) ввійшли оцінки ефективності Верховної Ради (,856) та уряду (,833). *Шостий* фактор (4,4%) відобразив оцінки ефективності ЗМК (,763) та місцевої влади (,692).

Такий розподіл оцінок показує, що прихильне ставлення респондентів до командування ЗСУ позитивно корелює зі схильністю звинувачувати як зовнішніх, так і внутрішніх громадсько-політичних суб'єктів. Серед перших найбільш звинувачуваними є російська влада та росіяни загалом. У внутрішньому контексті негативні оцінки насамперед зосереджуються на колишній українській владі різних років та, почасти, російськомовному населенні. Навпаки, позитивним є ставлення до президента Зеленського і його команди, теперішньої української влади загалом та інших впливових структур.

Висновки. Оцінка суб'єктів внутрішніх і зовнішніх громадсько-політичних процесів в умовах воєнного часу є досить виразною і вагомо диференціює позиції респондентів. Серед застосованих у дослідження індикаторів оцінка командування ЗСУ виявилася найбільш показовою і становить ментально-психологічну основу ціннісно-мотиваційних тенденцій громадянського самовизначення студентської молоді. В умовах загострення російсько-українського воєнного протистояння таке самовизначення насамперед утілюється в посиленні його національно-патріотичних складових. Саме ці складові й визначають найбільшою мірою ставлення студентів до основних громадсько-політичних суб'єктів.

**ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕМАТИКИ
ПОВІДОМЛЕНЬ І ВПОДОБАНЬ ЧИТАЧІВ НА ПРИКЛАДІ
ПАБЛІКІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У FACEBOOK**

Питання вивчення медійної сфери України завжди перебувало в полі зору науковців. За останні роки проведено чимало досліджень з метою виявлення популярності й зручності ЗМІ, якості контенту і використання різноманітних маніпуляційних прийомів. Проте, військова агресія росії суттєво змінила інформаційне поле. З 24 лютого та до початку квітня 2022 р. значна частина населення Чернігівської області перебувала в інформаційній блокаді. Після звільнення зв'язок був відновлений. Втім, залишився ряд проблем пов'язаних із підключенням до Інтернету, покриттям мобільним зв'язком, а головне – практично припинили діяльність місцеві ЗМІ. Тому, з метою вивчення адаптації мешканців до нових умов, було прийнято рішення провести контент-аналіз повідомлень за перші п'ять місяців 2022 р. у 20 найбільших публіках у Facebook прикордонних громад Чернігівщини, а потім опитати підписників груп для встановлення їхніх уподобань.

У результаті проведеного контент-аналізу рейтинг найпопулярніших тем повідомлень виявився наступним: на першому місці – війна росії проти України (29,4 %) і це за умови, що до 24 лютого постів вказаного змісту не було; друге місце зайняли пости про суспільне життя регіону (28,6 %); закрили трійку лідерів публікації про політичні події в Україні (11,2 %). Трохи більше 10 % усіх повідомлень було присвячено надзвичайним подіям і розслідуванням, а близько 8 % – економіці. Виходячи з того, що останні два роки тема коронавірусу займала вагомe місце у загальнодержавному медіа-просторі, ми вирішили виділити її в окремий пункт, але, як виявилось, у регіональному контексті дана проблематика не була поширеною (3,6 %), причому після 24 лютого 2022 р. подібні пости не зустрічалася взагалі.

Отримавши дані, ми поставили підписникам питання: «Публікації на які теми Ви переглядаєте у Facebook найчастіше?». В результаті виявилось, що першість впевнено тримають новини про війну росії проти України (76,9 %). Отже, бачимо певну співставність за ознакою важливості між пропонованим контентом і запитом читачів. Друге місце за переглядами отримали повідомлення про політичні події (58,5 %), проте, у загальній стрічці новин ця тематика була висвітлена недостатньо. Майже співпали показники між кількістю публікацій і переглядами постів суспільного змісту (28,6 % і 21,5 % відповідно). Повідомлення про надзвичайні події, розслідування, культуру, спорт, науку, технології, події у світі тощо не викликали значного інтересу ні у підписників, ні у адміністраторів груп, а тему епідемії коронавірусу взагалі не обрав жоден респондент.

Що стосується запиту респондентів з приводу того, яких публікацій у місцевих ЗМІ має бути більше, то відповіді відобразили потреби аудиторії у ширшому висвітленні інформації з фронтів і прикордоння (76,9 %). Дана тема набула особливого значення з огляду на те, що більшість опитаних проживає у прикордонних громадах області. Належної уваги серед адміністраторів пабліків і журналістів потребує тема розкриття гострих соціальних проблем (69,2 %). Крім того, актуальними залишилися питання корупції (49,2 %) і економічної ситуації в державі (47,7 %).

Окремим напрямом дослідження було вивчення наочного супроводу повідомлень. Так, у результаті контент-аналізу 27,6 % усіх постів були опубліковані з використанням оригінальних фотографій, 21,6 % доповнювалися ілюстративними зображеннями, 20,2 % – графіками, логотипами або схемами, 12,1 % публікацій містили аматорське відео, 11,1 % – тільки текстові повідомлення і лише 7,4 % новин підкріплювалися професійним відеоматеріалом.

Що стосується вподобань читачів щодо візуалізації постів, то найбільш цікавим видом, за результатами опитування, виявилися оригінальні фото (69,2 %), доволі високий запит – на професійні відеоматеріали (43,1 %), рідше респонденти хотіли б бачити аматорські відео (33,8 %) і ілюстративні фото (30,8 %), а

найменше аудиторію підписників приваблюють графічні зображення і логотипи.

Таким чином, результати проведених контент-аналізу і опитування підписників пабліків у Facebook показали, що адміністратори і журналісти популярних груп на достатньому рівні відчують потреби аудиторії і швидко реагують на виклики сьогодення. Проте, варто звернути увагу на запит підписників у більш широкому висвітленні політичних подій в Україні як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, а також більш вимогливо ставитися до якісного супроводу публікацій, з використанням оригінальних фотографій і професійних відеосюжетів.

Гассаб О. В.

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА КОЛЕКТИВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розробка та створення сильної корпоративної культури є складним процесом, і не існує єдиної технології досягнення успіху. Один з найбільш важливих аспектів корпоративної культури – це заохочення співробітників до змін. Бізнес-середовище постійно змінюється, і завдання керівництва полягає в тому, щоб забезпечити адаптацію та розвиток організації, її готовності до здійснення адекватних змін (Армстронг М., 2010).

У своєму дослідженні корпоративну культуру ми розуміємо, як систему колективно розділених цінностей, переконань, традицій і норм поведінки працівників, що виражається в символічних засобах духовного й матеріального оточення людей, які працюють на даному підприємстві. А також корпоративна культура – це система цінностей та переконань, які розділяє кожен працівник фірми, та, які передбачають його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності організації. Корпоративна культура – це також спосіб і засіб створення організації, яка самостійно розвивається.

Корпоративна культура компанії – це також і відповідність глибинних уявлень працівників загальній стратегії компанії. Тому можемо стверджувати, що корпоративна культура підприємства має щільний зв'язок з управлінням персоналом. Кожна функція управління: підбір, адаптація, мотивація і оцінка роботи персоналу, формування команд, управління та лідерство, пов'язана із завданням корпоративної культури – надавати працівнику важливу саме для нього, актуальну, повну та прозору інформацію, яка стосується чинних та запланованих заходів підприємства, його місії та стратегій.

У багатьох організаціях існуюча корпоративна культура далеко не завжди сприяє ефективній роботі персоналу. Причина може полягати в тому, що культуру характеризує невисокий рівень довіри між працівниками та адміністративною ланкою компанії, за відсутності у працівників прагнення брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу, дотримуючись пасивної, вичікувальної позиції. Взагалі боязкість працівників проявляти ініціативу характерна для корпоративної культури більшості українських організацій.

В той же час корпоративна культура може виступати як дієвий інструмент, що забезпечує настрій персоналу на високу продуктивність і високу якість в роботі, грамотну професійну конкуренцію. Формування і підтримка такої культури, що підвищувала б віддачу від людей, які працюють в організації, сприяла підвищенню її ефективності і конкурентоспроможності, – це одне з найважливіших стратегічних завдань управлінської ланки. Реалізація такого завдання максимально пов'язана, у першу чергу, із формуванням бренду роботодавця і корпоративної соціальної відповідальності компанії.

Зазначимо, що бренд роботодавця – це знання про компанію, сприйняття компанії, а також те, що вона пропонує своїм співробітникам в обмін на їх досвід, навички й таланти. Загалом – це фактичний образ компанії в очах працівників, пошукачів, партнерів і конкурентів по ринку. Окрім того, це одна із головних складових цілісного образу компанії, яка показує привабливість бізнесу в очах співробітників і контрагентів.

У своїй практичній реалізації, корпоративна культура – один з найбільш ефективних засобів залучення та мотивації співробітників. Адже як тільки відбувається задоволення потреб першого рівня, суто матеріальних, у людини виникає прагнення до подальшої реалізації, наприклад: досягнення певного становища в колективі, спільності цінностей, нематеріальної мотивації. І тут на перший план виходить корпоративна культура організації, працівником якої є даний індивід. І на цьому етапі ми розуміємо, що створення умов для самореалізації співробітників є найбільш важливим для будь-якої сфери діяльності компанії, через те, що, у будь-якому випадку, через певний період часу кожен співробітник вважатиме свою діяльність звичною, нецікавою. Частіш за все це відбувається через великий об'єм монотонних, рутинних операцій. Підвищення творчої складової повсякденної роботи передбачає включення в обов'язки співробітників дослідницьких та комунікативних компонентів. Завдання організаційного розвитку і підвищення творчого потенціалу колективу визначають форми заохочення з орієнтацією на матеріальну та нематеріальну мотивацію співробітників. Наведемо приклади матеріальних та нематеріальних мотиваційних впливів на співробітників: підвищення кваліфікації співробітників за рахунок роботодавця, виділення робочого часу на ознайомлення з новою фаховою літературою, можливість навчитися чомусь новому, увага до хобі персоналу, неформальні зустрічі, конкурси та інші.

Ми наголошуємо на тому, що професійний та особистісний розвиток персоналу є найважливішою умовою успішного функціонування будь-якої організації. Це особливо актуально в сучасних умовах, коли науково-технічний прогрес значно прискорює старіння професійних знань і навичок. Тому корпоративна культура може слугувати потужним інструментом підвищення загального професійного рівня кваліфікації персоналу в установі.

Розуміння існуючої корпоративної культури сприяє, перш за все, добору таких спеціалістів, які саме в цій культурі можуть ефективно «жити» і працювати, розвиватися і самореалізовуватися, показуючи високі результати.

Вплив корпоративної культури на компетенцію та компетенції персоналу має такий безпосередній прояв: по-перше, мотивує персонал до навчання і розвитку; по-друге, формує правила та особливості взаємовідносини у працівників компанії між собою, а також між компанією загалом та контрагентами; по-третє, формує у персоналу відчуття гордості і відданості організації, що, в свою чергу, впливає на лояльність персоналу і знижує рівень плинності кадрів; по-четверте, полегшує спілкування і забезпечує психологічну комфортність персоналу, тобто сприяє покращенню психологічного клімату у колективі. На основі поєднання компетенцій працівника, його трудової етики, навичок ділового спілкування, принципів і цінностей формується різновид корпоративної культури, який називають професійною культурою.

Корпоративна культура дає змогу розв'язати дві ключові проблеми: по-перше, встановлення оптимальних зв'язків будь-якої організації із зовнішнім середовищем – це явище називають зовнішньою адаптацією; по-друге, сприяння стабільній та продуктивній роботі персоналу на партнерських засадах – це явище внутрішньої інтеграції. Завдяки своїм специфічним функціям та спрямованості, не залежно від полярності, позитивної чи негативної, корпоративна культура може суттєво впливати на трудову поведінку, мотивацію, плани щодо саморозвитку працівників, розвиток чи деградацію трудового потенціалу підприємства. Переконатись в можливості такого впливу допоможуть функції корпоративної культури: надання співробітникам організаційної ідентичності, визначення внутрішнього уявлення про організацію та її головні цінності, що слугує важливим джерелом самоідентифікації персоналу як члена команди; допомога новим співробітникам швидко адаптуватись і долучитися до ефективної роботи, правильно сприймати явища, що відбуваються в установі, завдяки знанням про головні принципи корпоративної культури; стимулювання прояву індивідуальної і колективної відповідальності при виконанні окреслених завдань, зокрема у сфері інновацій.

Отже, корпоративна культура є організаційним ресурсом, вмиле застосування якого може стати запорукою успішного і стабільного розвитку організації. Важливим є знання та вміння

використовувати весь широкий спектр важелів формування, підтримки та розвитку корпоративної культури, володіння методикою оцінки впливу корпоративної культури на діяльність організації та регулярне її проведення. А також ми не виключаємо регулярне проведення оцінки персоналу компанії.

Вплив корпоративної культури, як ідеології управління персоналом, проявляється через її функції, формальні процедури, комунікації, систему відповідальності та цінності. Завдяки прийняттю цінностям, розвивається прагнення персоналу підвищувати свій професійний рівень і розвивати компетенції, тобто корпоративна культура стимулює розвиток співробітників.

Таким чином, корпоративна культура узгоджена з основною метою її діяльності, місією та ідеологією, стає важливим фактором успішної діяльності, що сприяє формуванню її позитивного іміджу.

Гірченко О. Л.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ В СИТУАЦІЇ НЕСТАБІЛЬНОГО СЬОГОДЕННЯ

На сьогодні в усьому світі спостерігаємо збільшення надзвичайних ситуацій – військові дії, природні катаклізми, тероризм, соціальне насилля та інше, які призводять як до фізичної, так і психічної травматизації населення. Ми опинилися в ситуації, коли потреба наукового вивчення кризових станів очевидна та важлива як для розуміння динаміки процесів, що відбуваються в психіці травмованої людини, так і для пошуку оптимальних шляхів і засобів її психокорекції. Тому формування особистості, здатної ефективно розв'язувати найрізноманітніші складні ситуації, є важливим завданням психології.

Розвиток сучасної цивілізації ставить перед людством ряд нових завдань, приводить до появи принципово нових впливів, перш за все, пов'язаних з науково-технічним прогресом, прискоренням темпу життя, збільшенням кількості змін в

одиницю часу, частим виникненням ситуацій, проблем для розв'язання яких необхідне застосування підходів, що не вкладаються у межі звичних стереотипів.

З огляду на літературні джерела ми з'ясували, що проблема переживання життєвої кризи особистістю та сама її роль у подоланні надзвичайних та екстремальних ситуацій, привертає увагу багатьох дослідників, які вивчають даний феномен. Значущими стали роботи Л. Анциферової, О. Бондаренка, Л. Бурлачука, Ф. Василюка, С. Максименка, Т. Титаренко та ін. Вивченню феномену життєвої кризи присвячено сучасні дослідження О. Байєра (2010), Є. Варбана (2009), В. Заїки (2006), К. Карпинського (2008) та ін. Не зважаючи на те, що об'єктом дослідження багатьох науковців виступає поняття «життєва криза», ми й досі не маємо його єдиного визначення.

Аналіз наукової літератури засвідчив велику кількість класифікацій криз, які стаються в житті людини. У цілому науковці поділяють кризи на: обумовлені зовнішніми чинниками та суто психологічні.

Враховуючи складну політичну ситуацію сьогодення, хотілося б приділити увагу такій життєвій обставині, що підсилює кризу, як військовий стан. Події, пов'язані з ним, в тій чи іншій мірі впливають на кожного, проте спектр можливих реакцій і емоцій вельми широкий. Дехто почувається враженим, вибитим з колії або взагалі остаточно не розуміє, що саме відбувається. У даному випадку, люди в більшій мірі відчувають страх або тривогу, можуть впадати в стан заціпеніння або повну апатію. Інша частина соціуму проявляє слабкі реакції, небажання щось робити або змінювати. Проте можливості пристосування (психологічні, фізіологічні, соціальні) до таких умов рано чи пізно вичерпуються, що сприяє зростанню посттравматичних стресових розладів (ПТСР). На те, як реагує людина, впливає безліч факторів, у тому числі: характер і тяжкість пережитої події; перенесені травмуючі події в минулому; наявність сторонньої підтримки в житті; фізичне здоров'я; наявність у людини або в її родині розладів психічного здоров'я (у тому числі в минулому); культурне коріння і традиції; вік. У кожного є свої сили і можливості, які

допомагають впоратися з життєвими проблемами. Разом з цим, як засвідчує досвід, люди, які вважають, що їм надали хорошу соціальну підтримку, після кризи краще долають труднощі, ніж ті, хто визнає, що їм допомогли недостатньо.

Найбільш актуальна проблематика дослідження психотравм в Україні пов'язана з військовими діями, які тривають на нашій території, і травмами (втратами), які переживають як безпосередні учасники бойових дій, так і постраждале мирне населення та вимушені переселенці. В Україні внаслідок збройного конфлікту, що виник на Сході держави у 2014 році, та повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році проблема психологічної (психічної) травматизації та її наслідків набула надзвичайної актуальності. У цьому напрямку працюють Н. Агаєв, О. Кокун., В. Осьодло, О. Сиропятов, В. Стасюк, О. Тімченко, О. Хміляр, Ю. Широбоков, та ін.

Вітчизняні дослідники вивчали складні соціальні ситуації, пов'язані з соціальними явищами та процесами, що відбуваються в суспільстві, зокрема, ситуації та обставини подолання життєвої кризи в умовах травматизації і соціально-психологічної адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту (В. Васютинський, Л. Коробка, С. Кравчук, Т. Титаренко), соціально-психологічну адаптацію вимушених мігрантів (О. Блінова, М. Слюсаревський,) та ін. Сучасні українські науковці розглядають вивчення травми в контексті індивідуальної та групової роботи зі спільнотами, які переживають воєнні конфлікти, вимушено переселені з небезпечних для життя територій (З. Кісарчук, Г. Лазос, Л. Литвиненко, О. Літвінова, Я. Омельченко); також до уваги беруть проблеми горя та подолання травми в людей, родичі яких зникли в результаті воєн і загострення політичної ситуації (В. Кердивар, С. Кравчук).

Простежуємо наукові тенденції до розгляду надання психологічної допомоги людям із психосоматичними розладами, виникнення і розвиток якого здебільшого пов'язаний із психогенними чинниками, переживанням стресу, гострої або хронічної психологічної травми, специфічними особливостями емоційного реагування особистості на ситуації та події (Л. Колесніченко, С. Ставицька, Г. Ставицький, Н. Улько) та ін.

Багато дослідників стверджують, що психологічна травма не менш небезпечна для людини і може вплинути на її здоров'я набагато сильніше і глибше, ніж будь-яке інше захворювання. Але при цьому існує низка суперечностей, які склалися в даній області. До цього часу в науковій літературі не існує єдиної думки із означеної проблеми. Дослідники різних психологічних шкіл по-різному розглядають поняття «психотравма». Дехто розмежовує поняття «психічна травма» і «психологічна травма», інші, навпаки, об'єднують ці їх.

На нашу думку, в даний момент існує необхідність розробки комплексної моделі впливу психотравмуючих подій на розвиток особистості, в залежності від віку, виду психотравмуючої події, ступеня травматичного впливу і індивідуально-психологічних особливостей.

Отже, вважаємо, що особливу значущість наслідки бойового стресу набувають в практичній діяльності психологів. Необхідні знання посттравматичних стресових розладів дозволять проводити своєчасні психопрофілактичні заходи і зберегти психічне здоров'я значної частини військовослужбовців, які пройшли через випробування екстремальними ситуаціями воєнного часу. Як свідчить практика, всі люди які брали участь у військових діях, потребують активної психотерапевтичної допомоги, навіть якщо вони не висувають скарг щодо свого стану.

Сучасна війна не просто висуває суворі вимоги щодо фізичних і духовних сил людей, але й є процесом довготривалої психотравматизації військовослужбовців. У ній виграє та з протилежних сторін, яка краще підготує особовий склад не лише у бойовому плані, але й в психологічному, правильно розрахує та спрогнозує динамічні зміни психіки військовослужбовців, визначить необхідні сили і засоби для швидкої реабілітації втрачених психологічних властивостей, у мінімальні терміни відновить психологічний ресурс особового складу. У цьому контексті завжди слід пам'ятати відому істину про те, що боєздатність частин і підрозділів на 65% обумовлена функціональним станом організму військовослужбовця й лише на 35% залежить від технічних засобів, необхідних для виконання завдань в умовах їхнього бойового застосування.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИБІР ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ СТУДЕНТОК

У сучасних реаліях для дівчат студентського віку є дуже актуальним питання стосовно вибору життєвої стратегії, саме на це впливає тривожна ситуація в Україні, вплив вимог до поведінки, зовнішності, прагнення досягнути певних висот, а також чималий вплив має навантаження в навчальному закладі, сесії, чимала кількість домашніх завдань; все це має руйнівний вплив на мотивацію, нервову систему дівчат і являє собою фактор виникнення підвищеної тривожності і розвитку психічних порушень. Ситуація ускладнюється ще й тим, що соціалізація нинішніх молодих людей відбувається в інших умовах, ніж соціалізація їхніх батьків. Життєвий досвід останніх далеко не завжди може допомогти їхнім дітям, оскільки самі батьки не дуже чітко уявляють, які саме цілі ставитиме життя перед їхніми дітьми і які особисті якості та навички, адекватні новій соціальної реальності, їм слід намагатися розвивати у своїх дітей у першу чергу. Батьки, які виросли в радянській культурі, в період дорослішання своїх дітей – у період передачі їм цінностей та зразків поведінки у суспільстві – самі переживають гостру кризу ціннісних та нормативних уявлень.

Проблемою дослідження студентського віку та впливу тривожності займалися Б. Ананьєв, Л. Баранова, О. Бодальов, Л. Грановська, В. Давидов, М. Дворяшина, А. Дмитрієв, З. Ісаєва, І. Кон, Б. Косов, Ю. Кулюткіна, В. Лисовський, В. Озеро, Є. Степанова, Л. Фоменко, В. Якунін.

Сучасне суспільство зі своєю мінливістю та невизначеністю змінює погляд на жінок, на їхнє становище в ньому, незважаючи на збереження дискримінації в деяких сферах суспільного життя, жінка прагне рівноправності за допомогою набуття певних навичок, характерних тільки для чоловіків. Завдяки цим навичкам жінка здатна самотійно приймати рішення, забезпечувати сім'ю, обіймати високі посади, вести незалежний від чоловіка спосіб життя. Самостійно долаючи життєві проблеми, жінка набуває ряду якостей, які

формують її характер, поведінку в суспільстві, її життєві орієнтири. Однак, незважаючи на це, жіночий образ, що транслюється, демонструє прояви доброти, підтримки, гуманності, м'якості, емпатії, чуйності, адаптивності, стриманості. Також відзначимо превалююче негативне ставлення до насильства, гостре переживання грубості та несправедливості, занижені вимоги до новаторства, виховні процедури ними засвоюються швидше, чіткіше визначено власне ставлення до сім'ї, дітей, стриманіше ставлення до оцінки статі (Боголюбаш Я., 1997).

Все це визначає цінності людини, які є одним з основних компонентів соціалізації особистості, і які формуються в певних соціальних, історичних, психологічних умовах, відображаючи цінності актуальні для певного суспільства, що має свій рівень розвитку та знаходить відгук у самої людини.

Розглядаючи психологічні особливості жінок у соціумі, виділимо головні сторони – професійну діяльність та сімейні відносини. У ході їх теоретичного дослідження було розглянуто такі особливості як цінності, сенсожиттєві орієнтації, сприйняття себе, особистісні особливості студентського віку.

Так, Д. Левінсон у своїх дослідженнях вказує на те, що для жінок властива роздробленість у мріях, а саме: про про заміжжя та кар'єру, при цьому більша вага часто надається саме шлюбу. Навіть ті жінки, котрі мріють і про кар'єру, і про шлюб одночасно, враховують інтереси чоловіків, обмежуючи свої мрії, що стосуються особистих досягнень на роботі, але питання гендерних відмінностей ми обговоримо пізніше.

Серед дівчат студентського віку можна спостерігати відмінності і в статеворольовій ідентифікації: прагнуть бути незалежними, намагаються діяти самостійно, тим самим повністю ідентифікують себе з протилежною статтю. Зміцнення чоловічих стратегій наводить молодих жінок із жіночою ідентичністю до тривожності, що згодом призводить до прагнення ідентифікуватися з особистістю зрілої жінки (Бубнова С., 1999).

Можна віддати перевагу кар'єрі чи сім'ї, можна спробувати поєднувати ці дві сфери. У першому випадку жінка присвячує себе організації та веденню домашнього

господарства, вихованню дітей. Суспільством ідеалізується роль матері, «охоронниці домашнього вогнища», проте багато жінок не задоволені своїм становищем, пов'язаним із турботою про інших. За Б. Фрідан, домогосподарка виявляється «викинутою за борт», вона стоїть осторонь від найважливіших проблем в житті людей і тому не почувається повноцінною людиною (Волженцева І., 2006).

У ситуації соціальної ізоляції, відчуваючи відчуження від дому, жінки частіше страждають від усвідомлення своєї неповноцінності, заниженої самооцінки, більш схильні до депресії. Це явище отримало назву «синдром домогосподарки». Невдоволення відчувають навіть ті жінки, чією мрією завжди була роль дружини та матері (Войтко В., 2001).

Водночас ведення домашнього господарства залишає багато часу для різних захоплень, участі у суспільному житті, а також забезпечує можливість отримання емоційного задоволення від радості, доставленої коханим людям, та добре зробленої роботи. Однак не кожна жінка здатна повноцінно використати ці переваги. Часто домогосподарка ще більше усувається від зовнішнього світу, та її інтереси у житті обмежуються переглядом телесеріалів. Багато найактивніших жінок відмовляються від народження дітей, втрачаючи сенс материнства та реалізуючи себе тільки у професійній діяльності та соціальному житті (Бех І., 2001).

Перевага роботи, кар'єри може бути зумовлена низкою причин. Найбільш поширеним мотивом трудової діяльності є здобуття фінансової незалежності. Стійке матеріальне становище дозволяє жінці бути більш впливовою фігурою вдома, приймати важливі рішення, виявляти велику самостійність.

Щодо далекосяжності планів на майбутнє опитування виявило, що студентки здебільш схильні планувати своє життя наперед бодай на пару років, що може свідчити про далекоглядність, відповідальність наявну вже в студентському віці. Узагальнюючи результати дослідження внутрішня готовність до майбутньої професійної діяльності у сучасних студенток перебуває на достатньо високому рівні, можна говорити також про значущість зовнішньої мотивації. Вони

мають сформовану внутрішню позитивну мотивацію на отримання результату, але при цьому внутрішня позитивна мотивація на процес досягнення мети (тобто на здійснення навчально-професійної діяльності) є недостатньою.

У студенток спостерігається тенденція до реалістично-практичного та егоцентрично-гедоністичного самовизначення. Виявлено бажання працювати та готовність до зміни місця проживання з метою реалізації життєвих планів, готовність брати на себе відповідальності за здійснення своїх планів, розвинене почуття реальності та адекватності щодо власних тактичних та стратегічних життєвих перспектив.

Гуменюк Г. В.

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ: ПОШУКИ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРОТИДІІ

Військовий стан в Україні, ведення активних бойових дій прискорили і без того не повільний процес інформатизації нашого суспільства, зробивши інформацію ключовим об'єктом у житті сучасного українця, ввівши його у терени подвійної детермінації. З одного боку, стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій став потужним поштовхом до індивідуального і суспільного прогресу та елементарної обізнаності щодо ситуації в країні та у світі, котрі збудовані на використанні різноманітної інформації. З іншого боку, інформаційний вплив здатний чинити неабиякий маніпулятивний вплив, породжуючи в людині почуття дезорієнтації в соціальній ситуації й відчуття невизначеності в ній свого місця. В останньому випадку людина починає гостро відчувати свою соціальну незахищеність, невпевненість у майбутньому, загрозу безпеки свого існування як особистості тощо. У свою чергу, це спричиняє глибокі зміни у структурі загальної мотивації її життєдіяльності, в ієрархії провідних потреб, соціальних установок і життєвих цінностей, стійких мотивів поведінки тощо. Тому в умовах війни та глобальних

суспільних метаморфоз зростає гостра необхідність не лише різнобічного вивчення специфіки інформаційного впливу на особистість і суспільство, а й у пошуках особистісних ресурсів у здійсненні психологічної безпеки і захисту від деструктивного інформаційного впливу.

Зазначимо, що у найзагальнішому вигляді інформаційно-психологічний вплив на особистість – це, перш за все, вплив як на окремого індивіда, так і на групу людей, який здійснюється з метою зміни ідеологічних та психологічних структур їхньої свідомості та підсвідомості, трансформації емоційних станів і стимулювання певної поведінки і діяльності (Петров В., 2005; Суська О., 2008; Татенко В., 2003; Жарков Я., 2007). Щодо розгляду інформаційного простору (медіапростору, медіасередовища) через призму психологічного ракурсу, то це доволі динамічний і складний феномен, який утворюється від наших емоцій, реакцій і нашої інформаційної поведінки. Він неоднорідний і має свої закономірності характерні для психології мас. Насамперед, це взаємне зараження емоцією, яке помножує і посилює цю емоцію, приковує нашу увагу до неї, змінює нас і наші реакції. Водночас ці реакції ще більше затягують людей у певний інформаційний потік.

Як вище вже зазначалося, медіавплив є доволі агресивним, оскільки вже у самому понятті «інформація» («ін-формація», «ін-формування», «формування в ...») імпліцитно міститься ідея активного втручання в певну, вже існуючу форму з метою щось зробити з нею (закріпити чи змінити в ній) без її згоди на це. Та, якщо в предметному світі об'єкти, предмети, речі трансформуються за допомогою фізичної сили й енергії, то у світі соціальному цю роль виконують сила й енергія інформації (слово, символ) (Розум С., 2006). Однак інформація виконує функцію ін-формування, втручання в ті чи інші форми (ментальні, почуттєві, соціальні тощо) та їх перебудову, якщо вона не просто включається у внутрішній контур соціальної системи, а спричиняє відгук з її боку, тобто якщо між ними виникає інформаційний зв'язок. І оскільки медіавплив за своєю суттю має соціально-психологічний характер, то і загрози, які він із собою несе, також мають соціально-психологічний характер і зміст.

Одним із дієвих способів боротьби з цим або локалізації негативного медіавпливу – застосування різних способів і методів інформаційно-психологічної протидії. Одним з них є звернення уваги до самої особистості, її психофізичних і психологічних можливостей.

Логічним видається почати пошуки в людині ресурсів інформаційно-психологічної протидії як дієвих механізмів соціальної адаптації. Вочевидь, що в якості основного такого механізму виступає сама особистість, її спрямованість, провідні стратегії поведінки у складних, невизначених умовах, локус-контролю, рівень тривожності, особливості рефлексії, рівень розвитку критичного мислення, особливості мотиваційно-емоційної сфери тощо. У такому контексті наукові розвідки приведуть нас до поняття «особистісного адаптаційного потенціалу», який визначає стійкість людини до екстремальних умов (за А. Маклаковим) та до поняття «особистісного потенціалу», яке розробляється Д. Леонтєвим на синтезі філософських ідей М. Мамардашвілі, П. Тілліха, Е. Фромма та В. Франкла. Відповідно до їхніх ідей особистісний адаптаційний потенціал (за А. Маклаковим) або особистісний потенціал (за Д. Леонтєвим) завдає певну вірогідність, можливість розвитку такого особистісного утворення, як життестійкості.

Значимо, що поняття «життестійкість» відноситься до того понятійного поля психології особистості, яке розширює феноменологію як особистісного адаптаційного потенціалу, так і особистісного потенціалу. З позицій різних підходів як у зарубіжній, так й у вітчизняній психології ці поняття розкривали через систему інших понять, таких як: воля до смислу, сила Я, внутрішня опора, локус контролю, орієнтація на дію тощо. Відповідно до обґрунтування надане Д. Леонтєвим найбільш повно цим двом поняттям у зарубіжній психології відповідає поняття «життестійкість» (*hardiness*), введене у науковий обіг С. Мадді.

Теорія Мадді про особливу особистісну якість «*hardiness*» виникла під час розробки вченим проблем творчого потенціалу особистості і регулювання стресу. Відповідно до цієї точки зору, ці проблеми найбільш логічно пов'язуються, аналізуються та інтегруються у рамках розробленої ним концепції «*hardiness*».

Завдяки розвитку своїх структурних компонентів включеності, контролю та виклику (прийняття виклику життя) життєстійкість дозволяє людині одночасно не лише розвиватися, реалізовувати свій потенціал, але і долати стрес (Maddi S., Koshaba D., 2005).

Аналогічної думки дотримувався і Д. Леонт'єв, стверджуючи, що завдяки життєстійкості особистість витримує стресову ситуацію, зберігаючи при цьому внутрішню збалансованість і не знижує успішність виконуваної діяльності (Леонт'єв Д., Рассказова О., 2006). Деякі дослідники життєстійкість розглядають, як особистісний ресурс, а також здатність у життєво складних ситуаціях доцільно скористатися зовнішніми ресурсами (Рассказова О., 2005). Викладене підкреслює головну цінність життєстійкості, її виключний прикладний аспект, а саме тією роллю, яку це особистісне утворення відіграє в успішному протистоянні особистістю стресовим ситуаціям, перш за все, в умовах негативних інформаційних впливів. У теоретичному плані проблема життєстійкості розроблена недостатньо, хоча вона знаходиться на перетині теоретичних поглядів екзистенціальної психології, психології здоров'я, психології праці, психології розвитку і прикладної галузі психології стресу та подолання його. До цих пір серед науковців відсутня єдність у поглядах щодо природи цього феномену. Існує чимало точок зору про генезу цього поняття – від думок, що життєстійкість є вродженою здатністю чинити опір, яка закладена генотипічно, до погляду, що це – вміння, яке можна розвивати і, яке необхідно опанувати (Наливайко Т., 2006). Безсумнівним є те, що життєстійкість складає внутрішній ресурс людини, який дозволяє їй не лише протистояти негативним чинникам, але за будь-яких обставин відчувати цінність і смисл свого життя.

Множинна функціональність життєстійкості сьогодні не викликає у дослідників жодних сумнівів чи критичних міркувань. Так, результати вищеперерахованих досліджень дозволяють виділити наступні функції життєстійкості:

- *Потенціююча*, тобто та «що може бути» (з перекладу фр. мови). Найчастіше у психології потенційне розглядається як приховане психічне явище, яке за певних умов може проявитися як актуальне (Денекко М., 2006). Саме у цьому і розкривається

суть феномену життєстійкості, яка в буденних умовах знаходиться в людині у симультанній формі, натомість у стресовій ситуації набуває явної, розгорнутої форми. Людина, опиняючись в таких ситуаціях, автоматично сприймає їх як підконтрольні, тобто такі, що усвідомлюються нею, активізуючи всі наявні ресурси для подолання стресових подій чи розв'язання проблемної ситуації.

– *Адаптувальна або життєзабезпечуюча*, яка складаючи внутрішній ресурс, підконтрольний людині дозволяє їй у будь-якій ситуації виживати, бути життєспроможною, відчуваючи цінність і смисл життя. Підвищуючи успішність діяльності, пізнавальну активність, життєстійкість сприяє позитивному психічному і соматичному самовідчуттю.

– *Реалізуюча* – мобілізація всіх ресурсів дозволяє людині не лише подолати несприятливі умови життєдіяльності, розв'язати стресову ситуацію, адаптуватися до неї, а й реалізувати накопичений досвід для постановки і досягненні своїх цілей, розв'язання задач (мисленнєвих чи предметних) тощо. Щодо цієї функції життєстійкості М. Фрізен відмітила, що саме вона дозволяє життєстійкості виступати особливим патерном структури установок і навичок людини, які надалі дозволяють їй перетворювати зміни у можливості «Це каталізатор, який дозволяє трансформувати негативні уявлення у нові можливості» (Фрізен М., 2014. С.110).

Наостанок зазначимо, що велика кількість дослідників розглядають життєстійкість у зв'язку з проблемами подолання стресу, адаптації-деадаптації у суспільстві, соматичному, психічному та соціальному здоров'ї. Особливою цінністю життєстійкість набуває в якості одного з потужних захисних механізмів у виробленні інформаційного імунітету в медіапросторі сучасного суспільства. Наразі особливою точкою відліку постає смислосприйняття в процесі інформаційного обміну між суб'єктами медіакомунікації. Сам час диктує необхідність появи, а точніше вирощування нового типу людини інформаційного суспільства – персоніфікований суб'єкт медіакомунікацій, який напрацьовує навички і компетенції свідомого орієнтування в інформаційному просторі з метою формування власного незалежного інформаційного поля.

Розвиток життєстійкості в умовах негативного інформаційного впливу питомо розширює можливості людини для самоконструювання у цей новий тип, якому притаманне критичного, незалежного і неупередженого мислення та новий спосіб реагування для подолання негативних «стандартів» медіаповедінки з їх дегуманізуючим та духовно руйнівним характером, які так притаманні масовій аудиторії.

**Давидова О. В., Ніжинська О. В.,
Тіщенко Н. А., Леbedка А. О.**

ХОРЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

У сучасних умовах освітніх змін, творчий розвиток особистості має дуже важливе значення й вимагає пошуку нових шляхів і методів, розробки та впровадження передових інноваційних технологій. Хореографічне мистецтво має надзвичайно великий вплив на особистість. У процесі занять танцями дитина набуває рис і якостей, за допомогою яких може творчо мислити у будь-якій ситуації.

Методологічна та теоретична основа нашого дослідження: загальні питання формування творчої особистості (І. Бех, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтєв, С. Рубінштейн та ін.); сутність творчої діяльності, її етапи, методи навчання (О. Лук, А. Матейко, В. Романець, В. Розумовський, О. Рудницька та ін.); сутність творчої активності, зокрема молодшого школяра, та збагачення його творчого потенціалу (В. Андреев, Л. Божович, С. Діденко, О. Матюшкін, В. Рагозіна, С. Сисоєва, та ін.); виховання й навчання дітей з ООП (Н. Бірук, В. Будішевська та ін.); психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку (К. Головка, Г. Москалик та ін.).

Проведений теоретичний аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених з проблеми хореографічної культури особистості здобувача освіти молодшого шкільного

віку дозволив виокремити складові хореографічного мистецтва такі, як: «балет», «класичний танець», «бальний танець» та ін. Головним його продуктом виступає танець, вистава. Дитяча хореографія – це різновид хореографічного мистецтва, що має великий потенціал для естетичного вдосконалення дитини.

Констатувальний експеримент був проведений нами в умовах змішаного навчання на вибірці респондентів молодшого шкільного віку. Загальна кількість респондентів – 32 особи (10 учнів другого класу, 12 учнів третього класу, 10 учнів четвертого класу). Із них 5 здобувачів освіти з ООП, які мають навчальні труднощі. У ході емпіричного дослідження психологічних особливостей взаємозв'язку хореографічних та творчих здібностей молодших школярів було використано методики: діагностика хореографічних здібностей Е. Костіної; методика «Вербальна фантазія (мовна уява)» Р. Немова; опитувальник «Діагностика творчих здібностей» Ф. Татл та Л. Беккер. У ході емпіричного дослідження було з'ясовано важливість розвитку творчих здібностей молодших школярів.

З'ясовано, що основу хореографічної обдарованості складають не окремі психологічні або психофізіологічні якості, а їх комплексне поєднання. Класифікація здібностей здійснюється за рахунок існування різних критеріїв, насамперед через поділ за домінуючим психічним процесом.

Задля підвищення хореографічної компетентності, було розроблено практичні рекомендації щодо їх поліпшення. У процесі хореографічної роботи із здобувачами освіти вчителю необхідно враховувати вікові особливості дітей, бути емоційним, використовувати ігри під час занять, адже завдяки їм можна виховати у дитини всі ті властивості, котрі ми шануємо у людей і які завжди хочеться прищепити здобувачам освіти за допомогою бесід, навчання, оповідань. Важливим є використання сучасних систем та методик, спрямованих на формування дитячої танцювальної творчості та побудованих за принципом послідовності. Умовою цілісного формування хореографічних здібностей дитини на початковому етапі навчання є спеціально організована система формувальних (тренінгових) вправ, спрямованих на розвиток як базових компонентів досліджуваних здібностей, так і певної множини

особистісних властивостей, необхідних для актуалізації музично-рухового та інтелектуально-творчого потенціалу дітей, а особливо осіб з порушенням опорно-рухового апарату (ОРА) та навчальними труднощами (затримка психічного розвитку), що є конче необхідним **для їх успішної соціальної інтеграції та реабілітації** (Москалик Г., 2015).

До завдань педагога-хореографа щодо забезпечення сприятливого творчого середовища під час хореографічної творчої діяльності варто віднести: створення почуття психологічного захисту, де будь-який прояв ініціативи здобувача освіти сприймається з повагою – дитина повинна впевнитися у власних силах продукування оригінальних та цікавих ідей; формування у дитини молодшого шкільного віку позиції активного суб'єкта співпраці; збудження уяви здобувачів освіти через емоційне забарвлення власної мови, створювати ситуації емоційного переживання та підтримки.

Другою педагогічною умовою є стимулювання (вмотивування) творчої інтерпретаційної та імпровізаційної рухової активності дітей молодшого шкільного віку у процесі хореографічної діяльності. Варто підтримати їхні погляди стосовно того, що зміст навчального матеріалу повинен узгоджуватись: з потребами дитини у постійній та різноманітній руховій активності, у ході якої тренуються психічні процеси (мислення, пам'ять, уява); з потребами у новизні; з емоційною насиченістю та рефлексією тощо (Богута В., 2015).

Розвиток творчих танцювальних здібностей включає в себе: окремі імітаційні рухи: «чоботарі», «вишивальниці» тощо і творчі завдання на передачу конкретного образу народного танцю (дівчина, яка плете віночок, хлопчик, що стрибає через вогнище, козак, який б'ється з ворогом) або контрастного образу (неповороткий пан та вертлявий робітник, дівчинка і бабуся); танцювальні етюди з використанням імітаційних рухів («Пташиний двір», «Шевчики», «Печу-печу хлібчик»); творчі завдання на передачу свого ставлення до природи («Збір урожаю», «Зустріч весни», «Коляда»); вправи, завдання та етюди, побудовані на народному фольклорі (народні ігри, малі форми ігрового та пісенного фольклору, композиції колового хороводу), в яких перевага надається регіональним

особливостям. При проведенні таких занять слід звертати увагу на накопичення художніх та життєвих вражень (організація спостережень, бесід, читання літератури, сприймання і аналіз творів мистецтва), формуванню образного пізнання дійсності, збагаченню танцювального досвіду. У даному контексті дітям спочатку доцільно пропонувати виконання нескладних етюдів, які передбачають передачу окремого образу (Забредовський С., 1994).

Доречним у даному контексті буде використання наочних конкретно-образних засобів (елементів одягу, атрибутів), які б асоціювалися з класичними українськими образами. У подальшому доцільно ускладнити завдання із паралельним використанням мелодій різних жанрів (полька, хоровод, гопак, коломийка), що мають відповідати характеру того образу, який необхідно передати дитині.

Педагог має на даному етапі спонукати до пошуку та вигадкування нових танцювальних рухів та добору виразних рухів, які б відповідали даному образу. Так, у народних таночках, присвячених приходу весни, пробудженню природи, гупаючий, енергійний характер рухів ногами розглядався раніш як бажання танцівників розбудити землю від сну. Такий рух як «колупалочка» пов'язувались у давнину з копанням землі та посівом зернових. У піснях про пшеницю висота стрибка танцівника ніби співпадала з висотою росту пшениці: «Хто вище стрибне, у того й пшениця буде вища» (Березова Г., 1990).

Досить цікавим видається досвід поєднання танцю з елементами українських народних казок, ігор, які умовно можна поділити на чотири групи: сезонно-обрядові «Ой, летіла зозуленька»; з трудовою тематикою «Косарі»; з природознавчою тематикою «Гуси-лебеді»; на взаємостосунки між людьми «Баба та дід» (Георгян Н., 1998).

З інтересом діти ставляться і до обігрування малих форм пісенно-ігрового фольклору. Нескладні за текстом забавлялки, колискові та частівки («Дощик», «Сірий кіт») залучають дітей до імпровізації та випереджають подальшу колективну роботу над драматизацією ігрових пісень і складанню рухів до ігрових хороводів. Доцільно також у даному контексті вводити час від часу елемент змагання «Хто придумає найбільш цікаві рухи на

перший куплет» та давати своєрідне «домашнє завдання» малим групам, з подальшим переглядом, аналізом та обговоренням (Гончаренко Ю., 2009).

Таким чином, у результаті тривалих занять народним танцем інтенсивно збільшується рухливість в суглобах, гнучкість, сила м'язів, витривалість. Науковці стверджують, що завдяки включенню класичного та народно-сценічного екзерсису в урок народного танцю відбувається зміцнення опорно-рухового апарату, врівноважується правостороннє і лівостороннє формування всіх м'язів корпусу і кінцівок, активується розвиток складної координації рухів, розширюється руховий діапазон, тренуються дихальна та серцево-судинна системи, що сприяє підвищенню життєвої активності організму молодшого школяра.

Дерев'яно С. П.

СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА КОГНІТИВІСТИКИ

Сучасна когнітивістика – це міждисциплінарний науковий напрям, що поєднує дані досліджень когнітивної, лінгвістичної та математичної галузей знань. Вивчення проблемних питань когнітивістики набуває актуальності у зв'язку з підвищенням попиту на ринку праці на фахівців, які демонструють високий рівень знань і навичок щодо людської поведінки та одночасно володіють навичками застосування інформаційних технологій у власній професійній діяльності. Як зазначає Д. Катріціс, комплексне знання світу людей та світу машин сприятиме становленню людини нової епохи – *homo deus* як своєрідного синтезу людини та машини (Katritsis D., 2020).

Мета даної роботи: визначити тематичне поле сучасної когнітивістики шляхом виокремлення проблемних питань, які досліджуються в основних її розділах.

Авторитетні видання, які презентують новітні дані стосовно перспектив розвитку когнітивної науки, наголошують на прерогативі когнітивної психології (Nunner-Winkler G., 2018; Goel A., 2019). Важливими розділами когнітивістики означені

також когнітивна лінгвістика, когнітивна етологія, когнітивна антропологія, когнітивна географія, штучний інтелект.

Когнітивна психологія як галузь психології, що досліджує процеси пізнання світу. Найінтенсивніше вивчення проблематики психологічних знань можна констатувати у галузі нейронаукових досліджень. Інноваційними виглядають ідеї позитивної нейропсихології, спрямовані на оптимізацію роботи мозку людини, підтримку функціонування осіб із когнітивними обмеженнями (Randolph J., 2018).

Також перспективними щодо розвитку когнітивної психології вважаються ідеї «ментальних технологій»: досить популярними є сучасні розробки технологій ментальних карт у кіберпросторі як засобу візуалізації великого обсягу інформації (Позднякова Т., 2018; Slabbynck A., 2019); розробляється теорія «когнітивних гаджетів» як машинної імітації моделей психічних станів людини (Heues C., 2018; Нуркова В., 2019).

Когнітивна лінгвістика як галузь мовознавства, що займається вивченням процесів використання інформації засобами мови. Популярними для науковців є проблеми когнітивної поетики та когнітивної ономасіології. Когнітивна поетика збагачена парадигмою когнітивної наратології, що поширюється у дослідженнях природи художнього твору (на рівні розповіді / оповіді) та сприяє розумінню природи людської думки. Це проблематика першого прочитання художнього тексту, де аналізуються способи переміщення читача у минуле прочитаного й осмисленого, розгортання художньої реальності в матриці тексту й фікційної реальності твору у свідомості читача (Мацевко-Бекерська Л., 2020). Ономасіологія в когнітивному ракурсі дає змогу простежити механізми створення і сприйняття нових найменувань людиною (Кременева Т., 2019).

Когнітивна етологія як міждисциплінарна галузь досліджень, що вивчає інтелектуальні здібності тварин. Етологічні дослідження у галузі когнітивної науки є досить суперечливими: основний спір учених ведеться з приводу наявності елементів самоусвідомлення у вищих тварин (Ma H. L., Dawson M., Hayward D. A., 2022). Було проведено низку успішних експериментів стосовно підтвердження навмисної оманливої поведінки тварин (Courtland S. D., 2015);

впізнавання приматами свого відображення у дзеркалі, на фотографіях (Shorland, G., 2020). Поряд із тим поширеними залишаються скептичні зауваження про переважання у тварин імітаційної поведінки, на противагу усвідомленню власних дій (Gallup G., Anderson J., 2020).

Когнітивна антропологія як галузь, що вивчає сприйняття та розуміння навколишнього світу представниками різноманітних культур. У цій галузі також переважають дослідження зарубіжних учених, когнітивно-антропологічна проблематика на вітчизняних теренах залишається майже недоторканою. Аналіз закордонних літературних джерел показав наявність проблематики найрізноманітнішого спектру: презентована культурна модель моралі серед народів Азії (монголів, корейців та ін.) порівняно з народами Європи (De Munck V., Bennardo G., 2019); констатується складний взаємозв'язок між гедоністичними потребами та суб'єктивною оцінкою наявної небезпеки стосовно наповнення тезаурусу емоцій у народів тихоокеанського регіону; аналізуються особливості формування образу тіла людини в США та Південній Кореї (Bennardo G., 2020).

Стосовно останнього дослідження наведено цікаві дані, що в США ожиріння трактується в термінах культурної моделі «здоров'я», де повна людина сама винна в тому, що не піклується про себе, і таким чином викликає осуд з боку інших. У Південній Кореї відсутній моральний компонент оцінки повної людини, оскільки ожиріння сприймається як результат спадковості (Bennardo G., 2020).

Когнітивна географія, що вивчає як людина сприймає та уявляє географічний простір (кліматичні умови, розселення, та ін.). Цей розділ когнітивістики є одним із новітніх, експериментальні дослідження тривають з початку XXI ст. (Каропа Г., Коротун С., 2017; Montello D., 2018). Найпопулярніші теми досліджень: моделі поведінки людини під час подорожей (Goulias K., 2018); знаходження шляху та орієнтування у незнайомому місці (Hirtle S., 2018); навігація людини без бачення простору – «сліпе» просторове пізнання (Giudice N., 2018).

Штучний інтелект як галузь, що націлена на створення

«розумних» машин із використанням інтелекту людини. Це найбільш популярний розділ когнітивістики з часів своєї появи у середині ХХ ст. На сьогодні актуальними залишаються проблеми робототехніки та «олюднення» штучного інтелекту: проектування емоційних реакцій машин штучного інтелекту, прийняття ними рішень у невизначених ситуаціях (Jian Zhao et al., 2022).

Ще у середині 1980-х років у японському науково-технічному співтоваристві було введено термін «Kansei Engineeirng» (Ali et al., 2020). Це явище інтерпретується як чутливість машини тотожно людській; наразі тривають дослідження перцептивних потреб людини засобом інженерних методів.

Ґрунтуючись на цих даних, професор Ван Чжилян з Університету науки і технологій Пекіна запропонував концепцію «штучної психології», яка полягає у використанні машинного методу для вивчення психологічної діяльності людини. Науковець розширив діапазон психологічних характеристик, задіяних у «Kansei Engineeirng», включаючи рефлексію віртуальної та навколишньої реальності, що надає проблематиці штучного інтелекту новий сенс та нові перспективи розвитку.

Отже, тематичне поле досліджень у когнітивістиці є доволі широким, особливий інтерес учених привертають такі розділи, як: когнітивна психологія, когнітивна лінгвістика, когнітивна географія, штучний інтелект. Найбільш наріжні проблемні питання когнітивістики пов'язані з пристосуванням докільля до пізнавальних потреб сучасної людини з метою зробити «новий світ» більш зрозумілим та зручним для життя.

Перспективи подальших досліджень із даного питання вбачаємо у поглибленому вивченні найбільш «психологічних» тем сучасної когнітивістики, пов'язаних із перцептивною та творчою діяльністю людини.

ОСОБИСТІСНЕ ТА ПРОФЕСІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ВІТЧИЗНЯНИХ АКАДЕМІЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Проблема психологічного (суб'єктивного) благополуччя особистості вже кілька десятиліть посідає одне з пріоритетних місць серед напрямків фундаментальних і прикладних досліджень у психології. З іншого боку, досягнення такого благополуччя вважається однією з головних цілей практичної діяльності психологів. У цьому контексті не лише наукової, але й практичної значущості набувають питання особистісного та професійного благополуччя самих психологів (адже за його відсутності ми отримуємо відомий феномен «чоботаря без чобіт» з усіма подальшими наслідками...).

У зарубіжній науці вже склалася традиція відповідних моніторингів серед фахівців. Так, опитування психологів США виявило високий рівень їхньої задоволеності різними аспектами власного професійного благополуччя (Lin L., Christidis P., Congro J., 2017). Зокрема, 96% опитаних фахівців заявили, що вони частково або повністю задоволені мірою своєї професійної незалежності, 95% – соціальною значущістю власної роботи, 94% – процесом інтелектуального обміну, 93% – рівнем відповідальності професії, 90% – розташуванням своєї роботи. Рівнем безпеки своєї роботи повністю або частково було задоволено 82% опитаних, рівнем заробітної плати – 80%, можливостями кар'єрного зростання – 75%. Ці дані певною мірою є очікуваними, а що ж відбувається в Україні?..

Метою нашого дослідження стало вивчення рівня та чинників особистісного й професійного благополуччя представників вітчизняної психологічної науки. Зазначимо, що дане дослідження ми зосередили на представниках не практичної психології (що без сумніву є актуальним), а академічної психологічної спільноти (тобто науковцях і викладачах), адже фахівці саме цієї професійної групи часто поєднують різні напрямки роботи психолога (викладання, наукова робота, приватна формальна або неформальна

консультативно-терапевтична практика, включаючи модну зараз волонтерську діяльність).

Наше дослідження проводилося у вересні 2022 р. в онлайн-форматі (за допомогою анонімною Гугл-форми) із використанням методів анкетування з елементами суб'єктивного шкалювання, а також шкали «задоволеності життям» Е. Діннера (SWLS) для виміру рівня суб'єктивного благополуччя. Усього в дослідженні взяли участь 287 осіб – психологів, що працюють у державних (78,8%), комунальних (2,8%) та приватних (2,1%) закладах вищої освіти, а також академічних науково-дослідних інститутах (16,4%). Більшість досліджуваних (72,8%) була викладачами (працювали на посадах асистента, доцента, професора тощо); наукових співробітників та осіб, які обіймали адміністративні посади (завідувачі кафедр, лабораторій тощо), налічувалося відповідно 13,9% та 13,2%. Територіально, більшість опитаних презентували м. Київ (38,7%); інші регіони були представлені наступним чином: Львівська (9,1%), Черкаська (8,7%), Чернігівська (7,3%), Одеська (5,2%), Рівненська (4,9%), Харківська та Київська (по 3,8%), Полтавська (3,5%) області; по кілька осіб презентували Вінницьку (2,8%), Волинську, Дніпропетровську та Хмельницьку (по 2,1%), Запорізьку (1,7%), Чернівецьку (1,4%), Житомирську (1%), Закарпатську (0,7%), Кіровоградську, Миколаївську та Івано-Франківську (по 0,3%) області. Зрозуміло, що відносно невеликий обсяг загальної вибірки та мала презентація ряду регіонів (передусім Сходу та Півдня України) дозволяють нам вести мову лише про певні тенденції.

Середньостатистичний результат за шкалою суб'єктивного благополуччя (СБ) Е. Діннера (SWLS) становив $23,1 \pm 5,7$, що загалом відповідає діапазону середньостатистичної норми за даною методикою ($20,8 \pm 6,2$) (Осин Е., Леонтьев Д., 2020). Щоб не обмежуватися цим показником «середньої температури в лікарні», ми здійснили частотний аналіз даних. Виявилось, що досліджуваних із низьким рівнем СБ (показник до 14 б.) у загальній вибірці – 9,4%, із середнім (15-27 б.) – 70,7%, із високим (28 б. та вище) – 19,9%. Той факт, що лише кожен п'ятий академічний психолог має високий рівень СБ, вірогідно,

пояснюється зовнішніми соціально-політичними та соціально-економічними чинниками (війна, складна економічна ситуація тощо). З іншого боку, можна припустити, що вітчизняних психологів з низьким рівнем СБ насправді більше, але вони просто не бажали брати участь у нашому дослідженні.

Для визначення впливу соціодемографічних характеристик на рівень СБ досліджуваних ми скористалися методами кореляційного аналізу (за Спірменом), U-критерія Манна-Уїтні та H-критерія Краскелла-Уоллеса. Кореляційний аналіз не виявив статистично вірогідного зв'язку СБ з віком та науково-педагогічним стажем роботи. Також виявилось, що за такими чинниками, як стать, тип організації (заклад вищої освіти – науково-дослідний інститут) та тип регіону (столиця – провінція) не існує статистично вірогідних відмінностей в рівнях СБ опитаних. Натомість, такі відмінності було виявлено за наступними чинниками:

- тип посади (викладач – науковий співробітник – адміністратор); вищий рівень СБ був серед адміністраторів, нижчий – серед наукових співробітників (при $p=0,008$);
- наявність вченого ступеня (без ступеня – кандидат – доктор наук); вищий рівень СБ був серед носіїв вченого ступеня, а нижчий – без нього (при $p=0,02$).

Також нами було виявлено тенденції суб'єктивного оцінювання нашими респондентами задоволеності чинників власного особистісного та професійного благополуччя:

1. Відчуття задоволення від спілкування зі студентами / досліджуваними (середньостатистична оцінка = $8,48 \pm 1,66$ з 10 max).
2. Зручний графік роботи ($8,00 \pm 1,92$).
3. Цікава інтелектуальна робота ($7,91 \pm 1,95$).
4. Відчуття соціальної значущості власної професії ($7,89 \pm 2,08$).
5. Позитивний психологічний клімат у колективі (на кафедрі, лабораторії тощо) ($7,64 \pm 2,10$).
6. Можливість професійного розвитку, побудови кар'єри ($7,44 \pm 2,22$).
7. Відчуття гордості за заклад, у якому працюю ($7,29 \pm 2,34$).
8. Підтримка з боку керівництва ($7,12 \pm 2,41$).

9. Позитивний психологічний клімат у закладі в цілому ($6,81 \pm 2,15$).
10. Відчуття захищеності з боку адміністрації ($6,10 \pm 2,54$).
11. Комфортні матеріальні умови роботи ($5,82 \pm 2,37$).
12. Відчуття стабільності ($5,31 \pm 2,43$).
13. Відсутність бюрократії ($5,30 \pm 2,52$).
14. Наявність моральних заохочень з боку керівництва / профкому ($5,25 \pm 2,66$).
15. Відсутність стресів, перевантажень у роботі ($5,15 \pm 2,47$).
16. Відчуття захищеності з боку профкому ($4,92 \pm 2,91$).
17. Гідна заробітна плата ($4,61 \pm 2,46$).
18. Наявність матеріальних заохочень з боку керівництва / профкому ($4,38 \pm 2,64$).

Можна побачити, що найбільшою мірою наші досліджувані були задоволені чинниками переважно суб'єктивного («внутрішнього») плану, за винятком одного об'єктивного (зручного графіку роботи). Звертає увагу те, що найвища оцінка такого чинника, як «комунікативний кайф» від своєї професії співпадає з найнижчим рівнем стандартного відхилення (тобто тут опитані виявили найбільшу однотайність). Натомість, найменшою мірою оцінювалося задоволення суто матеріальними чинниками. Зокрема, високі оцінки задоволеності заробітною платою (на рівні 8-10 балів з 10) давали 12,5% психологів; найнижчі оцінки «грошової задоволеності» (1-3 бали) надали 35,6%. Можна також побачити, що найменш однотайними (про що свідчить максимальна дисперсія) опитані були при оцінці відчуття захищеності з боку профкомів (імовірно, тому, що ефективність цих структур сильно коливається в різних організаціях). За Н-критерієм Краскелла-Уоллеса виявлено статистично вірогідні відмінності за оцінками усіх без винятку вищевказаних чинників у групах досліджуваних з різними рівнями СБ (низький – середній – високий; при $p=0,001$).

Цікавими можуть бути дані стосовно частоти виникнення думок, які є індикаторами існування суттєвих проблем із професійним благополуччям фахівців-психологів і намаганням внести зміни до власної кар'єри:

1. «... щоб змінити своє місце роботи» ($3,72 \pm 1,82$ з 7 max);

2. «... щоб поїхати працювати в іншу країну» ($3,07 \pm 1,95$);
3. «... щоб змінити свою професію» ($2,25 \pm 1,66$).

Отримані дані свідчать, що більшість академічних психологів більш-менш задоволені власною професією і гіпотетичні варіанти кар'єрних змін частіше обмежуються зміною місця роботи (з орієнтацією «де краще платять» – судячи з попередніх даних). Високі оцінки (6-7 балів з 7) частоти такої думки давали 35,6% психологів. Менша частота думок про міграцію пов'язана, вірогідно, з наявністю у багатьох об'єктивно існуючих комунікативних бар'єрів (далеко не всі добре володіють іноземними мовами). Високі оцінки частоти «міграційних думок» давали 15,7% респондентів. А думки про повну зміну професії з'являються у відносно незначній кількості психологів (високі оцінки тут давали лише 6,6% опитаних).

За Н-критерієм Краскелла-Уоллеса було виявлено статистично вірогідні відмінності щодо оцінок частоти виникнення думок перших двох типів (при $p=0,001$ та $0,022$) у групах досліджуваних з різними рівнями СБ: особи з високим рівнем благополуччя заявляли про меншу частоту таких думок, ніж особи з низькими та середніми рівнями. Натомість, не було виявлено статистично вірогідних відмінностей за частотою виникнення думки про повну зміну професії.

Отже, типовий представник української психологічної спільноти оцінює рівень суб'єктивного благополуччя як середній; у професії йому найбільше подобаються можливість спілкування з іншими людьми, зручний графік і інтелектуальна спрямованість роботи, відчуття її соціальної значущості; незадоволеність викликається суто фінансовими аспектами, що іноді породжує думки про зміну місця роботи.

ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКИХ СТУДЕНТІВ)

Орієнтація сучасної України на євроінтеграцію в різних сферах життя, у тім числі в освітньому просторі, зумовлює необхідність дотримання світових стандартів якості освіти. Зокрема, вагомою проблемою є утвердження морально-етичних принципів в освіті та науковій діяльності. Особливо актуальним це видається у наш час – епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій, що, з одного боку, суттєво полегшує та збагачує освітній процес, а з іншого, – породжує різного роду негативні явища (привласнення й використання чужих ідей, думок, результатів тощо). Саме тому вважаємо за необхідне з'ясувати особливості ставлення здобувачів освіти (передусім студентської молоді) до академічної доброчесності та недоброчесності.

Згідно з Законом України «Про освіту» (2017) дотримання академічної доброчесності (АД) передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. Натомість, під академічною недоброчесністю (АНД) розуміють порушення загальноприйнятих в академічному середовищі та визначених законом України принципів, правил, моральних і правових норм для учасників навчального процесу та науково-дослідної діяльності, зазвичай з метою отримання певних переваг. Серед видів АНД виокремлюють: академічний плагіат; самоплагіат; фабрикацію; фальсифікацію; списування; обман; хабарництво; необ'єктивне оцінювання.

Звернемося до результатів дослідження, проведеного 2021 р. магістранткою А. Жог під нашим науковим керівництвом.

Вибірку (n=80 осіб; 44% – хлопці та 56% – дівчата) склали студенти старших курсів (4-го курсу бакалаврату, магістрантів) ННІ психології та соціальної роботи і факультету фізичного виховання НУЧК імені Т.Г.Шевченка. Використовувалася авторська анкета з елементами суб'єктивного шкалювання.

Було отримано наступні результати. На питання: *«Чи знайомили Вас викладачі з принципами дотримання академічної доброчесності?»*, переважна більшість опитаних (95%) відповіла ствердно. Отже, робимо висновок про загалом відповідальне ставлення викладачів до етичних принципів педагогічного процесу.

Аналіз середніх значень ставлення студентів загальної вибірки до АД показав, що за питаннями: *«Як часто Ви стикалися з порушенням академічної доброчесності з боку Ваших одногрупників?»*, *«Наскільки допустимим Ви вважаєте порушення принципів (правил) академічної доброчесності з боку студентів?»*, *«Наскільки, на Вашу думку, дотримуються принципів академічної доброчесності українські студенти?»* були отримані середні оцінки. Такі результати можуть свідчити, що опитувані час від часу зіштовхуються з порушеннями АД з боку своїх одногрупників і таку ж поведінку проекують на українських студентів у цілому. Все це, мабуть, спричинило наявність нечітких уявлень щодо рівня допустимості порушення АД з боку студентської молоді.

Значення вищі за середні були отримані щодо питань *«Наскільки потрібно дотримуватися принципів академічної доброчесності студентам?»* і *«Наскільки потрібно суворо дотримуватися принципів академічної доброчесності викладачам?»*. Таким чином, досліджувані усвідомлюють однакову важливість дотримання встановлених принципів АД студентами і викладачами. Також вищі за середній рівень оцінки були отримані за наступними питаннями: *«Наскільки дотримуються принципів академічної доброчесності студенти провідних країн світу?»*, *«Наскільки дотримуються принципів академічної доброчесності українські викладачі?»*, *«Наскільки дотримуються принципів академічної доброчесності викладачі провідних країн світу?»*. Отже, респонденти переконані, що вітчизняні викладачі та викладачі

й студенти провідних зарубіжних країн більшою мірою дотримуються доброчесності в освітньому процесі. Цікаво, що в уявленнях опитаних, зарубіжні студенти більше схильні до АД, ніж вітчизняні. Те ж саме, але з невеликою різницею стосується й викладачів. Припускаємо, що це пов'язано з певною ідеалізацією країн Заходу, а також з орієнтацією української системи освіти на євростандарты.

За рештою питань були отримані оцінки, нижчі за середній рівень, зокрема щодо того, *«Як часто Ви особисто порушували академічну доброчесність?»*. На наш погляд, це, з одного боку, може бути зумовлено поінформованістю студентів про принципи АД та наслідки порушення їх, а, з іншого, – пояснюватися дією ефекту соціальної бажаності. На питання *«Як часто Ви стикалися з порушенням академічної доброчесності з боку викладачів?»* та *«Наскільки допустимим Ви вважаєте порушення принципів академічної доброчесності з боку викладачів?»* респонденти теж давали невисокі оцінки, що може бути наслідком певної ідеалізації викладачів та стереотипного уявлення про високі моральні стандарти педагогічної діяльності. Нижчі за середній рівень оцінки були отримані й за питаннями: *«Якби Ваш одногрупник порушив правила академічної доброчесності, чи повідомили б Ви про це викладачів?»* та *«Якби викладач порушив правила академічної доброчесності, чи повідомили б Ви про це адміністрацію?»*. По-перше, такі результати можуть засвідчувати побоювання студентами можливого цькування з боку одногрупників та викладачів через «доноси», а по-друге, – байдуже ставлення студентів до дотримання принципів АД іншими учасниками освітнього процесу (тут, мабуть, діє принцип «Моя хата з краю...»).

Варто зазначити, що, демонструючи ставлення до доброчесності в освітньому просторі, найменш одностайними респонденти були в оцінці необхідності дотримання принципів АД викладачами. Можливо, це пов'язано з тим, що у Положенні про академічну доброчесність НУЧК імені Т. Г. Шевченка (з яким знайомили опитаних студентів), акцент зроблено саме на студентів, а не на викладачів. Таким чином, не всі респонденти повною мірою усвідомлюють важливість дотримання

зазначених принципів педагогами. Натомість найбільшу однаковість респонденти виявили в питаннях *«Наскільки дотримуються принципів академічної доброчесності викладачі провідних країн світу?»* (мабуть, знову маємо справу з ідеалізацією західної системи освіти) і *«Якби Ваш одногрупник порушив правила академічної доброчесності, чи повідомили б Ви про це викладачів?»* (через студентську солідарність та страх отримати оцінку «стукача»).

Статистично вірогідні відмінності (за U-критерієм Манна-Уїтні) між уявленнями студентів ННІ психології та соціальної роботи і студентів факультету фізичного виховання було зафіксовано у відповідях на питання *«Наскільки потрібно, на Вашу думку, дотримуватися принципів академічної доброчесності студентам?»* (при $p \leq 0,05$) та *«Наскільки потрібно, на Вашу думку, суворо дотримуватися принципів академічної доброчесності викладачам?»* (при $p \leq 0,05$). Отримані результати засвідчують, що за цими двома питаннями студенти-«психологи» мають дещо вищі бали, ніж студенти-«фізкультурники». Отже, останні лояльніше ставляться до проявів АНД з боку студентів і викладачів. Напевно, це пов'язано з дещо більшим акцентом уваги майбутніх спортсменів на спортивних досягненнях, аніж на навчальному процесі.

Загалом отримані результати дають можливість дійти наступних висновків. Досліджувані студенти поінформовані викладачами про принципи АД і щодо більшості складових останньої мають чітко окреслені, проте дещо стереотипні, ідеалізовані і соціально бажані уявлення. Причому щодо дотримання АД іншими учасниками освітнього процесу та можливих її порушень спостерігається байдуже ставлення з боку опитаних здобувачів. Існують статистично вірогідні відмінності між студентами-«психологами» та студентами-«спортсменами» в уявленнях про необхідність дотримуватися принципів АД з боку студентів і викладачів. Перспективним, на наш погляд, є дослідження АД серед здобувачів середньої освіти, а також особистісних і соціальних чинників ставлення до АД. Також перспективним напрямком може бути розробка психолого-педагогічних технологій формування морально-

етичних настанов серед молоді, що дозволить розв'язати не лише проблему АНД, але й запобігти іншим проявам девіантної поведінки.

Зайка В. М.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АУТОДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

Сьогодні проблема аутодеструктивної поведінки стає однією з найгостріших медико-соціальних та клініко-психологічних проблем сучасності, що пояснюється, насамперед, її соціальною небезпекою, а найбільшого поширення вона має серед молодого покоління. Аутодеструктивна поведінка нерідко знаменує собою початок психічного захворювання, зумовлює високий ризик суїциду і пов'язана із соціальним неблагополуччям дітей, підлітків та молоді. Молоді люди, чия самоідентичність все ще перебуває у стадії формування, виявляються особливо вразливими до впливу трансльованих суспільством та мікрокультурою деструктивних цінностей.

Психологи визначають аутодеструктивну (саморуйнівну) поведінку як навмисні дії (вчинки), що призводять до фізичного або психічного руйнування особистості при неусвідомленні можливості її смертельних наслідків (Бондарчук О., 2006). Саморуйнівна поведінка може спричинити багато довгострокових негативних наслідків. Найбільш очевидним ефектом є фізичні збитки, які завдає така поведінка (Пилягіна Г., Винник М., 2017).

Найпоширенішими видами аутодеструктивної поведінки є: самопошкодження (виявляється в навмисному нанесенні каліцтв своєму тілу), розлад харчової поведінки (анорексія, булімія, компульсивне переїдання та ін.) (Кошова І., Кресан О., 2021), суїцидальна поведінка (Дроздов О., Скок М., 2014) тощо.

З метою вивчення особливостей та чинників аутодеструктивної поведінки сучасної молоді нами було проведено емпіричне дослідження. Вибірку склали 90

респондентів. Вік досліджуваних 20-30 років, з них 47 жінок та 43 чоловіка. Були використані наступні методики: «Опитувальник суїцидального ризику» (ОСР) А. Шмельова в модифікації Т. Разуваєвої, «Опитувальник антивітальності і життєстійкості» О. Сагалакової, опитувальник «Емоційна дисрегуляція» Н. Польської.

Було виявлено, що найбільш вираженими особистісними чинниками аутодеструктивності у молоді є «Максималізм», «Соціальний песимізм», «Часова перспектива». Перший показник відображає інфантильні погляди молоді на життя, для них характерне поширення на всі сфери життя будь-якого окремого негативного досвіду. Другий інтерпретується як негативне сприйняття світу довкола. Чинник часової перспективи свідчить про неможливість наразі конструктивного планування майбутнього.

Найвищі показники антивітальності були отримані за шкалою «Антивітальні переживання». Встановлено, що 62,5% респондентів мають низький рівень задоволеності життям, 43,3% мають високий рівень негативного образу теперішнього і майбутнього, 28,9% переживають безпорадність, 8,8% мають високий рівень почуття самотності та недовіри. У 31,1% досліджуваних спостерігається високий рівень показників шкали «Тривожні румінації».

Були встановлені численні взаємозв'язки між показниками суїцидального ризику, антивітальними переживаннями та параметрами емоційної дисрегуляції. Зокрема виявлено позитивний статистично значущий взаємозв'язок: між показниками «антивітальні думки» та «румінації» ($r=0,386$ при $p \leq 0,05$); «негативний образ теперішнього і минулого» і «часова перспектива» ($r=0,403$ при $p \leq 0,05$); «самотність, недовіра» та «неспроможність» ($r=0,472$ при $p \leq 0,05$); «імпульсивність поведінки» та «афективність» ($r=0,248$ при $p \leq 0,05$).

Також було виявлено негативний статистично значущий взаємозв'язок: між показниками «антисуїцидальний фактор» та «антивітальні дії» ($r = -0,04$ при $p \leq 0,05$); «соціальна підтримка» та «соціальний песимізм» ($r = -0,472$ при $p \leq 0,01$); «задоволеність життям» та «часова перспектива» ($r = -0,012$ при $p \leq 0,05$);

«позитивний образ майбутнього» та «румінація» ($r = -0,431$ при $p \leq 0,05$).

Водночас дослідження показало, що ресурсами життєстійкості та стримуючими факторами антивітальних переживань і дій у молоді є функціональна сім'я, прагнення до успіху у житті та здатність до саморегуляції поведінки.

За результатами даних емпіричного дослідження була розроблена профілактична програма, яка має на меті профілактику аутодеструктивних тенденцій у поведінці молоді та спрямована на подолання руйнівних життєвих настанов та розвиток навичок саморегуляції психічного стану та поведінки. Тренінг передбачає роботу в чотирьох основних напрямках: 1) надання знань про аутодеструктивну поведінку, усвідомлення її наслідків; 2) осмислення цінності життя та вироблення позитивного ставлення до майбутнього; 3) допомога в розвитку самосвідомості та розвиток впевненості у собі; 4) розвиток навичок емоційної саморегуляції (управління своїми емоціями). Впровадження програми та аналіз її ефективності буде наступним етапом нашої роботи.

Кононенко К. О.

ОСОБЛИВОСТІ САНОГЕННОЇ РЕФЛЕКСІЇ ГРАНИЧНИХ ДАНОСТЕЙ ЖИТТЯ

Останні десятиліття процес глобалізації суспільства характеризується посиленням процесів інформатизації та комп'ютеризації як у світі, так і на теренах нашої держави. Бум інформаційного розвитку все більше набуває розмаху й в усьому світі. З іншого боку, значний обсяг негативної інформації фруструє свідомість і дестабілізує стан здоров'я особистості.

Сьогодні в період глобальних технологічних змін суспільство зіткнулося із ситуацією погіршення психічного, фізичного, соціального та духовного здоров'я. Важливим інтегральним показником взаємодії «людина – інформація» є рівень здоров'я суспільства. Відомо, що із кожним новим роком розвитку кібер- та біотехнологій, рівень психічного та фізичного

здоров'я драматично погіршується. Особливо ці зміни проявляються у взаємодії особи з граничними даностями людського життя, тобто кінцевими факторами, які є «невід'ємною та незворотною частиною існування людини в світі» (Ялом І., 2015). Будь-яка даність людського існування – смерть, ізоляція, свобода чи абсурдність буття – обумовлюють виявлення у людини так званої екзистенційної тривоги, спричиняють виникнення внутрішніх особистісних конфліктів і, внаслідок свого всеохоплюючого характеру, впливають на різноманітні сфери життя особистості. Конфронтація з цими даностями обумовлює так званий екзистенційний конфлікт.

Будь-яка людина формує стратегії захисту, які допомагають їй долати екзистенційну тривогу. У випадку, якщо ці стратегії виявляються неефективними, вони можуть призводити до дезадаптації та розвитку психологічних патологій. Проте, навіть у випадку їх правильного функціонування, в житті людини можуть виникати кризові стани, пов'язані з їх руйнуванням при безпосередньому зіткненні з однією з цих даностей. Кожна така подія може ввести особу в стан серйозної екзистенційної кризи, яка може бути вирішена як позитивно, так і негативно (Ялом І., 2015). Зазначимо, що основним вихідним положенням екзистенційної парадигми є розкриття нерозривної єдності між суб'єктом та об'єктом. Так, Д. Виборних встановлює вплив даностей буття на соматичні захворювання людини, аналізуючи результати, отримані у ході застосування екзистенційної психотерапії та дослідження її ефективності при перебігу депресій, зниженні тривоги, нормалізації апетиту, сну (Кочюнас Р., 2007). Характеризуючи екзистенційний вакуум, О. Лисенкова окреслює когнітивний, емоційний і мотиваційно-діяльнісний його компоненти (Василук Ф., 1984).

Дедалі активніше це питання обговорюють у наукових колах психології, медицини, соціології, політології, педагогіки тощо. Саме тому аналіз цієї проблеми набуває актуальності в завданні розвитку та становленні здорового громадянського суспільства в умовах мультидинамічності сучасного світу.

Одним з шляхів позитивного подолання даної кризи вважається оволодіння таким явищем як «саногенне мислення»,

яке одночасно спонукає особистість до досягнення здорового успіху та самореалізації, при цьому мотивує на звернення людиною уваги на питання власного здоров'я та його безпеки. Саногенне мислення – це мислення, яке зменшує внутрішньо-особистісний конфлікт і психічну напруженість (Орлов Ю., 1993). Воно допомагає позбутися негативних наслідків емоційного стресу, сприяє саморегуляції й усвідомленню людиною різних емоцій, бажань, потреб, і у такий спосіб запобігає захворюваності. Цей тип мислення підвищує адаптивні здібності особи та зміцнює внутрішній локус контролю та спрямовує зусилля людини на подолання стресової ситуації.

Феномен подолання ми розглядаємо як динамічне явище, на яке впливають когнітивна, емоційна та поведінкова сфери особистості. Основною формою зусиль подолання виступає копінг-поведінка. Її ми розуміємо як цілеспрямовану свідому реакцію на стрес, що виявляє себе в стратегіях, які відповідають специфіці особистості та ситуації. Н. Родіна вважає, що поняття «стресдолаюча поведінка» виступає синонімом до поняття «копінг-поведінка» (Родіна Н., 2012). У нашій роботі ми також поділяємо цю думку.

Засобом оволодіння методом саногенного мислення є саногенна рефлексія з функцією усвідомлення механізмів психологічного захисту та контролю емоцій і психологічних станів особистості. Наявність у нашому житті складних подій щільно пов'язаних із різними переживаннями (насильство, стреси, нерозуміння і т.д.) часто впливає на здатність позитивно мислити. Як результат, можна отримати багато психологічних проблем, комплексів та негараздів, образ, сорому та провини. Формування рефлексії від пережитого часто відбувається під впливом емоційного мислення і життєстійкості, готовності до боротьби чи навпаки – втрачання спротиву і надії.

Саногенне мислення може формувати рефлексорні звички реагування на складні події, тобто таке мислення заздалегідь допомагає напрацьовувати позитивні конструкти. Усвідомлення механізму формування емоцій може коригувати майбутню реакцію. Використовуючи різні техніки саногенного мислення, можливо створити позитивне відображення екзистенційних

даностей у власній картині світу, що забезпечить покращення якості життя та підвищить ефективність використання життєвих ресурсів.

Таким чином, для ефективної рефлексії екзистенційних даностей необхідно розвивати саногенне мислення особистості. Особистісне зростання у ході набуття навичок саногенної рефлексії передбачає отримання та використання способів поведінкового та інтелектуального захисту як від зовнішніх, так і внутрішніх небезпек. Позитивне переживання екзистенційної кризи дає людині нове бачення навколишнього світу та нові стратегії та навички подолання труднощів у подальших етапах життя.

Кочубейник О. М.

«ЗИМА ТРИВОГИ НАШОЇ», АБО ПОСТ-ВОЄННІ ОЧІКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ

Пост-воєнне відновлення країни обов'язковим чином базуватиметься на політичному та соціальному контекстах, частиною котрого є спадщина довоєнного періоду, особливості періоду війни та нові властивості суспільства, такі як нова конфігурація політичної влади або нові геополітичні спрямування, що виникають у пост-воєнний період. Численні та взаємопов'язані перехідні процеси, які розгортаються одночасно, роблять пост-воєнні умови нестабільними та непередбачуваними, однак відновлення суспільства залежить саме від належного управління цими переходами, включаючи реконфігурацію політики та суспільства, зміцнення безпеки та порядку, покращення добробуту людей та відновлення їхнього психологічного благополуччя. Очевидно, що після війни суспільство зазнає фундаментальних змін. Але у яких напрямках люди очікують цих змін? Складність і крихкість пост-воєнних ситуацій вимагають, на наш погляд, врахування тих очікувань, з якими суспільство планує увійти в період відновлення. І саме на ідентифікацію очікувань, які стосуються різних сфер суспільного життя, спрямоване наше дослідження.

Процедура отримання емпіричних даних. Специфікою представленого дослідження є отримання емпіричних даних за допомогою он-лайн форм, що істотною мірою накладає обмеження на екстраполяцію отриманих результатів, вимагаючи посиленої обережності. Крім того, як виявилось пост-фактум, самовідбір вибірки посилювався ускладненнями, що виникли внаслідок військових руйнувань енергозабезпечувальної мережі та системи стільникового зв'язку. Останнє позначилося істотним чином на надходженні даних із певних регіонів, що примусило змінити вихідний дизайн дослідження (про що буде зазначено далі). Збір емпіричних даних тривав протягом вересня-жовтня 2022 р.

Інструментарій. Як медіатори очікувань щодо пост-воєнних процесів у суспільстві використовувалися дві змінні: 1) територія перебування респондента, що мала чотири градації («за кордоном», «на тимчасово окупованій території», «на території, де йдуть активні бойові дії», «на території, що вважається відносно безпечною»); 2) прогнозовані терміни завершення війни, що також мала чотири градації («до нового року», «до літа 2023» «до грудня 2024», «війна триватиме довше трьох років»). Власне очікування вимірювалися за допомогою розширеної шкали Лайкерта, де потрібно було висловити вірогідність розвитку подій у зазначеному напрямі у заздалегідь підготовленому переліку прогнозів. Останній складався із 40 пунктів та був утворений на основі частотного переліку відповідей, отриманих від 12 експертів.

Вибіркова сукупність. Особливості технічного доступу до гугл-опитування істотним чином позначилися на повноті вибіркової сукупності (N=242), що призвело до зменшення вимірності змінних-медіаторів. Так, за змінною «територія перебування респондента» отримано таке розподілення: «за кордоном» – 78, «на тимчасово окупованій території» 34, «на території, де йдуть активні бойові дії» – 10, «на території, що вважається відносно безпечною» – 120. Відповідно, для подальшого адекватного аналізу можна було сформувати лише дві вибіркові сукупності («за кордоном» / «на території, що вважається відносно безпечною»). За змінною «прогнозовані терміни завершення війни» розподілення мало такий вигляд:

«до нового року» – 10, «до літа 2023» – 150, «до грудня 2024» – 61, «війна триватиме довше трьох років» – 21». Тут також було сформовано дві вибіркові сукупності («до літа 2023» – 150, «до грудня 2024»).

Процедура оцінювання відмінностей між субвибірками.

Основним інструментом математико-статистичного аналізу постав критерій U–Мана–Вітні.

Отримані результати та їхня інтерпретація. Основні характеристики очікувань, які, на наш погляд, варто представити у першу чергу, стосуються: 1) відмінностей, пов'язаних зі змінною «територія перебування респондента» 2) відмінностей, пов'язаних зі змінною «прогнозовані терміни завершення війни». У межах порівняльного аналізу між субвибірками також становлять інтерес 1) очікування, за якими відсутні відмінності 2) очікування, де відсутні відмінності в субвибірках, але наявне значне розвіювання даних (позаяк останнє може слугувати основою для прогнозування поляризації суспільства у подальшому).

Отже, за змінною «територія перебування респондента» слід звернути увагу на такі статистично значущі відмінності, що стосуються очікувань у *сфері кадрового потенціалу* поствоєнної України, у субвибірках «за кордоном» / «на території, що вважається відносно безпечною»: «Вимивання мізків» за межі України після війни ($Me_1 < Me_2$; $U=2765$; $p < 0.01$), «Небажання значної частини українців повертатися із-за кордону ($Me_1 < Me_2$; $U=3797,5$; $p < 0.05$) «Виїзд на тривалий період з України висококваліфікованих фахівців» ($Me_1 < Me_2$; $U=3069,5$; $p < 0.01$), «Залучення іноземного трудового ресурсу в Україну» ($Me_1 < Me_2$; $U=3912$; $p < 0.05$). Також, на наш погляд, варті уваги оцінювання за шкалами «Зниження якості освіти на всіх її рівнях у перші повоєнні роки» та «Збільшення ресурсного потенціалу (людського, наукового, природного) за рахунок міжнародної підтримки». І хоча тут відсутні відмінності, проте для обох шкал характерна висока варіативність відповідей в межах кожної зі субвбірок. Очікування у сфері *адаптивності спільнот* можна увиразнити через статистично значущі відмінності за шкалами «Складнощі при поверненні до цивільного життя військовополонених» ($Me_1 > Me_2$; $U=3823$;

$p < 0.05$), «Загострення кримінальної ситуації» ($Me_1 > Me_2$; $U = 3243$; $p < 0.01$), «Страх вибухонебезпечних предметів на територіях, що постраждали від бойових дій» ($Me_1 < Me_2$; $U = 3857$; $p < 0.05$). Очевидно, вищі медіанні показники за першими двома шкалами у тих осіб, що перебувають за кордоном, ґрунтовані на чужих наративах та досвіді інших, за третьою шкалою нижчий показник медіани може вкладатися в пояснення збільшеної особистісної дистанції «від війни». Очікувано високими виявилися медіани за шкалами «Коллективна травма», тобто глибоке та колективне відчуття несправедливості того, що відбулося», «Зростання кількості психологічних проблем у населення», «Складнощі при поверненні до цивільного життя демобілізованих». Також очевидно є відсутність варіативності відповідей в обох субвибірках. Стосовно «Збільшення вживання алкоголю, наркотиків» також зафіксовано високу варіативність відповідей, проте не пов'язану зі змінною медіатором. Очікування у *сфері зовнішньої та внутрішньої політики* у пост-воєнній України можна охарактеризувати наявністю статистично значущих відмінностей за шкалами «Зростання ризиків екологічних катастроф, погіршення стану довкілля в країні» ($Me_1 > Me_2$; $U = 2731$; $p < 0.000$), «Збереження негативного ставлення до країни та Української держави частини мешканців окупованих територій «ДНР», «ЛНР» ($Me_1 > Me_2$; $U = 3844$, 5; $p < 0.05$), «Посилення впливу України на міжнародній арені» ($Me_1 < Me_2$; $U = 3900,5$; $p < 0.05$). Високу варіативність відповідей в обох субвибірках (проте без статистично значущих відмінностей між ними), мають шкали «Високі і надійні конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина», «Вільний рух товарів, послуг та капіталу», «зростання політичної стабільності в країні». Очікуваним, проте неоптимістичним, є результат за шкалою «Зменшення рівня корумпованості у країні», де відповіді фактично не варіюють, а медіанний показник становить $Me = 2$. Іншими словами, корумпованість суспільства не зміниться, на думку громадян, навіть після такого потрясіння як війна або перспектива вступу України у ЄС. Очікування у *сфері матеріального добробуту* можна вважати доволі передбачуваними з погляду їхнього прогнозування. Так,

виявлено статистично значущі відмінності за шкалами «Економічне зростання внаслідок міжнародної допомоги» ($Me_1 < Me_2$; $U=3990,5$; $p < 0.05$), «Нестача одягу, взуття, товарів гігієни» ($Me_1 > Me_2$; $U=3906,5$; $p < 0.05$), «Продовольча криза, відсутність достатньої кількості якісних продуктів харчування» ($Me_1 > Me_2$; $U=3914,5$; $p < 0.05$). Джерелом групової поляризації може виявитися очікування щодо «Підвищення соціального захисту населення» і цілком очевидною є відсутність відмінностей (із високими медіанними показниками) за шкалами «загострення житлових проблем», «значне падіння доходів населення», «необхідність допомоги жінкам та дітям, які овдовіли чи осиротіли внаслідок війни». Нарешті, для очікувань у *соціально-демографічній сфері* найбільш виразною є шкала «Погіршення подружніх стосунків через роздільне проживання чоловіка та дружини» ($Me_1 < Me_2$; $U=2971,5$; $p < 0.000$). Істотно варіюють відповіді в межах субвбірок за шкалою «Зменшення народжуваності», що може бути віддзеркаленням зануреності у різні нарації: очікуваного бебі-бума за аналогією минулих воєн та «контрпозиції» про демографічне виснаження населення внаслідок міграції та зміни у сучасних практиках планування народжуваності. Прогнозовано високими виявилися медіани за шкалами «збільшення кількості людей, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій», «збільшення кількості розлучень», «значне погіршення здоров'я населення».

За змінною *«прогнозовані терміни завершення війни»* відмінностей значно менше, а тому немає сенсу представляти їх за окремими сферами. Однак слід звернути увагу на такі зафіксовані статистично значущі відмінності у розподіленнях двох субвбірок: «Значне падіння доходів населення» ($Me_1 < Me_2$; $U=2996,5$; $p < 0.000$), «Складнощі при поверненні до цивільного життя військовополонених» ($Me_1 < Me_2$; $U=3765,0$; $p < 0.05$), «Продовольча криза, відсутність достатньої кількості якісних продуктів харчування» ($Me_1 < Me_2$; $U=3385,5$; $p < 0.001$), «Страх вибухонебезпечних предметів на територіях, що постраждали від бойових дій» ($Me_1 < Me_2$; $U=3565,0$; $p < 0.05$).

На наш погляд, слід увиразнити ще одну відмінність, а саме: значну кількість статистичних відмінностей, зафіксованих

для змінної медіатора «територія перебування респондента» порівняно із другою змінною. На наш погляд, для беззаперечного пояснення цього факту слід перевірити гіпотезу про належність цих субвибірок до різних генеральних сукупностей. Основою для висування гіпотези є фактаж, отриманий із ЗМІ: залишатися за кордоном такий тривалий час можуть люди, що отримали право на перебування за кордоном, швидко адаптувалися до життя в іншій країні, знайшли роботу, житло тощо.

Насамкінець зазначимо, що пост-воєнне суспільство – це суспільство, що перебуває між палким бажанням повернутися до «нормальних» умов життя, тобто до умов мирного часу, до тих практико організації повсякденності, які існували (або люди уявляли, що вони існували) до початку війни, та підвищеною напруженістю та усвідомленням викликів, породжених війною, очевидністю неминучих втрат та змін. Певна частина наслідків війни видається відносно короткочасною, вона перестане створювати напруження у суспільстві протягом найближчих років. Проте в інших аспектах наслідки будуть стійкими, і в цьому сенсі характеристика «пост-воєнне» збережеться за Україною на досить тривалий час.

Краснякова А. О.

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КЕЙСУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Кейс (від англ. case) – інтерактивний метод аналізу конкретних (проблемних) ситуацій та пошуку оптимального їх вирішення. Кейс ґрунтується на групових дискусіях і передбачає активне обговорення та розв'язання проблеми. Суть кейс-методу полягає в тому, щоб із запропонованих альтернативних варіантів вибрати найбільш доцільне ефективне рішення та розробити оптимальну модель його реалізації. Перевагами кейс-методу є його *практична спрямованість* (у розв'язуванні кейсу

або серії кейсів індивід відпрацьовує уміння приймати рішення на підґрунті глибокого аналізу інформації); *інтерактивність* (за рахунок емоційного залучення усіх учасників процесу та їх активної участі кейс-метод забезпечує ефективність взаємодії. Команда вирішує проблему від імені конкретного «героя кейсу»).

Рішення кейсу/кейсів в інформаційно-комунікаційному інтернет-просторі має свої особливості. Воно розвиває: а) навички роботи з різноманітними джерелами інформації; б) уміння користувачів аналізувати реальність, відокремлювати віртуальне від реального; в) забезпечує можливість наочно побачити переваги колективних рішень перед індивідуальними; а також г) розвиває уміння майбутніх педагогів слухати та взаємодіяти з іншими учасниками комунікації. Аналіз конкретної ситуації кейсу дозволяє індивіду критично оцінити власний досвід прийняття рішень, усвідомити, що більшість проблем мають не одне, а множину рішень. Ефективних рішень кейсу може бути декілька, що дозволяє учасникам всебічно проаналізувати проблему й залежно від умов обрати найбільш оптимальне рішення. Між тим зауважимо, що погано організоване обговорення може вимагати надто багато часу. Якщо учасники не мають необхідних знань та досвіду, кейс залишається не розв'язаним. Тому модератору, який пред'являє кейс, необхідно вміти прогнозувати розвиток дискусії і коригувати її перебіг, сприяти вияву соціальної активності усіх учасників, організувати простір, в якому уміють слухати та чітко викладати свої думки. Метою модерації полілогів в інтернет-середовищі є досягнення ефективного (продуктивного) рівня комунікації в режимі співпраці, дотримання рівноправності суб'єктів, стимулювання їх до суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Докладно особливості модерації полілогів в інтернет-середовищі описано автором у статті «Модерація полілогу як алгоритм трансформації комунікативних інтернет-практик» (Краснякова А., 2019).

Ми вважаємо, що рішення кейсу стимулює громадянську інтернет-активність майбутніх педагогів, сприяє розвитку їх громадянської компетентності, а саме: знань, навичок пошуку, оцінки інформації; вміння аналізувати стан проблеми та

визначати шляхи її вирішення, обирати оптимальний варіант, у разі необхідності виходити на новий, більш складний рівень громадянської активності, проектувати свої дії в інтернет-середовищі, прогнозувати результати та усвідомлювати ступінь відповідальності інтерактивної взаємодії з різними соціальними суб'єктами. Особливої актуальності розвиток громадянської компетентності набуває у зв'язку з воєнним станом країни і проблемами становлення громадянської ідентичності учнівської молоді.

Нами було розроблено ситуаційні завдання, спрямовані на оволодіння молодими педагогами уміннями обирати найбільш ефективні форми громадянської активності в інтернет-середовищі. Апробацію кейсу ситуаційних завдань здійснювали онлайн, на платформі Zoom із студентами закладів вищої освіти педагогічного спрямування, які брали участь у попередніх етапах емпіричного дослідженні. Майбутніх педагогів (всього 39 осіб) ми розподілили на п'ять груп (вісім осіб у кожній групі) і запропонували кожній групі розв'язати по одному ситуаційному завданню. Інструкцію щодо правил спілкування в процесі розв'язання кейсу та його презентації модератор надав на початку дослідження. З метою розширення репертуару застосування різних форм громадянської інтернет-активності ми запропонували майбутнім педагогам скористатися розробленою нами *матрицею оцінювання розвитку громадянської компетентності* (Краснякова А., 2020). Після презентації кожною групою підготовленого варіанту розв'язання кейсу здійснювалося обговорення, під час якого всі інші студенти – майбутні педагоги – мали змогу додатково вносити пропозиції, радили застосовувати інші конвенційні форми громадянської активності в інтернет-просторі, пропонували ті чи ті варіанти розв'язання проблеми.

Готовність молоді діяти заради вирішення актуальних проблем суспільства, захисту прав людини згідно соціально-психологічної моделі громадянської компетентності є показником розвитку. Під час розв'язування кейсу майбутні педагоги пропонували створення спеціальної платформи, онлайн груп для обговорення питань у соціальних мережах, розробку проектів, наголошували на необхідності

горизонтальної інтеграції інтернет-спільноти. Учасники дослідження виявляли здатність мобілізувати спільне мислення у віртуальному просторі, готовність співпрацювати з іншими членами інтернет-спільноти.

Кейс проблемних ситуацій

«Громадянська компетентність молодого педагога»

Ситуація 1. «Не втручайтесь!» «Вас призначено класним керівником шостого класу. На другому тижні навчання Ви помітили синці на руках та потилиці однієї з своїх учениць. На Ваші запитання дівчина не відповідає. Директор школи і попередній класний керівник радять не акцентувати на цьому увагу і не втручатися. Діти у класі ніби нічого не помічають... Ваші дії?»

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Запропонуйте шляхи вирішення проблеми. Складіть план дій, аргументуйте свої пропозиції. Дайте рекомендації іншим педагогам, дітям, батькам. Широко застосовуйте можливості мережі Інтернет.

Ситуація 2. «Не допустити!» «На сесії територіальної громади надали дозвіл на установку малих архітектурних форм на території вашого мікрорайону. У переліку місць старий дитячий майданчик біля музичної школи. Батьки учнів музичної школи звернулися до Вас з проханням не допустити цього. Як Ви будете діяти?»

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Запропонуйте шляхи вирішення проблеми. Складіть план дій, аргументуйте свої пропозиції. Широко застосовуйте можливості мережі Інтернет.

Ситуація 3. «Не ображайте!» «Члени однієї з громадських організацій вашого міста створили сайт «Варта нашого міста». На сайті систематично з'являються матеріали, які ображають Вашу колегу. Керівництво вимагало від адміністратора сайту припинити цькування і не розміщувати на сайті подібні матеріали. Але ці вимоги залишаються без уваги. Після оприлюднення нової серії таких матеріалів колегу доправили до лікарні із серцевим нападом. Що робити?»

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Запропонуйте шляхи вирішення проблеми. Складіть план дій, аргументуйте свої пропозиції. Дайте рекомендації керівнику установи, колегам,

журналістам. Широко застосуйте можливості мережі Інтернет.

Ситуація 4. «Не передбачено!» «У районному центрі, де проживають Ваші батьки, проводили реконструкцію вулиць і видалили всі місця для відпочинку. Мешканці цих вулиць зверталися до адміністрації району з проханням відновити місця для відпочинку. У письмовій відповіді місцевого органу влади зазначено: «Реконструкцію місць відпочинку непередбачено. Ваші дії?»

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Запропонуйте шляхи вирішення проблеми. Складіть план дій, аргументуйте свої пропозиції. Дайте рекомендації мешканцям тих вулиць, які було реконструйовано. Широко застосуйте можливості мережі Інтернет.

Ситуація 5. «Що робити?» «Ви створили у соціальній мережі «Facebook» ініціативну групу захисту паркової зони від забудови. В інтернеті до Вас приєдналося чимало прихильників. Через деякий час Вашу сторінку заблоковано. Що робити?»

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Запропонуйте шляхи вирішення проблеми. Складіть план дій, аргументуйте свої пропозиції. Дайте рекомендації користувачам, які опинилися у подібній ситуації. Широко застосуйте можливості мережі Інтернет.

За результатами апробації кейсу (протоколом та записом відеоконференції Zoom) зазначимо, що майбутні педагоги виявляють інтерес до розв'язування у віртуальному просторі ситуацій, які мали/мають місце у реальному житті, спрямовані на співпрацю у віртуальному просторі з різними соціальними суб'єктами; прагнуть посилення горизонтальних зв'язків, горизонтальної інтеграції, відтворення партнерської (суб'єкт-суб'єктної) моделі взаємодії у віртуальному середовищі. Зокрема на пропозицію модератора підготувати ситуаційні завдання на наступний етап, студенти запропонували знайти їх у віртуальному Ютуб-каналі, розв'язати і викласти результати обговорення для широкого застосування. Отже, *розв'язання кейсу* ситуаційних завдань розширює знання молоді щодо застосування конвенційних форм громадянської інтернет-активності, стимулює готовність до взаємодії з іншими

суб'єктами в інтересах суспільства, сприяє розвитку громадянської компетентності.

**Кузнецова І. А.,
Ніжинська О. В., Гайдай О. А.**

СЕНСОРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕТОД КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Уперше дослідженнями в області сенсорної інтеграції почала займатися ерготерапевт Енн Джин Айрес, яка розпочала роботу над принципами терапії, стандартувала тести з діагностики зв'язаних дисфункцій (Джин Айрес Е., 2009).

Методологічна та теоретична основа дослідження: сенсорна інтеграція як метод корекції розладів у дітей з особливими потребами (А. Заплатинська, О. Кіпаренко, Н. Литвин, О. Борецька, З. Свічкарьова, О. Соїко та ін.); як метод корекції порушень мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (Т. Василевський, Л. Стахова, А. Душина та ін.); сенсорна інтеграція в реабілітації дітей із затримкою психомоторного розвитку (Д. Окушко, А. Цурак, Т. Бакалюк, Г. Стельмах та ін.); психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку (Г. Москалик, К. Головка та ін.).

Сенсорна інтеграція – процес, під час якого нервова система отримує інформацію від рецепторів всіх відчуттів (зір, слух, нюх, смак, дотик, вестибулярний апарат, пропріоцепція), а потім організовує їх і інтерпретує так, щоб вони могли бути використані в цілеспрямованій діяльності (Свічкарьова З., 2021).

При розладах сенсорної інтеграції мозок має проблеми з отриманням і адекватним реагуванням на інформацію, яка поступає через органи чуттів. При порушенні обробки сенсорних каналів з'являються проблеми в моторному, пізнавальному, мовному розвитку, емоційній поведінці тощо. Дисфункції найчастіше проявляються у вигляді гіперчутливості й гіпочутливості (Василевський Т., 2019).

Гіперчутливість у вестибулярній системі пов'язана з навичкою самообслуговування: дитина може мати труднощі з рівновагою при одяганні, проблеми з концентрацією уваги, легко втомлюється; під час їжі має труднощі з балансом у сидячому положенні. Гіперчутливість викликає небажання брати участь у круговому (наприклад, при катанні на каруселі) або в рівномірному прямолінійному русі. У дітей з цією особливістю може проявлятися морська хвороба, гравітаційна невпевненість, природний страх падіння. *Знижена чутливість* у вестибулярній системі проявляється у постійному бажанні качатися на гойдалці. Діти з цим типом дисфункції при виконанні завдань шукають постійну стимуляцію імпульсів.

Гіперчутливість у дотиковій (тактильній) системі проявляється у вигляді порушення сприйняття болю, температури, тиску і руху. Наприклад, дитина чутлива до дотику при купанні, розчісуванні, стрижці волосся; уникає маніпуляцій у ротовій порожнині, демонструючи схильність до блювотного рефлексу; уникає жорстких матеріалів та вузького одягу, прилеглого до тіла; може не погоджуватися на зміну одягу, не любити носити спідню білизну. Підвищена чутливість у дитини проявляється у вигляді негативних реакцій на зміни температури та тиску: надає перевагу довгим рукавам (для уникнення обіймів, дотику), не витримує близьку відстань при наданні інструкцій учителем, не може тримати прилади, необхідні для виконання завдань, погано переносить контакт з клеєм, фарбами тощо. *Гіпочутливість* може проявлятися через пошук фізичного контакту: діти люблять обійматися, бити руками, ногами або головою об тверді поверхні, стискати долоні або сильно переплітати руки; провокують бійки, травмуються тілом об різні предмети, проявляючи слабкі реакції на тілесні відчуття, або відсутність больової реакції на незначні травми (удари, поріз); стимулюють себе, б'ючи, кусаючи, викручуючи тіло та руки, дряпаючи себе.

Порушення **пропріоцептивної** системи зазвичай супроводжуються дисфункцією сенсорної та вестибулярної систем. Проблеми в самообслуговуванні проявляються у падінні предметів, їх сильному/слабкому стисканні, труднощами в зміні положення тіла. Можуть проявлятися складнощі з натягуванням

одягу, пережовуванням їжі, хапанням предметів тощо. З дефіциту пропріоцептивної системи розвивається диспраксія (порушення довільних рухів).

При дисфункції **зору** дитина відчуває складнощі зі слідкуванням за рухливим предметом, пошуком одягу, підбору шкарпеток, взуття; при складанні пазлів не бачить картини в цілому, зосереджена на деталях.

При порушенні **слуху** дитина дратується від голосних звуків; має труднощі з розумінням словесних підказок; робить вигляд що не чує, коли її кличуть; закриває вуха або голосно говорить; повторює звуки, які її вразили тощо.

Гіперчутливість нюху може проявлятися у нудоті при сильних запахах; відчутті запахів на великій відстані, уникання страв з вираженим ароматом тощо; *гіпочутливість* може проявлятися в пошуках дитиною сильних ароматичних стимулів, нюханні предметів та людей; дитині подобаються неїстівні речі, лизання рук; іноді затримує відведення сечі і калу.

Чутливість до **смаку** проявляється у наданні переваги стравам певної консистенції; відсутності смакових уподобань; складнощях у диференціації смаку, температури їжі тощо. Проявами є нюхання, брання до рота неїстівних предметів, облизування неїстівних речей, смоктання своєї щоки, губи тощо.

Порушення **сенсорики** може проявлятися емоційними розладами: дитина проявляє підвищену плаксивість, схвильованість, засмученість; реагує агресивно, проявляє впертість тощо (Василевський Т., 2019).

Терапія, заснована на сенсорній інтеграції, допомагає надати мозку потрібні знання про ситуацію навколо та внутрішні стимули, які впливають на сенсорні системи. Метою є посилення та розвиток обробки сенсорних стимулів центральною нервовою системою. Сутність методу полягає у наданні дитині нових відчуттів, їх збалансуванні та розвитку обробки мозком отриманої сенсорної інформації. Структурування відчуттів проходить через гру, за допомогою спеціальних приладів та вправ, які діють на різні органи чуттів (Москалик Г., 2015).

Найбільшу ефективність технологія сенсорної інтеграції має в корекційній роботі з дітьми з ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, затримкою психічного розвитку (ЗПР), які поступово вчаться інтерпретувати сенсорні стимули й адаптуватися на нових рівнях сенсорно-інтегрального розвитку. Сенсорна інтеграційна терапія піддає дітей структурованій та повторюваній сенсорній стимуляції, що дозволить їм ефективніше обробляти відчуття та реагувати на них (Окушко Д., 2022).

Консультантам на заняттях з особами з особливими потребами, для сенсорної інтеграції можна застосовувати масажні щітки, ємності з крупами, сенсорні іграшки, мочалки з різним ступенем жорсткості, пледи з гудзиками, ліхтарики й лазери, аромалампи тощо.

Вдома батькам можна влаштовувати ігри з пластиліном, тістом, піною; заняття на шведській стінці; ігри з піском та водою; слухати музику, що заспокоює; ігри з тунелями, палатками тощо (Есманова Н., 2021).

Отже, сенсорна інтеграція – це організація вхідних даних відчуттів, здійснювана через мозок, з метою продукування відповіді. При виникненні порушень обробки сенсорних сигналів з'являються дисфункції в розвитку. Методи сенсорної інтеграції є одним із новітніх комплексних терапевтичних методів. Вони спрямовані на покращення роботи нервової системи, відновлення й гармонізацію процесу сприйняття та засвоєння отриманих відчуттів. Сенсорна інтеграційна терапія допомагає підтримувати правильний розвиток та адаптуватися до повсякденних завдань.

**Кузнецова І. А., Писаренко Т. М.,
Малик Н. Г., Горпинченко О. В.**

ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Сьогоденні статистичні дані та збільшення кількості звернень до інклюзивно-ресурсного центру та філії з логопедичними проблемами свідчать про зростання кількості дітей з порушенням мови.

Логопедія у своїй практиці використовує як традиційні, так і інноваційні методи та прийоми, які сприяють ефективній роботі фахівця. Інколи нетрадиційні методи впливу в практиці логопеда стають пріоритетними в роботі з дітьми з особливими потребами, вони оптимізують процес мовленнєвої корекції та сприяють покращенню стану організму дитини. До нетрадиційних методів відносяться арт-терапевтичні технології, логопедичний і пальцевий масаж, технології сенсорного виховання, тілесно-орієнтовні практики, кріотерапія, інформаційні технології тощо.

Зупинімося на питанні використання арт-терапії в логопедичній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Впровадження арт-терапевтичних прийомів у практиці логопеда сприяє зняттю напруження у дітей, набуттю впевненості у своїх силах, подоланню труднощів, підвищенню мотивації до навчання тощо.

Арт-терапія (терапія мистецтвом) виникла з ідей З. Фрейда та К. Юнга, які розробили засіб лікування психічних захворювань за допомогою живопису. Метод ґрунтується на ідеї про те, що людина через мистецтво виражає свої почуття та звільняється від них. Сутність арт-терапії полягає в терапевтичному, корекційному впливі художніх прийомів і проявляється в реконструкції та виході з травмуючої ситуації.

Методологічна та теоретична основа дослідження: особливості застосування практик арт-терапії у роботі з дітьми з особливими потребами (Л. Нікішина, Л. Федоткіна, Л. Вадрус, Г. Ройко, О. Образцова, А. Гельбак та ін.); застосування методів

арт-терапії в логопедичній роботі з дітьми (А. Висоцька, Н. Назаренко, О. Войнаровська, Н. Біла, Ю. Бугера, Ю. Рібцун та ін.); використання арт-терапії у психологічній практиці (Н. Калька, З. Ковальчук, О. Копитін, В. Соловійова та ін.); психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку (Г. Москалик, К. Головка та ін.).

Арт-терапія широко використовується в логопедії для встановлення контакту з дитиною і включення її в навчальний і корекційно-розвивальний процес. Вона сприяє підвищенню інтересу до логопедичних занять; забезпечує ефективність корекції мовленнєвих порушень (поповнення та активізація словника, корекція граматичної будови мовлення, розвитку зв'язного мовлення); підвищує мотивацію мовленнєвого спілкування; сприяє творчому самовираженню, розвитку уяви, естетичного досвіду, художніх здібностей; підвищує адаптаційні можливості дитини, знижують втому, негативні емоційні стани.

Розрізняють активну та пасивну арт-терапію. Активна передбачає самостійну творчість, пасивна ґрунтується на використанні готових творів мистецтва. У процесі занять можна використовувати малюнок, живопис, графіку, скульптуру, фотографію, ліпку, мозаїку, вироби зі шкіри, тканини, дерева та інше.

Логопед у своїй роботі з дітьми з особливими освітніми потребами може використовувати:

- ізотерапію – творче, спонтанне чи тематичне малювання;
- піскову терапію – використання природних матеріалів: води, піску, камінців, ракушок, рослин;
- глинотерапію – робота з пластичним матеріалом (глиною);
- казкотерапію – використання метафори для створення зв'язків між казковими подіями і поведінкою у реальному житті;
- мандалотерапію – діагностування та дослідження внутрішнього світу особистості за допомогою циркулярних круглих зображень;
- колажування – створення зображень за допомогою фотографій, вирізок з газет, журналів, тканин, паперу тощо;

- маскотерапію – проєкція внутрішнього глибинного стану назовні за допомогою маски;
- метафоричні асоціативні карти – використання метафоричних зображень і текстів, які особа з особливими освітніми потребами здатна наповнити особистим змістом;
- драматерапію – використання технічного прийому драматизації для розігрування певних сюжетів;
- музикотерапію – застосування мелодій та звуків для покращення психофізичного стану (Калька Н., 2020).

Більш детально розглянемо піскову терапію, музикотерапію та казкотерапію.

Піскова терапія – одна з технік, яка дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини, подолати психологічні труднощі, розвинути здатність усвідомлювати свої бажання і можливість їх реалізації.

Ігри з піском розвивають тактильно-кінетичну чутливість і дрібну моторику рук; знімають м'язову напруженість; вдосконалюють візуально-просторове орієнтування, мовленнєві можливості; сприяють розширенню словникового запасу; допомагають опанувати навички звуко-складового аналізу і синтезу; дозволяють розвинути фонематичний слух і сприйняття; сприяють розвитку зв'язного мовлення, лексико-граматичних уявлень; допомагають у вивченні букв, опануванні навичок читання і письма (Біла Н., 2018).

Використання піскової терапії дає позитивні результати:

- у дітей значно зростає інтерес до логопедичних занять, багато хто з них вперше знайомиться з піском, вперше малює на піску, який підсвічується знизу, тому з захопленням і радістю сприймають кожне заняття;

- навчаються відчувати себе більш успішними; навіть невдале виконання вправи їм хочеться програвати по кілька разів, досягаючи необхідного результату;

- на заняттях немає місця монотонності і нудзі, кожна вправа для дітей як відкриття. Вони із задоволенням вносять свої правила, знову і знову обігруючи сюжет або вподобаний елемент гри. При цьому часто пропонують цікаві варіанти заняття, що в подальшому служить основою для побудови нових форм роботи з дітьми (Висоцька А., 2021).

Музикотерапія. Музика, як найбільш доступний сприйняттю вид мистецтва, є потужним стимулом комунікації та інтеграції. Музикотерапія – ефективний засіб здоров'язбереження та корекції мовленнєвих порушень. Діти з мовленнєвими порушеннями часто не контролюють своє дихання, витрачаючи його в процесі висловлювання нерационально, мають швидкий темп мовлення, говорять на вдиху. У них слабо розвинене музично-ритмічне почуття, слухове сприйняття, інтонаційна, ритмічна, мелодійна сторона мовлення, рухова та емоційно-вольова сфери. Застосовуються як традиційні, так й альтернативні прийоми музичного впливу для нормалізації емоційного стану, корекції рухових та мовленнєвих розладів у дітей з особливими потребами (Гельбак А., 2019).

Казкотерапія дозволяє в опосередкованій формі впливати на розвиток мовленнєвих та психічних функцій. Під час використання ігрового казкового сюжету відбувається позитивний вплив на дитину в цілому, вона відчуває себе розкуто, вільно. В цей момент плавно запускається процес компенсації мовленнєвих та психічних функцій.

В атмосфері казки діти розкріпачуються, стають більш відкритими до сприйняття дійсності, виявляють зацікавленість у виконанні різних завдань. Такі заняття, як правило, проходять з позитивним емоційним настроєм, викликають зацікавленість дітей та сприяють усуненню недоліків у мовленні. Опрацьовуючи казку, діти навчаються долати бар'єри у спілкуванні, тонко відчувати один одного, знаходити адекватний вихід емоціям та почуттям (Ройко Г., 2018).

Отже, інноваційні методи стають перспективним засобом при роботі логопеда з особами з особливими освітніми потребами. Ці методи є ефективним засобом корекції і допомагають досягти успіху в подоланні психічних, психологічних, мовленнєвих труднощів. Включення в структуру логопедичних занять різних видів арт-терапії не тільки збагачує заняття і робить його більш цікавим, але й створює у дітей мотивацію й позитивне ставлення до процесу навчання.

ВПЛИВ СТРЕСОВИХ ПОДІЙ СУЧАСНОСТІ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОГО ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА

Щороку двері навчальних закладів – університетів, інститутів, коледжів – гостинно відчиняються для поповнення великого та дружнього колективу студентів, які вступають з різних регіонів України, а іноді і різних куточків світу. Цьогорічна вступна кампанія була особливою, адже країна знаходиться в стані війни, що неминуче відображається на всьому процесі – як вступі, так і в навчанні. Тож становлення і зростання студента як фахівця, на сьогоднішній день, це сукупність великої сили волі, бажання та працьовитості. Особливим цей рік буде для студентів психологів, так як не всі, кого торкнулась війна, змогли подолати стрес.

Робота практичного психолога вже є стресогенною і вимагає від особистості володіння навичками здійснювати профілактику стресів, емоційного вигорання, діагностику посттравматичних стресових розладів та роботи з ними. Разом з цим фахівець має піклуватися про свій психологічний стан, а особливо дотримання особистої психогігієни.

У психології термін «стрес» використовується для позначення станів людини, які виникають як реакція на екстремальні впливи. Стрес – це природна реакція організму і деякою мірою є продуктом способу мислення, оцінки ситуації та стратегії поведінки в екстремальних ситуаціях.

Психологічний стрес – це, в першу чергу, стан тривоги, який не проходить безслідно ні для психологічного, ні для фізіологічного аспектів здоров'я. Існує безліч факторів, що викликають стрес, одним з яких є навчальна діяльність. Проблема стресу відноситься до класичних у психології та має багату історію. (Тітма М., 1982.) Дослідження стресу, започатковане Г. Сельє, набуло подальшого розвитку у працях науковців (Selye H., 1956). Так вивчення проблем психічних станів особистості відображалось у працях Б. Ананьєва, Л. Балабанової, Є. Ільїна, Г. Костюка, М. Левітова,

О. Леонтєва, В. Моляко С. Максименка, О. Прохорова, С. Рубінштейна, О. Тімченка, Ю. Щербатих та інших. Особливості проявів психічних станів у студентський період досліджено у наукових працях Ю. Білоцерківської, Г. Дубчак, О. Ігумнової, М. Кузнєцова, Т. Сапельнікової, М. Томчука, К. Фоменко, Т. Циганчук та інших.

Виокремлюють три стадії стресу:

1. Тривога (напруження, очікування). Коли наш організм мобілізує сили. Ділиться на дві стадії – шок та протидія шоку.

2. Стадія резистентності. В організмі запускається механізм «бий або тікай». Ми намагаємось жити зі стресом, звикнути до нього, вважаємо, що адаптувались. Якщо чинники стресу не зникають і є доволі сильними, то психіка входить у стадію виснаження. Іноді внаслідок довгого та сильного стресу організм та психіка не справляються і це може призвести до летальних випадків.

3. Стадія виснаженості. Виникає при довготривалому збереженні впливу стресових факторів. А саме з цієї стадії і починається дистрес. Саме на цій стадії організм гостро відчуває недостачу ресурсів для боротьби зі стресовими факторами, повторно настає перша стадія стресу – тривога (Коган Б., 1980).

Наше сьогодення характеризується переживанням тривалого стресу – він відрізняється від повсякденного, оскільки часто перевищує нашу здатність до адаптації (Шмаргун В., 2013). Це неминуче діє на особистість майбутнього психолога-практика, який проходить період становлення як фахівця, який не тільки володіє навичками підтримки, консультування, але й здатності до самопомоги. Через тривалість і напруженість стресових факторів ми можемо говорити про хронічний стрес (стадія резистентності), що має такі наслідки: дія на структуру головного мозку (депресія, когнітивні, поведінкові та емоційні розлади); дія на імунну систему (діабет, рак, захворювання ШКТ, серцево-судинні та ін.); дія на психічне здоров'я (неврози, невротичні депресії, шизофренічні епізоди).

Усі ці впливи (на шкіру, роботу мозку, серцево-судинну систему, шлунково-кишковий тракт, підшлункову залозу, імунітет, опорно-рухову систему, психологічну складову) є

великою перешкодою не тільки для навчання, але й для звичайного життя.

З кінця лютого цього року українці живуть у ситуації війни, страху та небезпеки. Нестабільність, загрозливість та непередбачуваність сучасного життя потребує нових способів буття у світі. Тому дуже важливо мати здатність відновлюватися та підтримувати внутрішній ресурс. Ганс Сельє вважав, що існує міра адаптаційної енергії, такий запас, величина і використання якого є індивідуальною. Незважаючи на всю складність ситуації, яка постає перед студентами в навчанні та становленні їх як спеціалістів, що мають надавати психологічну допомогу, процес діяльності в екстремальних умовах є більш динамічний і в той же час суперечливий. Тому навчання певним прийомам і вироблення навичок подолання стресу має додатковий стимул та мотивацію. Це спонукає швидкому засвоєнню навичок самопомоги, поведінки в стресових ситуаціях, сприяє підвищенню теоретичних та практичних знань для підвищення самовпевненості.

Літвінова О. В., Петруніч Є. Ю.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ ДО УМОВ ЖИТТЯ У НІМЕЧЧИНІ

З початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ та територію суверенної держави України життя громадян різко і незворотно змінилось. Люди зазнали і продовжують зазнавати психологічного, фізичного насилля, втрачати своїх близьких, домівки та життя. Ситуація хронічного стресу, відсутність відчуття безпеки, невизначеність життя змусило багатьох людей вимушено покинути рідне місто та набути статусу біженця на чужині. За даними офісу президента України близько 12 мільйонів громадян втратили дім через війну, з них 7 мільйонів виїхало за кордон. Найбільша кількість українців просила притулку у сусідній Польщі, яка прийняла 3,2 мільйони біженців. Тим часом Німеччина надала прихисток 725

тисячам українців. У своїй більшості територію України покидали жінки з дітьми та літні люди. Однак життя у новій країні, на умовах вимушеної еміграції є значним чинником переживання стресу для людини, яка, як зазначає Б. Прайтлер, вимушена щодня адаптуватися до нової ситуації, а пережитий травматичний досвід знову виринає на поверхню, виявляючись у спогадах. Все це спричиняє появу знервованості, суму, розладів уваги та пам'яті, що створює незручності в повсякденному житті біженця.

Скрутне становище призводить до відчуття дискомфорту, зниження активності та самооцінки, підвищення тривожності, агресивності, виникнення негативного ставлення до інших людей. Ці негативні прояви, крім того, значно посилюються за рахунок втрати соціальних ролей, культурних особливостей країни, відсутності знань іноземної мови, що призводить до значних проблем соціально-психологічної адаптації біженців.

Явище соціально-психологічної адаптації вивчалось у працях О. Блинової, І. Галецької, Н. Завацької, С. Максименко. На особливу увагу заслуговують роботи Г. Вітківської, В. Степанова, які займалися безпосередньо проблематикою соціальної адаптації вимушених переселенців і біженців. Серед зарубіжних вчених вивченням даної проблематики займалися Г. Гудвін-Гілл, П. Невалайнен, Б. Прайтлер та інші.

Встановлено, що соціально-психологічна адаптація – це процес та результат взаємодії особистості та середовища, при якому відбувається пристосування особистості до умов існування і який призводить до оптимального узгодження цілей та цінностей особистості та групи.

Вимушене переселення та біженство включає в себе аспект незапланованості, миттєвості та неочікуваності. Екстремальні умови вимагають від людини негайного реагування, сприяють розвитку посттравматичного відчуття невизначеності, тривоги, що у свою чергу призводить до розвитку стресу та порушень адаптаційних ресурсів особистості. Процес соціально-психологічної адаптації біженця має свою структуру, яка включає: 1) когнітивну складову – думки, знання біженця щодо нового середовища, його культурних, правових особливостей; 2) емоційну складову – ті емоції, почуття, які

супроводжують процес пристосування біженця до нового середовища; 3) поведінкову складову – включає безпосередню діяльність біженця в новій країні, рівень його функціонування.

Проблеми, які виникають у людини з фактом вимушеної міграції пов'язані, насамперед, із переживанням втрати безперервності власного життя, що включає в себе втрату когнітивної безперервності (відбувається руйнація уявлень про безпеку життя, уявлень про світ), економічної безперервності (втрата майна, міста роботи, заробітної плати), соціальної безперервності (втрата соціальних ролей, соціального, професійного статусу), міжособистісної безперервності (втрата сімейних зв'язків, друзів, колег), особистісну безперервність (руйнуються базові уявлення про власну ідентичність). Усі ці проблеми накладаються на культурний шок, який виражається у відсутності розуміння законів функціонування в новому культурному середовищі, нерозуміння очікувань та вимог, які висуває нове середовище до мігрантів. Ускладнюючими чинниками адаптації стають відсутність знання мови, матеріальна незахищеність, індивідуальні особливості особистості тощо.

В рамках дослідження було проведено анкетування українських біженців, які перебувають в Німеччині, вибірку склали 30 жінок, віком від 40 до 55 років з різних регіонів України, які стали біженцями у результаті українсько-російської війни. Усі жінки є одруженими та перебувають на території Німеччини без чоловіків. На Батьківщині біженки працювали у державних закладах та приватних підприємствах, деякі вели власний бізнес. Кожна жінка мала як мінімум одну вищу освіту. Переважна більшість біженців приїхала до Німеччини з Київської, Харківської, Донецької, Херсонської областей. Середня тривалість їх перебування у Німеччині (на момент опитування) становила 4,5 місяців.

На питання «З якими труднощами Ви зіткнулися на новому місці?» 40% зазначили, що це мовний бар'єр, для 26,7% жінок важким є втрата звичайного способу життя, 20% відмічають проблеми з оформленням документів, бюрократичні

перешкоди. Цим показникам поступаються фінансові труднощі (10%), втрата кола спілкування (10%).

Без сумніву, найбільша проблема біженців – це відсутність знання мови, адже вербальна комунікація є найнеобхіднішим інструментом у ситуації міграції. Перше з чим стикається біженець у Німеччині – це оформлення великої кількості документів, договорів. Знайомство з державною системою та законами, процедурами отримання паспорту, страховки, реєстрації дітей в садочок, школу, пошук мовної школи та подача документів на отримання житла і прописки. На цьому етапі вимушені мігранти відчують тривожність, злість та відчай. По-перше, вони знаходяться у неформальній ситуації без будь-якого досвіду вирішення подібних питань. По-друге, сама державна система Німеччини є діаметрально протилежною до української, відмінності стосуються усіх сфер функціонування: медичну, державну, шкільну, робочу. Відповідаючи на запитання «Які саме особливості Німеччини є найбільш складними для адаптації?», 33,3% жінок відповіли що це – стосунки між людьми, емоційна холодність німців, закритість; 36,6% відчують труднощі через особливості медичної системи, бюрократичні перешкоди, життя «за розкладом», для 10% труднощі пов'язані з іншою релігією.

Без підтримки та через мовний бар'єр людина часто відчуває себе незахищеною, ускладнюється процес адаптації у новому середовищі. Якщо до відмінностей державного урегулювання можна пристосуватись та звикнути, то розбіжності у менталітеті, стилі спілкування, норм поведінки – виникає безліч труднощів.

При проведенні дослідження важливим було визначити когнітивну складову адаптації, і на питання «Які думки найчастіше приходили до Вас за час перебування в Німеччині?», було отримано такі результати: «нарешті я в безпеці», «моя дитина в безпеці», «чи зможу я тут адаптуватися?» (по 50% жінок думали саме про такі речі). Такі результати говорять про когнітивну амбівалентність – з одного боку думки про отримання безпеки, які б мали дати жінці відчуття стабільності, але при цьому думки щодо власної здатності пристосуватися до нових умов життя, до ролі біженця. Така когнітивна румінація

забирає багато внутрішніх сил, виснажує, не дає можливість для нормального функціонування. Думки жінок стосувалися бажанню якомога скоріше повернутися додому (10%), відчуття самотності (10%), думок про чоловіків, які залишилися в Україні, деякі з яких на війні (17%).

Для українців, які звикли до теплих стосунків, несподіваних зустрічей, гостей та яскравого вираження емоцій незалежно від їх характеру (позитивні чи негативні), стають шоком звичаї німецького спілкування. Німці, навпаки, не люблять незапланованих подій, уникають близьких контактів, дуже щільно захищають особисті кордони. Будь-які зустрічі, святкування, похід у гості має бути обговорений заздалегідь. Найбільше дивує та викликає нерозуміння серед українців тотальна беземоційність серед жителів Німеччини. Демонстрація емоцій не вітається, у цій країні це вважається непристойно. Люди поводять себе дуже стримано, тримають дистанцію один з одним. Ці культурні особливості відмінні від тих, що панують в Україні, вимагають від біженців, з одного боку, дещо змінити свою поведінку у суспільстві, з іншого – знижують до мінімуму всіляку можливість нав'язування стосунків та інтеграцію у суспільство.

Щодо основних емоційних станів, які супроводжують жінок під час перебування в Німеччині, жінки зазначили, що це тривога (33,3%), невпевненість, безпорадність (30%), провина (23,3%), страх (16,6%), при цьому 23,3% відмічають спокій. Має місце амбівалентність й емоційного стану біженців, які відчуваючи спокій та безпеку, разом з цим переживають тривогу, страх за майбутнє, почуття провини та сорому. Така ситуація виснажує нервову систему, впливає на фізичний стан та погіршує психічне здоров'я особистості. 60% опитаних жінок відмічають погіршення стану свого здоров'я після переїзду до Німеччини.

Поведінкова активність респондентів під час перебування в Німеччині була, в першу чергу, була пов'язана із пошуком підтримки та допомоги від організацій, інших людей, друзів (33,3% опитаних); 26,6% – шукали житло, 20% – займалися оформленням документів, 26,6% – нічого не робили, знаходячись в стані стресу та безпорадності. Активність,

пов'язану із пошуком роботи, бажанням вчити мову, продемонстрували лише по одній жінці. Отже, проактивну позицію продемонстрували 79,9% українських жінок і саме така поведінка допомагає людині в стані хронічного стресу підтримувати своє функціонування.

Сьогодні в Німеччині більшість біженців складають жінки з дітьми, чоловіки яких залишились в Україні. Не можна не зазначити, що розрив сім'ї стає найбільш болючою подією про яку говорять вимушені мігранти. Ускладнюючим фактором перебування за кордом є знаходження чоловіка або сина на війні. Такі обставини викликають надзвичайно високий рівень тривожності та стресу, що унеможливорює нормальне функціонування особистості і, як наслідок, ефективну адаптацію до середовища.

Отже, щоб навчитися орієнтуватися в небезпечному світі, потрібно багато інформації, треба звикнути до нових місць, правил і тому, для кожного мігранта важливою стає психосоціальна підтримка та допомога, доброзичлива атмосфера взаємодії в новому соціокультурному просторі, створення груп підтримки для того, щоб разом проживати той досвід, який випав на долю біженців та знаходити важливі для кожного з них зовнішні та внутрішні ресурси рухатися далі.

Ляховець Л. О.

УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-СТАРШОКУРСНИКІВ ПРО РОБОТУ ПСИХОЛОГА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

Безпрецедентні суспільно-політичні процеси, які розгортаються на теренах України внаслідок широкомасштабної військової агресії, породжують необхідність їх теоретичного й практичного опрацювання з метою вибудовування стратегії розбудови країни у найближчому майбутньому. Одним із значних викликів є переформатування системи освіти, зокрема, вищої, в контексті підготовки фахівців, спроможних до надання

якісної практичної психологічної допомоги (Сірко Р., 2021; Бородієнко О., 2022).

Перед представниками професійної спільноти постають завдання забезпечити адаптацію та якомога ефективніше функціонування соціальної, економічної та гуманітарної сфер життєдіяльності нашого суспільства в умовах війни. Домінуюча роль у забезпеченні цих завдань відводиться спеціалістам фасилітативних професій. Провідне місце серед них належить, зокрема, практичним психологам, оскільки саме вони стикаються з різними аспектами відновлення психологічного та соціального здоров'я людей, які наразі живуть в екстремальному та життєнебезпечному суспільстві (Вірна Ж., Іванашко О., Чижик К., 2021), та розбудови їх психологічного благополуччя в умовах наступного переходу від війни до миру (Дворнік М., 2020; Титаренко Т., 2020; Бондарчук О., 2022; Литвин І., 2022).

У психолого-педагогічній літературі широко проаналізовані існуючі концепції щодо підготовки професіонала з надання психологічних послуг (особистісно-діяльнісний; системний; компетентнісний; екзистенційно-гуманістичний; суб'єкт-центрований; особистісно-професійний та ін.). Означені концептуальні підходи орієнтовані здебільшого на підготовку фундаментально освічених спеціалістів-теоретиків. Але у військовий час майбутні фахівці потребують спеціальних практичних знань, необхідних для ефективної роботи в особливих й екстремальних умовах, а також розвитку незапитаних раніше професійно-важливих якостей (ПВЯ). Серед них, зокрема, такі: екстремально-професійна компетентність (Лефтеров В., 2008; Оніщенко Н., 2015; Годій Л., 2021); толерантність до невизначеності й діяльності у ризиконебезпечних умовах (Козяр М., 2009; Сірко Р., 2019; Супрун Д., 2020; Галян І., 2021); стресостійкість, опір емоційному вигоранню, розвиток резиліентності (Бойко В., 2012; Мірошніченко О., 2013; Куліш О., Пелешенко О., 2021); обізнаність у психологічних технологіях (Панок В., Пов'якель Н., Чепелева Н., 1999; Бондаренко О., 2000; Волошина В., 2016) та ін.

Особливої ваги сказаному, додає той факт, що за останні 9 місяців більше, ніж пів мільйона українців і українок звернулися до спеціалістів, зайнятих проблемами психічного та психологічного здоров'я (Ukrinform TV, 2022).

Зазначене вище спонукало до вибору теми тез, орієнтованої на емпіричне вивчення динаміки уявлень студентів старших курсів про специфіку професійної діяльності психолога в умовах військового часу.

Учасникам дослідження (14 студентам 3-го курсу і 23 студентам 1-го року навчання у магістратурі спеціальності «Психологія», ННІ психології та соціальної роботи, НУЧК імені Т. Г. Шевченка) було запропоновано написати есе на тему: «Як змінилися мої уявлення про роботу психолога в умовах військового часу». Старшокурсники не випадково стали учасниками дослідження, оскільки третій рік навчання часто стає переламним моментом професіоналізації в умовах ЗВО, коли адаптаційний період закінчився й почали актуалізуватися професійні інтереси, перші перспективні плани (Мартинюк І., 2003; Рогов Е., 2003; Зеер Э., 2006; Лазаренко В., 2021). Третьокурсники переосмислюють професійний вибір, готовність працювати в обраній сфері, орієнтуючись на мотивацію та небезпечні виклики сьогодення. На першому курсі магістратури здійснюється повторна оцінка готовності до самореалізації в обраній професії з урахуванням не стільки її запитаності на ринку праці (Пов'якель Н., 1999; Томчук М., 1999; Шевченко В., Джоган Д., 2017; Панок В., 2019), як це було раніше, скільки власної спроможності студентів до надання фахової допомоги в екстремальних умовах (Головко Б., 2016; Васьківська С., 2020; Дворник М., 2020; Отич О., 2022; Титаренко Т., 2020).

Методом обробки есе виступив контент-аналіз типових висловлювань. Висловлювання були згруповані по чотирьох показниках, що характеризують майбутню/(а в когось з опитаних – вже наявну фахову діяльність): професійна мотивація; ПВЯ фахівця; специфіка формулювання запитів; варіанти надання психологічної допомоги.

Проаналізуємо уявлення студентів, пов'язані з окремими аспектами професійної діяльності психолога в умовах військового часу.

Професійна мотивація. Відповіді респондентів щодо мотивації роботи психолога у військовий час, можна чітко об'єднати у дві групи:

1) істинні мотиви – допомагати людям, «які опинилися у війні»/в умовах кризового, життєнебезпечного суспільства («хочу допомагати людям приймати і відпускати ситуації, які з ними наразі стались, знаходити внутрішній ресурс жити далі, наповнювати життя сенсом»);

2) внутрішні мотиви – професійно і якісно виконувати свою роботу («психолог у форматі воєнного часу повинен бути «універсальним солдатом», який у будь-якій обстановці, за будь-яких умов, при будь-якому внутрішньому стані має надати кваліфіковану професійну психологічну допомогу особі, яка її потребує, чи за якою вона звертається»).

ПВЯ фахівця. В оцінці особистісних складових, які сприяють професійній ефективності психологів, опитувані виявили одноставність: на перше місце потрапили стресостійкість та здатність опанувати себе за будь-яких умов («...*Важливою якістю психолога, яка відрізняє його від інших людей, є здатність абстрагувати від зовнішніх чинників, які можуть дестабілізувати внутрішній стан. Без цієї властивості психіка дуже легко вигоріти та втратити професійні навички. В умовах війни психологу треба бути дуже сильним та витривалим, і вміти не тільки абстрагуватися від проблем, але і знайти в собі силу задля допомоги людям...*»). В іншому випадку, фахівець не може надавати професійні послуги, оскільки: «...*Я більше не маю внутрішнього ресурсу для того аби бути психологом, я не можу допомагати людям, бо не можу допомогти навіть собі*».

На друге – високий інтелектуальний потенціал: ґрунтовні теоретичні знання, гнучкість мислення, його креативність і нестандартність.

На третє – здатність працювати у нестандартних умовах, висока адаптивність до екстремальних ситуацій («*Психологу доводиться приймати рішення самостійно, ні на кого не покладаючись, брати відповідальність у свої руки, швидко орієнтуватися в майже погодинно змінюваній ситуації*») і «...

бути спроможним приймати, на перший погляд, «неприйнятні» рішення...»).

На четверте – високий рівень емпатії, толерантності («...завдяки своїй емпатійності, толерантності, цілеспрямованості, стійкості, психологи здатні повернути багатьом людям віру: в себе, в свої можливості, в майбутнє...»).

На п'яте – усвідомлення і реалізація постійної потреби у самоосвіті («...нажаль, в останні роки у нас в Україні – майже ВСІ бажаючи називаються психологами. Дуже багато чудоспеціалістів вважають себе першокласними психологами вже по закінченню якихось пари-трійки курсів...»).

Специфіка формулювання запитів. На думку провідних науковців, у першу чергу потребують психологічної допомоги й супроводу «люди, які пережили будь-які втрати; робота психолога має сприяти посиленню їхньої життєстійкості, розвитку саморегулятивних навичок, активізації самостійності, ініціативності» (Титаренко Т., 2020). Наші респонденти більше схиляються до конкретизації цих втрат: 1) негативні, слабко контрольовані емоційні стани (розгубленість, страх, розпач, жах, провина, сором); 2) переживання актуальних психотравм та їх наслідків (стреси, депресії, ПТСР); 3) проживання втрати, горя, розлуки; 4) травми учасників бойових дій, поранених, полонених; 5) дитячі травми.

Порівняно, з довоєнними зверненнями, «в умовах війни клієнти приходять з ситуативними проблемами, зумовленими високим рівнем стресу; прагнуть знизити рівень тривоги, заспокоїтися; віднайти впевненість в завтрашньому дні; і ... майже не піднімають проблем особистісного зростання та розвитку...».

Варіанти надання психологічної допомоги (способи, прийоми, техніки, підходи, напрямки роботи спеціаліста). На думку опитаних, найефективнішими способами надання професійної допомоги наразі є: 1) кризове консультування; 2) кризова інтервенція; 3) саморегулятивні техніки (практики взаємо- та самопідтримки, які сприяють збільшенню відповідальності клієнта за своє життя); 4) спеціальні методики роботи з дитячими травмами; 5) онлайн консультування та

психоедукація («психолог має долучатись ... до роботи на інфофронті: може вести блог, Інстаграм-сторінку, сайт, де висвітлюватиме нагальні питання; створювати безкоштовні онлайн-посібники, пам'ятки, інфографіку і викладати, наприклад, на сторінку у Фейсбуці...»).

Переважна більшість респондентів схиляється до думки про необхідність підготовки висококваліфікованих військових психологів, які «проводитимуть: 1) профорієнтацію серед призовників; 2) психологічний супровід комбатантів; 3) роботу з військовими, які з різних причин повернулися додому...».

Підсумовуючи сказане, хотілося б акцентувати увагу на кількох висновках, яких дійшли студенти-старшокурсники, аналізуючи динаміку своїх уявлень про роботу психолога в умовах військового часу:

– відхід від існуючих у довоєнному соціумі стереотипів про нечітко окреслену професійну роль психолога («чарівник, нероба, шарлатан»). Наразі психологічна допомога сприймається як норма, усвідомлена необхідність і прирівнюється до медичної; а професія психолога вважається третьою за важливістю (перша – медичні працівники; друга – рятувальники);

– зміна романтичних суджень про особистість «кабінетного» психолога на більш раціональні, як про «людину, змушену паралельно працювати на двох фронтах: самостабілізації – самопідтримки та допомоги – підтримки інших. Зараз кожен психолог проходить тест-драйв в екстремальних умовах»;

– зміна погляду на місце професії в координатах сучасного соціуму. Вона стала оцінюватись, як більш суспільно-важлива і неймовірно відповідальна, емоційно важка, потребуюча високої моральної стійкості та чітких ціннісних орієнтирів фахівця.

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Зміни, які відбуваються в Україні у зв'язку з воєнним станом, мають вплив на ціннісні орієнтації людей. Кожна людина має свій набір життєвих цінностей і свою діяльність прагне будувати у відповідності з ними. В тому разі, якщо ціннісні орієнтації соціально спрямовані, то це сприяє нормативній поведінці. Водночас одним із чинників протиправної поведінки є асоціальна спрямованість. Підлітковий вік є періодом інтенсивного формування системи ціннісних орієнтацій, що впливає на поведінку дітей у цілому. Саме ціннісні орієнтації, сформовані в цьому віці, визначають особливості ставлення дитини до навколишнього світу. Отже, актуальність теми дослідження обумовлена важливістю вивчення ціннісних орієнтацій та спрямованості особистості підлітків під впливом трагічних подій, що відбуваються зараз в Україні.

У суспільному житті людина стикається з багатовимірністю форм поведінки, що породжує питання про моральний вибір, тобто усвідомлене надання переваги людиною тому чи іншому варіантові поведінки відповідно до особистих чи суспільних моральних настанов, що базуються на певних цінностях. Моральні уявлення виражаються у системі моральних знань, перш за все, про норми, ідеали, поняття, через які людина засвоює моральність. На основі цих моральних уявлень людина випрацьовує життєві принципи, ціннісні орієнтації, спрямованість.

Дослідження спрямованості особистості здійснюється шляхом вивчення всієї системи психічних властивостей і станів особистості: потреб, інтересів, схильностей, мотиваційної сфери, переконань, ціннісних орієнтацій. Спрямованість особистості є соціально зумовленою і формується шляхом виховання. Складовими спрямованості особистості є ціннісні орієнтації.

Метою нашого дослідження стало визначення ступеня соціальної спрямованості особистості сучасних дітей підліткового віку та порівняння цих результатів з показниками дослідження, яке проводилося в 2019 році за однаковою методикою.

Для визначення спрямованості особистості дітей підліткового віку був використаний опитувальник визначення ціннісних орієнтацій, розроблений нами (Максимова Н., Недибалюк О., 2020), який дає можливість виявити ризик соціальної дезадаптації, а надалі й протиправної поведінки підлітків. Методика дає можливість побачити основні тенденції досліджуваної групи, насамперед в напрямі соціальної або асоціальної спрямованості. В дослідженні брали участь 116 учнів 9-10 класів загальноосвітніх шкіл м. Києва шляхом онлайн опитування.

На основі аналізу попередніх досліджень (Максимова Н., 2013, Недибалюк О., 2015) було визначено, що основні параметри, які спричинюють подальшу соціальну дезадаптацію підлітків, можна визначити таким чином: ставлення підлітків до роботи; ставлення до інших людей; соціальних норм; ставлення до грошей; ставлення до влади.

Розглянемо більш детально зміст кожного параметру. Ставлення до роботи визначає, на що саме спрямована особистість, що є цінним для неї в роботі: задоволення від процесу діяльності, направленість на результат чи важливість матеріального заохочення. Ця шкала містить такі твердження, як «Важливо, щоб робота була цікавою, а не те, скільки за неї платять»; «Я прагну навчитись робити те, що потрібне людям».

Ставлення до інших людей показує здатність зважати на потреби та інтереси оточуючих. Шкала містить такі твердження: «Треба бачити в людях, перш за все, хороше»; «Треба зважати на інтереси інших людей, коли домагаєшся свого».

Ставлення до грошей визначає, чи є матеріальна складова найвищою людською цінністю, способи задоволення цієї потреби. Твердження, що формують дану шкалу: «Я хочу працювати там, де мені будуть давати хабарі», «Найгірше – це відсутність грошей».

Орієнтація на владу визначає, чи подобається підліткам впливати на інших людей, керувати ними, чи влада є найбільшою цінністю в житті. Шкала містить такі питання: «Мені подобається вказувати іншим, що вони повинні робити»; «Я злюся, якщо хто-небудь не підкоряється моїм вимогам».

Шкала ставлення до соціальних норм показує важливість дотримання правил, громадського порядку, встановлених у суспільстві. Шкала містить такі твердження: «Можна робити те, що хочеш, навіть якщо інші це засуджують», «Важливо дотримуватися громадського порядку».

Розроблений нами опитувальник складається з 32 питань, побудований на основі шести шкал: ставлення до роботи, ставлення до інших людей, ставлення до грошей, ставлення до влади, ставлення до соціальних норм. П'ять із них з'ясовують зазначені вище параметри. Шоста шкала створена для визначення соціальної бажаності відповідей опитуваних.

Шкала соціальної бажаності відображає схильність або установку особистості представляти себе з найбільш вигідної для себе сторони, тенденцію відповідати на питання згідно з соціальними нормами. Соціальна бажаність – найважливіше джерело зниження вірогідності психодіагностичних методик, тому в опитувальнику враховується цей феномен. Шкала соціальної бажаності містить сім тверджень. Наприклад, твердження цієї шкали: «Якщо на мене кричать, я завжди стримуюсь»; «Я завжди приходжу в школу без запізнення»; «Я завжди говорю правду». Результати анкетування учнів, які набирають за шкалою соціальної бажаності 5-7 балів, не підлягають обробці. Враховуються тільки ті відповіді учнів, які за цією шкалою набрали від 0 до 4 балів включно.

Відповідно до результатів дослідження 2019 р. діти підліткового віку, які мали низький рівень соціальної спрямованості, становили 14% опитаних. Це означає, що для підлітка важливими цінностями в житті є матеріальний достаток (гроші – головна цінність у житті), відчуття влади над людьми (вказувати іншим, що потрібно робити, і щоб інші люди підкорялися цим вимогам). Такі цінності, як допомагати іншим людям, дотримуватися соціальних норм у суспільстві,

отримувати задоволення від результатів своєї роботи, що важливіше від її оплати, відходять на другий план.

Значна частина учнів (58%) мала соціальну спрямованість особистості. Це означає, що для них на першому місці важливо дотримуватися правил поведінки, громадського порядку, поважати думку інших людей, мати роботу, яка буде цікавою і корисною для інших. Ціннісні орієнтації у цих дітей збалансовані.

Гіперсоціальну спрямованість особистості продемонстрували 28% опитаних. Для цих дітей інтереси інших стоять вище ніж їх інтереси і потреби. Таке ставлення до життя може негативно впливати на формування особистості підлітків, оскільки це зумовлює стереотип конформної поведінки, схильність підкорюватися іншим.

За результатами опитування у вересні 2022р. показники дещо змінилися. Значно збільшилося число підлітків, які мають низький рівень соціальної спрямованості – 31%, також збільшилася кількість учнів, які мають гіперсоціальну спрямованість – 37%. Відповідно, дітей, які мають збалансовані соціально спрямовані ціннісні орієнтації, стало значно менше – 32%. Зазначена динаміка вказує на поляризацію у ціннісних орієнтаціях підлітків. Це, на нашу думку, пояснюється тим, що сучасні реалії життя також поділили наше суспільство на дві основні групи людей: ті, які готові принести в жертву свої інтереси, плани на майбутнє, комфортні умови і навіть своє життя заради перемоги України, й ті, для яких власне індивідуальне виживання важливіше за моральні цінності. Безумовно, діти засвоюють той чи інший погляд на життя від своїх батьків, наслідують їх поведінку, а отже й ціннісні орієнтації.

Проаналізувавши відповіді опитаних школярів в 2019 р. та у вересні 2020 р. за кожною шкалою, маємо такі результати. За шкалами ставлення до влади, ставлення до інших людей, ставлення до грошей відповіді опитуваних школярів статистично відмінні (рівень значимості $p < 0,05$). Виявилось, що зараз для дітей підліткового віку цінність грошей та влади є найважливішими в їхньому житті. За шкалами ставлення до

соціальних норм і ставлення до роботи статистично достовірних відмінностей у відповідях школярів не виявлено.

Висновки. За умови недостатньої кількості методів вивчення особистості сучасних дітей підліткового віку використано авторський опитувальник визначення ціннісних орієнтацій, який дає можливість виявити вектор спрямованості особистості, а отже ризик соціальної дезадаптації, а надалі й протиправної поведінки підлітків.

Основними параметрами визначення спрямованості особистості сучасних дітей підліткового віку є ставлення до роботи, ставлення до інших людей, ставлення до грошей, ставлення до влади, ставлення до соціальних норм, які є складовими шкалами опитувальника. В опитувальнику враховано феномен соціальної бажаності.

Визначено коефіцієнт спрямованості особистості, який показує співвідношення соціально спрямованих ціннісних орієнтацій особистості до асоціальних. Опитувальник визначення ціннісних орієнтацій було застосовано для порівняння результатів двох груп досліджуваних: учні дев'ятих та десятих класів загальноосвітніх шкіл м. Києва, які навчалися у 2019 р. та які навчаються зараз (вересень 2022 р.).

За результатами опитування школярів визначено, що значно збільшилось число підлітків, які мають низький рівень соціальної спрямованості, також збільшилася кількість учнів, які мають гіперсоціальну спрямованість. Відповідно, дітей, які мають збалансовані соціально спрямовані ціннісні орієнтації, стало значно менше. Зазначена динаміка вказує на поляризацію у ціннісних орієнтаціях підлітків.

За шкалами ставлення до влади, ставлення до інших людей, ставлення до грошей відповіді опитуваних школярів статистично відмінні. Виявилось, що зараз для дітей підліткового віку цінність грошей та влади є найважливішими в їхньому житті. Статистично немає значимої різниці відповідей школярів за шкалами ставлення до соціальних норм і ставлення до роботи.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОСОБИСТІСНИХ РИС І МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ

Проблема мотивації досягнення є однією з найпоширеніших проблем сучасних психологічних дослідженнях. Це зумовлене, перш за все тим, що сучасна психологічна наука, виходячи з принципу особистісного підходу, значну увагу приділяє людині як суб'єкту власної життєвої історії. В даному контексті постає питання про активність особистості, її джерела, а отже, й мотиваційні чинники діяльності суб'єкта.

Активність особистості становить підґрунтя її розвитку, формування, самовираження, розкриття потенціалу, досягнення цілей тощо. Але відомо, що не кожна людина здатна виявляти прагнення до вирішення проблем, переборення перешкод у процесі досягнення цілей. Таку здатність психологи пов'язують з наявністю в структурі особистості мотивації досягнення.

Мотивація досягнення має два полюси – мотив досягнення успіху та мотив уникнення невдач. Учені вважають, що домінування одного з них визначає активність особистості в напрямку вирішення життєвих задач і досягнення поставлених цілей або, навпаки, уникнення таких форм поведінки (Макклелланд Д., 2007; Хекхаузен Х., 2001 та ін.).

Особистісні властивості впливають на особливості мотивації, а мотиви, які постійно повторюються, закріплюються в структурі особистості як її властивості. Найпоширенішою моделлю особистості, яка використовується в сучасних психологічних дослідженнях, є модель «Великої п'ятірки» («The Big Five»). Вперше цю назву до особистісних рис застосував Л. Голдберг (Goldberg L., 1981). Вказана модель включає п'ять факторів – особистісних рис: екстраверсія, дружелюбність, добросовісність, емоційна стабільність та відкритість досвіду.

Метою нашого дослідження стало виявлення впливу особистісних рис на особливості вираженості мотивації досягнення, а саме мотиву досягнення успіху та мотиву уникнення невдач.

У дослідженні взяли участь 100 осіб віком від 18 до 55 років, з них 55 осіб жіночої статі та 45 – чоловічої. Вибірка різноманітна за професійною діяльністю та родом занять. Були використані методики «Мотивація до успіху» та «Мотивація до уникнення невдач» Т. Елерса, що дозволило виміряти вираженість мотивації досягнення у двох її аспектах; методику ТІРІ (короткий варіант п'ятифакторного опитувальника рис особистості, україномовний варіант в адаптації М. Кліманської та І. Галецької), яка дала змогу визначити рівень прояву таких рис, як екстраверсія, дружелюбність, добросовісність, емоційна стабільність та відкритість новому досвіду.

Частотний аналіз результатів дослідження вираженості мотиву досягнення успіху показав такий розподіл опитаних: з низьким рівнем 20%, середній рівень у 62%, високий рівень – 18%. Тобто 18% опитаних мають виражене прагнення домагатися найкращих результатів у своїй діяльності, удосконалюючи при цьому свою майстерність. Вони цілеспрямовані у досягненні мети, здатні наполегливо працювати заради неї. Такі суб'єкти схильні до ризиків, здатні взяти на себе відповідальність за результати своїх дій. У людей з середнім рівнем вираженості розглядуваного мотиву названі потреби, прагнення, стратегії поведінки або помірно виражені, або виявляються партикулярно. У людей з низьким рівнем вираженості мотиву досягнення успіху всі названі критерії вияву невиражені.

Щодо вираженості мотиву уникнення невдач, то опитувані розподілилися таким чином: низький рівень у 21%, середній – 69%, високий рівень у 10%. Якщо порівняти з аналогічними показниками мотиву досягнення успіху, враховуючи отриманий відсоток опитаних з низьким та високим рівнями прояву розглядуваних мотивів, можемо побачити, що респонденти нашої вибірки більш схильні до демонстрації мотиву досягнення успіху, ніж мотиву уникнення невдач.

Отже, 10% опитаних демонструють високий рівень вираженості мотиву уникнення невдач. Такі суб'єкти схильні шукати інформацію, яка буде підтверджувати досягнення невдачі. При перших труднощах вони здатні відмовитися від поставлених цілей, фактично не беруться за виконання тих

завдань, які суб'єктивно сприймаються як важкі і є ризик неуспішного результату. У людей з середнім та низьким рівнями вираженості мотиву уникнення невдач ці тенденції проявляються помірно або, відповідно, слабо.

Кореляційний аналіз показників прояву особистісних рис та аспектів мотивації досягнення виявив наявність прямого взаємозв'язку між добросовісністю та мотивом досягнення успіху ($r=0,281$ при $p\leq 0,01$): чим вираженіше у людини добросовісність, тим більш людина демонструє мотив досягнення успіху і навпаки. Добросовісність пов'язана з наполегливістю щодо досягнення поставленої мети. Люди з вираженою добросовісністю відповідальні, надійні, здатні проявити розсудливість. Ці чинники підсилюють прагнення людини досягати успіху, при цьому вона відповідально звіряє проміжні результати з очікуваним кінцевим результатом, корегуючи свою діяльність. Це робиться методично, ретельно, планомірно. Таких людей ми можемо назвати працьовитими.

Також був виявлений зворотний кореляційний зв'язок між екстраверсією та вираженістю мотиву уникнення невдач ($r=-0,562$ при $p\leq 0,01$): чим більше людина демонструє екстравертованість, тим менш вона схильна виявляти мотив уникнення невдач і навпаки. Тобто ті, хто демонструє прагнення до взаємодії з іншими, товариськість, оптимізм, активність, ентузіазм, не схильні до уникнення невдач у діяльності. Вони, навпаки, знаходяться в пошуку таких шляхів, які приведуть до успіху, здатні проявити ризик, будуть шукати інформацію, яка підтвердить високу ймовірність того, що вони досягнуть успіху.

За допомогою Н-критерія Краскела-Уоллеса також були виявлені достовірні відмінності у людей з різною емоційною стабільністю ($p\leq 0,05$): респонденти з середнім рівнем емоційної стабільності, яка характеризується оптимально напруженим станом, помірною тривожністю, помірною розслабленістю мають вищі показники вираженості мотиву досягнення успіху, ніж респонденти з високим рівнем емоційної стабільності, які характеризуються розслабленістю, впевненістю в собі, здатністю до саморегуляції, подолання стресу.

Найменше мотив досягнення успіху притаманний людям з низькою емоційною стабільністю, які характеризуються

нездатністю протистояти та долати стрес, схильні до занепокоєння, напружені, нездатністю опановувати негативні стани, такі як страх, розгубленість тощо. Можна припустити, що для таких людей поставлені цілі і потреба в їх досягненні будуть супроводжуватися переживанням стресу, напруженням, занепокоєнням, що буде призводити до переживання негативних емоцій і бажання відновити емоційну стабільність шляхом відмови від досягнення поставлених цілей.

Отже, отримані результати дозволяють стверджувати, що такі особистісні риси, як добросовісність та помірні емоційна стабільність підсилюють вираженість у людини мотиву досягнення успіху, а чим більше людина демонструє інтровертованість, тим більше вона прагне до уникнення невдач, а не до досягнення успіху у своїй діяльності.

Мунасіпова-Мотяш І. А., Дяченко В. А.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РЕФЛЕКСІЇ ТА РЕГУЛЯТОРНИХ ПРОЦЕСІВ І РЕГУЛЯТОРНО-ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Однією з основних проблем психологічної науки є проблема регуляції психічної діяльності особистості, вибір нею різних способів реалізації власної активності в залежності від цілей, індивідуальних особливостей, характеристик взаємодії з іншими людьми та умов навколишньої дійсності. У ситуації необхідності прийняття рішення зниження рівня невизначеності можливе за допомогою рефлексії та засобів саморегуляції, які передбачають аналіз людиною складної ситуації, побудову програми подальших дій, контроль за їх виконанням та аналіз отриманих результатів активності. Від рівня розвитку рефлексії та процесів саморегуляції залежить усвідомленість, успішність, продуктивність поведінки та діяльності особистості у ситуації будь-якого характеру, тому дослідження взаємозв'язку рефлексії та регуляторних процесів і регуляторно-особистісних властивостей особистості в сучасних соціально-політичних умовах набуває особливої актуальності.

Питання про роль рефлексії у процесах регуляції та саморегуляції поведінки та діяльності одним з перших поставив Ю. Кулюткін (Кулюткин Ю., 1979). Автор наголошував на складній структурі рефлексії, до якої входить уявне програвання можливостей, рефлексивна гра з самим собою, вироблення остаточного рішення і перехід до виконавчих дій, та виділив два рівні рефлексивного відображення. Вивченням рефлексії у процесах саморегуляції також займалися А. Шаров, А. Карпов та А. Россохін. А. Шаров вважав, що без рефлексії і рефлексивних процесів будь-яка жива система рухається в бік дезорганізації. А. Карпов (Карпов А., Скитяева И., 2002) розглядає рефлексію як найважливішу регулятивну складову особистості, що дозволяє їй свідомо будувати та контролювати свою життєдіяльність. А. Россохін (Россохин А., 2010) бачив роль рефлексії в активному процесі генерації нових смислів, розвитку суб'єктності та особистості в цілому. Роль рефлексії в процесах регуляції є складнішою і більш значимою проблемою, ніж це може здатися на перший погляд. Аналіз спірного питання про функціональне значення рефлексії як фактора саморегуляції дозволяє стати ближчими до розуміння загальної онтології рефлексії та її диференційно-психологічних аспектів (Россохин А., 2010). Рефлексія є важливою регулятивною складовою, що дозволяє особистості аналізувати, свідомо будувати та контролювати свою життєдіяльність.

Дослідженням саморегуляції навчальної діяльності студентів присвячені численні праці західноєвропейських та американських дослідників. Б. Циммерман (Zimmerman B., 2002) відмічає, що саморегуляція навчальної діяльності має чотири основні компоненти: когнітивний – ефективна оцінка своїх навчальних досягнень, звичок і практики, а також віра в можливість досягти успіху; пізнавальний – бажання і готовність вносити зміни у власну діяльність для досягнення успіху; мотиваційний – реалізація стратегій вдосконалення навчальної діяльності; поведінковий – постійна оцінка та модифікація власної навчальної діяльності. Студенти, у яких розвинута саморегуляція поведінки і діяльності, як правило, добре справляються з вимогами освітнього процесу. Дослідники наголошують, що рефлексія

студентами власної навчальної діяльності значно покращує її якість та успішність. Так Л. Нільсон (Nilson L, 2013) вважає, що вона сприяє більшій відповідальності студентської молоді, контролю за своїм навчанням, корекції власної поведінки та діяльності з метою підвищення ефективності навчання. М. Роббінс (Robbins M., 2020) наголошує, що розвиток рефлексії студентів сприяє формуванню навичок критичного мислення, вмінню поєднувати теорію та практику, професійній ідентичності. Отже, вивчення регуляторно-особистісних властивостей особистості студентів, їх регуляторних процесів у зв'язку з рівнем розвитку рефлексії наразі є перспективним напрямком сучасних психологічних досліджень.

Метою дослідження є визначення взаємозв'язку рефлексії та регуляторних процесів і регуляторно-особистісних властивостей студентської молоді.

Для проведення емпіричного дослідження були залучені студенти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Всього у дослідженні взяло участь 100 осіб, з них 50 студентів Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи та 50 студентів факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв. Для вивчення рівня розвитку рефлексії була застосована методика визначення рефлексивності А. Карпова, В. Пономарьової (Карпов А., Пономарева В., 2000). Для вивчення рівня розвитку регуляторних процесів і регуляторно-особистісних властивостей особистості був застосований опитувальник стилю саморегуляції поведінки студентів В. Моросанової (Моросанова В., 2010). Для підвищення достовірності результатів дослідження проводилося анонімно, вказувався тільки вік, стать та спеціальність досліджуваних. У зв'язку з ситуацією в країні дослідження проходило online в Google-формі.

Аналізуючи результати дослідження показників рефлексії опитаних респондентів, відмічаємо, низький розвиток її загального рівня (у 50% респондентів). Високі показники респонденти даної вибірки мають за такими видами рефлексії, як перспективна рефлексія діяльності (у 45% респондентів) та ретроспективна рефлексія діяльності (у 40% респондентів), що свідчить про схильність більшості опитаних студентів до

аналізу своєї минулої та планування майбутньої діяльності, рефлексія ситуативної діяльності у респондентів викликала певні складнощі. Аналізуючи показники регуляторних процесів і регуляторно-особистісних властивостей особистості опитаних студентів, відмічаємо низькі показники загального рівня саморегуляції (у 30% респондентів), а отже, певну несформованість індивідуальної системи усвідомленої саморегуляції довольної активності досліджуваних. Найнижчий рівень розвитку такої регуляторно-особистісної якості, як гнучкість (у 36% респондентів), тобто здатність перебудовувати систему саморегуляції у зв'язку зі зміною зовнішніх і внутрішніх умов. Найвищий рівень розвитку характерний для таких регуляторних процесів, як оцінка результатів (36% респондентів) та планування (34% респондентів), тому респонденти схильні будувати реалістичні, детальні та дієві плани своєї діяльності з подальшою адекватною оцінкою отриманих результатів, що певною мірою співвідноситься з показниками їх рефлексивності.

Для встановлення особливостей взаємозв'язку рефлексії та показників саморегуляції нами був застосований кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції Пірсона). Кореляційний аналіз виявив наступні статистично значущі взаємозв'язки. Загальний рівень рефлексивності має прямий зв'язок з такими показниками регуляторних процесів і регуляторно-особистісних властивостей, як загальний рівень саморегуляції ($r = 0,324$ при $p \leq 0,01$), оцінка результатів ($r = 0,212$ при $p \leq 0,05$), самостійність ($r = 0,312$ при $p \leq 0,01$). Отже, чим вищий загальний рівень рефлексивності особистості, тим більше вона здатна до свідомої регуляції своєї поведінки та діяльності. Досліджувані студенти з високим рівнем рефлексивності здатні самостійно проаналізувати ситуацію, що склалася та відшукати найбільш ефективні варіанти поведінки з метою її розв'язання. Також вони адекватно оцінюють результати своєї поведінкової активності та ефективно будують свою подальшу діяльність. Перспективна рефлексія має прямий зв'язок з такими регуляторними процесами і регуляторно-особистісними властивостями, як загальний рівень саморегуляції ($r = 0,447$ при $p \leq 0,01$), планування ($r = 0,292$ при $p \leq 0,01$), моделювання ($r =$

0,232 при $p \leq 0,05$), програмування ($r = 0,273$ при $p \leq 0,01$), оцінка результатів ($r = 0,214$ при $p \leq 0,05$), самостійність ($r = 0,253$ при $p \leq 0,05$). Отже, чим вищий загальний рівень саморегуляції, рівень планування, моделювання, програмування, оцінки результатів та самостійності, тим більше особистість схильна до аналізу своєї поведінки та діяльності у майбутньому. Респонденти з високим розвитком таких регулятивних процесів, як планування, моделювання та програмування, здатні самостійно аналізувати власну поведінку та діяльність і на основі цього аналізу будувати моделі поведінки у звичайних та проблемних ситуаціях у майбутньому. Розвиток процесу оцінки результатів дозволяє їм ефективно оцінити свою поведінку та скоригувати програму дій, якщо є необхідність.

Таким чином, у ході дослідження взаємозв'язку рефлексії та регуляторних процесів і регуляторно-особистісних властивостей студентської молоді встановлено, що її високий рівень у досліджених студентів забезпечується, відповідно, високим рівнем саморегуляції поведінки та діяльності. Розвиток перспективної рефлексії у досліджених студентів, який сприяє ефективному аналізу майбутньої діяльності та поведінки, плануванню діяльності, прогнозуванню можливих фіналів, забезпечується, відповідно, такими регуляторними показниками особистості, як планування, моделювання, програмування, оцінка результатів, а також самостійністю як регуляторно-особистісною властивістю. Перспективою подальших досліджень є виявлення особливостей саморегуляції поведінки та діяльності, які пов'язані з ситуативною рефлексією у студентів, що забезпечує безпосередній самоконтроль поведінки людини в актуальній ситуації, осмислення її елементів, аналіз того, що відбувається, здатність суб'єкта до співвідношення своїх дій з ситуацією і їх координації відповідно до умов, що змінюються, і власним станом.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКТУ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ

Актуальність тематики дослідження обумовлена парадоксальною ситуацією, коли за умови високого рівня безробіття спостерігається нестача кваліфікованих кадрів. Кваліфікований спеціаліст у будь-якій галузі повинен володіти як необхідними компетентностями, так і низкою особистісних особливостей, включаючи професійно-ділові характеристики та високі морально-етичні та особистісні якості (Кокун О., 2012). Саме тому проблема формування психологічного портрету кандидата та встановлення психологічних факторів компетентності у процесі професійного відбору є надзвичайно актуальною.

Наукову основу досліджень проблеми професійного психологічного відбору в даний час складають концепції про соціально-біологічну сутність людини та співвідношення її вроджених та набутих якостей; про властивості особистості, що формують професійні здібності; про характер та значення властивостей вищої нервової діяльності, які отримали обґрунтування в наукових дослідженнях науковців, які підкреслювали важливість індивідуальних людських факторів, таких як особистість та інтелект, як детермінант робочої поведінки (Бондаренко В., 2016). Дослідники розуміли, що продуктивність роботи пов'язана з індивідуальними відмінностями в характері чи інтелекті, і усе це можна було б вимірювати за допомогою психологічних методів. Так, розрізнені галузі психології, інженерії та менеджменту зрештою об'єдналися, щоб вирішити практичне застосування відповідних знань для вирішення організаційних проблем.

Однак схвалення психологічного тестування та успішне застосування цього підходу до вирішення організаційних питань не було однаковим у всіх сферах. Хоча деякі форми психологічного тестування отримали широке визнання та підтримку громадськості, інші форми тестування широко не застосовуються. Наприклад, корисність та економічна цінність

тестів когнітивних здібностей під час відбору не потребує доведення, і дослідження вказують на те, що висока оцінка когнітивних тестів інтелекту може визначити кращих працівників (Wasserman J., 2018; Oh I., 2022). Особистісні тести – це дещо інша справа. Використання цих тестів при відборі на роботу є більш суперечливою. Суперечки щодо можливості використання тестування особистості для прийняття рішень щодо відбору мають глибоке історичне коріння. На початку розвитку професійного відбору багато психологів відкидали використання такого тестування, оскільки вважали цю практику ненадійною. Більшість ранніх досліджень особистісних особливостей виявили низькі коефіцієнти валідності та надійності, а огляди літератури 1960-х років підтвердили недоліки психодіагностики особистості (Hough L., Dilchert S., 2017). Більш того, навіть сучасні дослідники вказують на наявність проблем у тестуванні особистісних особливостей при відборі кандидатів на роботу, що призводить до його нездатності передбачити ефективність роботи кандидата у майбутньому. На відміну від когнітивних тестів при відборі персоналу переважає думка про те, що тестування особистості є недостатнім, що тести легко підробити і що тести, як правило, непридатні для перевірки перед працевлаштуванням. Багато проблем у тестуванні особистості випливають із історичних суперечок щодо сутності особистості, її визначення, описів і вимірювань рис особистості, а також того, як риси особистості взаємодіють з поведінкою та одна з одною (Quinonez Z. et al., 2020).

Аналіз наукових досліджень показує, що питання вивчення процедури професійного відбору було і залишається актуальним для світової психологічної спільноти. Актуальність дослідження ситуації професійного відбору полягає в тому, що у сучасних умовах ринку якість психологічного відбору персоналу стала найважливішим чинником у роботі організації (Чернявська Т., 2017). Кожній організації необхідно виявляти найкращих та підготовлених співробітників із великої кількості претендентів на вакансію, щоб залишатися конкурентоспроможною. Відбір серед усіх кандидатів найбільш відповідного та необхідного для конкретної роботи кандидата є

основою успіху компанії. Відбір персоналу є дуже важливим та відповідальним моментом в управлінні кадрами, і його ефективність залежить від конкретних людей, їхніх знань, компетентностей, кваліфікації та мотивації. Помилки під час відбору персоналу можуть негативно вплинути на ефективність роботи організації. Відбір персоналу – це процес дослідження особистості кандидата та прийняття рішення щодо відповідності його знань, умінь, навичок, професійно важливих якостей та психологічного здоров'я конкретній діяльності, на яку він претендує. Основною метою відбору є відбір працівників, які найбільш підходять під стандарти якості роботи, яку виконує підприємство. У процесі відбору персоналу необхідно проаналізувати професійні та особистісні якості претендента, оцінити, чи ефективно кандидат буде виконувати роботу і що може дати компанії. Процедура професійного психологічного відбору складається з соціально-психологічного вивчення, психологічного та психофізіологічного обстеження та передбачає здійснення оцінки індивідуально-психологічних особливостей кандидатів з метою встановлення ступеня їх відповідності вимогам конкретної вакансії.

Найбільш важливими для професійного психологічного відбору є уявлення про структуру та природу професійних здібностей як сукупності природних задатків та якостей, набутих у результаті виховання, навчання та трудової діяльності. Структура процедури професійного відбору, що проводиться з позицій концепції здібностей особистості, повинна складатися з оцінки загальних здібностей індивіда та оцінки спеціальних здібностей. Крім того, до цієї структури обов'язково включається оцінка професійної спрямованості особистості. Незалежно від підходів у сучасній організаційній психології прийнято такий порядок. З експертного висновку визначається перелік і рівень виразності професійно важливих якостей, необхідних для успішної діяльності фахівця даної професії. На цій підставі розробляється батарея тестів для визначення наявності або відсутності цих якостей у обстежуваних. Далі, з урахуванням аналізу даних, визначається прогноз успішності діяльності кандидата.

Таким чином, концептуалізація конструкту професійного психологічного відбору персоналу забезпечує ефективне функціонування організації та складає основу її розвитку. Складність відбору компетентного персоналу полягає в тому, що такий відбір є комплексним і включає встановлення переліку вимог до кандидатів, організацію пошуку претендентів, встановлення методів оцінки компетентностей та особистісних якостей кандидатів та відбір найкращого претендента за результатами аналізу. Професійний психологічний відбір в організації складається з процесів, які дозволяють точно визначити здібності та характеристики кандидатів. Ця потреба підкреслює важливість застосування психологічної діагностики для розвитку стійких конкурентних переваг, оскільки значною мірою саме ці інструменти дозволяють організації визначати бажаних кандидатів.

Палагнюк О. В.

СПІВПРИЧЕТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СОЛІДАРНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Донедавна особливо актуальними проблемами дослідження в умовах нашого суспільства вважались дистресовість українського менталітету, фіксація на різного роду захисних механізмах, кризових станах. Проте сьогоднішня війна та психосоціальні феномени і події, що її супроводжують, можуть бути аргументами на користь актуальності процесів та їхніх чинників і механізмів кардинально іншого ґибу, як рівно ж основою нових соціально-психологічних і суспільно значущих феноменів, які актуалізують потребу ґрунтового їх дослідження, зокрема і в межах соціальної солідарності.

Нинішній етап суспільного розвитку наповнюється новими смислами, особливо через усвідомлення сили й ролі громадянського суспільства у їх творенні, через переоцінку цінностей, зміни у мотиваціях, визначення мети, формування образів майбутнього. Означене досить ґрунтовно представлено в

межах наукових дискурсів, хоча із наявністю строкатості підходів відповідно до сфер дослідження.

В українському суспільстві активізувалися, зокрема, й ідентифікаційні процеси, що лежать в основі солідаризації. Мова йде про активне згуртування навколо захисту спільного блага, рідної землі, її незалежності і свободи у виборі майбутнього. Різні групи і спільноти поступово формують одну велику групу на засадах співпричетності і співдії у досягненні спільної мети. Важливо зауважити, що вказані механізми солідарності потребують активізації одночасно двох каналів: так званого «співроздумування» як когнітивного компоненту взаємодії і співчуття (емпатії) як афективної складової, оскільки соціальні зв'язки відбуваються у руслі спілкування і взаємодії на основі довіри. При тім, у такій взаємодії сутнісно вловлюється поняття «емпатійна співпричетність», що означає участь у дії через механізм узгодження соціальних очікувань партнерів, завдяки чому відбувається взаємне проникнення («зчеплення») емоційних і раціональних компонентів соціальних суб'єктів. Відтак вважаємо, що співпричетність – найбільш цінний елемент соціальної взаємодії, який передбачає перехід від співчуття, доброзичливості, акцептації до співдії для того, щоб сприяти більш повному включенню можливостей членів групи, соціуму в так звану «стадію активності» солідарності. Як відомо, така взаємодія має інваріантну структуру, в котрій виділяються орієнтувальний, виконавчий і контрольний компоненти, які є більш простими діями. Таким чином, соціальна взаємодія виглядає як інтегральна, яка включає в себе і динамічну суб'єктну позицію соціальних її суб'єктів у процесі адаптації до соціальної реальності (принцип картографічності – *авт.*).

Маємо підстави погодитися з інтерпретацією соціальної солідарності в роботах В. Ядова, який вважав, що соціальна солідарність – це передовсім феномен свідомості, базований на самоідентифікації індивіда з певною спільнотою, а також процес групової динаміки, що характеризується появою спільнот, які мають спільні інтереси, приймають на себе відповідальність за членів групи або більшої спільноти і делегують кожному члену частину відповідальності за спільну справу (Ядов В., 1994).

Ідентичність в такому контексті постає як параметр солідарності, а саме: усвідомлення і переживання людьми своєї причетності до даної спільноти, групи. Формування спільної ідентичності – це, свого роду, створення певної «повсякденної теорії про те, хто я такий», що має силу позитивного емоційного підтвердження. Солідарність надбудовується над ідентичністю.

Зокрема, як свідчить узагальнення теоретичних розвідок, у соціальній солідарності вбачається такий спосіб соціальної взаємодії, який трактується як «загальнолюдське братерство та соціальна дружба» (Stjerne S., 2004). На перетині різних суспільних наук сьогодні кристалізується нове розуміння солідарності – поза географічними й державними (просторовими) кордонами, така солідарність, що передбачає «відкритість один до одного та наполегливу працю задля побудови справжнього братерства не лише серед місцевих спільнот, а й з людьми різного культурного походження, расової та етнічної приналежності, релігійних та політичних переконань, соціального та економічного статусу» (Tajfel H., 1979, 2004). Йдеться про універсальний вимір й відкритість солідарності для всіх.

Беручи до уваги сьогодишню ситуацію у світі в цілому, яка часто позначена як позитивними цінностями, так і поведінкою ненависті, байдужості, екстремізму, насилля та кровопролиття, у свідомості соціуму суголосно з науковими пошуками формується потреба, уявлення і цінність пошуку способів досягнення єдності через діалог чи полілог на різних вимірах та в різних системах соціальних координат. У цьому контексті про соціальну солідарність йдеться як про «дім з відчиненими дверима», як про соціальні взаємини, що мають виключно поєднуючу сутність. Важливо, що за цих умов базовою рисою солідарності також вважається сприяння зміцненню людської гідності. Прикладом такого пошуку і прагнення до солідарності може бути зміцніла мрія про об'єднану Європу, здатну визнати спільне коріння і радіти своїй різноманітності (Stjerne S., 2004; Tajfel H., 1979, 2004). Проте важливо наголосити, що іншою сутнісною характеристикою солідарності виступає динамічність і балансування, які унеможливають її здобуття раз і назавжди. Як і

справедливість, солідарність треба здобувати кожного дня, долаючи при цьому прірву між індивідуальним і загальним благом, яка постійно збільшується в силу сучасної ситуації у світі та Україні зокрема. Адже в умовах стирання обмежень і розмитості понять «свобода та відповідальність» солідарність вже не пов'язана з відчуттям примусу жити разом із кимось (авторитарна, штучна солідарність), а із потребою навчитися будувати спільне майбутнє з людством в умовах глобальних, геополітичних, соціетальних чи навіть місцевих викликів (природна солідарність). Останнє передбачає докладання неабияких зусиль, але найперше – готовності до вчинку, до спільного вчинку.

Механізм співпричетності, своєю чергою, забезпечує реалізацію потреби бути разом, відчувати потрібність, схожість, важливість, прийняття. В контексті суспільних відносин, такий механізм сприяє запобіганню маргіналізації як процесу зростання чисельності та посилення впливу маргінальних груп у суспільстві, найхарактернішою ознакою чого виступає «відсування» на периферію або за межу суспільства в цілому або окремих його груп. Саме тому співпричетність сприяє підвищенню ефективності соціальної взаємодії, зміцненню відносин, солідаризації. За таких умов відбувається формування почуття цінності інших, прагнення розуміти їх. Тобто проявляти чи відчувати (приймати від інших) солідарність – це проявляти чи відчувати підтримку, будучи водночас і її суб'єктом, і об'єктом, що уможливлується лише в межах приналежності до соціальної групи. Означене виступає виявом того, що людина як суб'єкт життя, зокрема і соціального, має потребу в приналежності: повсюдному прагненні формувати та підтримувати хоча б мінімальну кількість тривалих, позитивних та впливових міжособистісних стосунків (Бауман З., 2005). При тім, важливим для нас є твердження про те, що така належність часто не дискретно зорієнтована: головне, щоб належати до згуртованої, соціально задоволеної групи (Vuote et al., 2007). Разом з тим, групи не тільки задовольняють потребу в приналежності, вони також надають своїм членам інформацію, допомогу та соціальну підтримку. Саме тому в межах осмислення психології соціальної солідарності нами буде

враховано позиції, представлені в теорії соціального порівняння, в межах якої обґрунтовується, що у багатьох випадках утворення великих соціальних груп стає основою ідентифікації як оцінювання їх членами точності своїх особистих переконань і поглядів (Фестінгер Л., 1999). Тобто групи допомагають відповісти на екзистенційно значуще запитання «Хто я?». Однак є й зворотна сторона цієї ідентифікації: приєднання до групи автоматично «приєднує» і до її ознак (Hogg M., 2001).

Таким чином, саме відчуття співпричетності може заповнити ту нішу, що сприятиме солідаризації як інтеграційної основи суспільства. В контексті визначення шляхів і способів досягнення суспільної солідарності як згуртованості великих груп, а тому – консолідованості, і, насамкінець, єдності суспільства важливими є ціннісно-орієнтовані доміанти соціальної солідарності – ідейність, патріотичність, духовність. Адже означений процес не можливий без спрямованих зусиль на підвищення рівня самоідентифікації населення з різними суспільними та громадськими інститутами, а також з державою, у межах якої формується найбільш широка форма соціальної солідарності – громадянське суспільство. В цьому контексті важливою виступає ціннісно-орієнтована збалансованість інституційної та психосоціальної площин соціальної солідарності. А солідаризоване, готове до самообмежень і боротьби за незалежність власної держави суспільство – це найважливіший ресурс його благополуччя.

Таким чином, ціннісні доміанти залежатимуть від виявленого поточного стану суспільства, що визначається насамперед способом дій та взаємодій у ньому; від готовності прийняти і запустити необхідні зміни (ті, які «запустили згори», мають отримати легітимацію «знизу» і навпаки); від можливості успішної модернізації українського суспільства на основі зміщення культурної рамки агентних дій у напрямку суб'єктності; від наявності «критичної маси» альтернативних до нормованої соціальної поведінки суб'єктних дій, що починають «копіюватися» та поширюватися в агентних. Саме тому важливим є не лише результат – консолідоване на основі солідаризації суспільство, – а кожна дія, яка веде до нього.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕНІСІСТІВ

Сучасний спорт – це не просто специфічний вид людської діяльності. Йдеться про соціальне явище, що сприяє підняттю престижу не лише окремих спортсменів, команд, клубів, а й держави в цілому. Рівень успішності спортивної діяльності забезпечується відносинами у системі «спортсмен – тренер», «спортсмен – команда», «спортсмен – спортсмен», «спортсмен – вболівальник» тощо (Апциаурі Л., Bakashvili V., 2018).

Нині посилюється несприятливий вплив соціального середовища на дітей та підлітків. Слід остаточно визнати, що відбувається зміщення акценту щодо розвитку фізичних здібностей. Ця тенденція залишає осторонь розвиток особистісних, соціально значущих аспектів. Однією з причин такого положення є настановлення у більшості дитячих тренерів на спортивний результат, що не сприяє формуванню особистісної зрілості, призводить до викривлення ціннісних орієнтацій юних спортсменів, особистісних дисгармоній.

Дослідження мотивації професійної діяльності тренерів показали, що у більшості випадків тренери прагнуть розвинути фізичні, технічні та тактичні якості спортсменів на будь-якому віковому етапі (Теряєва М., 2014).

Очевидним є те, що сама собою спортивна діяльність не виховує позитивних особистісних якостей, тому що за певних умов у спортсмена можуть сформуватися негативні риси характеру (надмірне честолюбство, марнославство, зазнайство, егоїзм та ін.), якщо цьому не протистоїть систематичне цілеспрямоване моральне виховання і самовиховання спортсмена (Ямчук Т., Алмаші С., 2017).

Вивчення сумісності тренера та спортсмена є важливим завданням сучасної психології спорту. Застосування сучасних методик (не лише тестування та інтерв'ю) має бути націлене на глибоке дослідження психологічних особливостей особистості. Заразом це допоможе виявити спортсменів, з якими тренеру

легко чи складно працювати, встановити взаєморозуміння (Кедровський Б., Шалар О., Гриневич А., 2013).

Заняття тенісом поєднуються з включенням вихованця до різних систем соціальних стосунків. Спортсмен займає певне соціальне становище. Наприклад, стає на шлях професійного спорту або готується до професійної кар'єри. Йому потрібно поєднувати заняття спортом із навчанням, опановуванням професії, піклуванням про сім'ю, підтримкою специфічних контактів у сфері спорту. Не кожному спортсменові вдається звикнути до частих переїздів, спортивного режиму тощо. Соціальний статус тенісу як виду спорту досить неоднаковий у світі (в різних країнах або у представників певної культури через географічне та кліматичне розташування, рівень розвитку культури та цивілізації, соціальний устрій, характер основних занять населення тощо) (Жупанова Е., 2007).

Від того, наскільки зможе спортсмен реалізувати себе, свої здібності в тих чи інших конкретних соціальних умовах, здебільшого залежить його спортивна кар'єра та спортивні результати. Від тренера і спортсмена, менеджерів та спонсорів вимагається висока підготовка у вирішенні питань соціальної підтримки занять тенісом, створення іміжду спортсмена та команди, забезпечення глядацьких симпатій тощо (Hutter R., 2016).

Соціально-психологічна підготовка багато в чому наперед визначає благополуччя спортсмена, суттєво впливає на його та команди соціальний статус, сприяє створенню якнайкращих умов для самореалізації особистості, дозволяє зменшити об'єм турбот, яких могло б і не бути за умови ефективної соціальної підтримки, забезпечує новому гравцеві в команді успішну адаптацію тощо (Дмитрієва І., Рогальова Л., 2017).

Задля вирішення проблем соціалізації юних спортсменів у різних країнах створені й використовуються культурні осередки та матеріальні ресурси. Проте робота у цьому напрямку покладається безпосередньо на самих тренерів та спортсменів (Цзинь А., 2011).

Центральною фігурою у всій виховній роботі є тренер-викладач, який не обмежує свої виховні функції лише керівництвом поведінкою спортсмена під час тренувальних

занять і змагань. Успішність виховання юних спортсменів передусім визначається здатністю тренера повсякденно поєднувати завдання спортивної підготовки та загального виховання (Іванов Л., 2011).

Теоретичний аналіз з проблеми дослідження дозволяє стверджувати, що для реалізації соціального спрямування виховного середовища у навчально-тренувальному процесі тренери мають дотримуватися наступних рекомендацій:

- проводити заходи, що прямо не пов'язані зі спортивною діяльністю;

- підтримувати демократичний стиль керівництва;

- розвивати традиції в навчально-тренувальній групі;

- проявляти інтерес до особистості кожного спортсмена;

- підтримувати самостійність юних спортсменів;

- розвивати комунікативні вміння та навички підлітків;

- систематично здійснювати комплексний педагогічний вплив на всі форми агресивної поведінки.

Задля розвитку комунікативних умінь важливо забезпечити наступні умови:

- створення атмосфери довіри в навчально-тренувальній групі;

- навіювання юним спортсменам відповідальності за результат виступів всієї команди;

- співробітництво як основа побудови процесу підготовки;

- визнання унікальності кожного спортсмена, без акцентування змагального ефекту в групі;

- припинення обговорень особистості кожного зі спортсменів;

- активізація процесу самопізнання та пізнання інших спортсменів групи;

- навчання способів стабілізації власного емоційного фону.

Підтримка мотивації до занять тенісом передбачає:

- створити однорідні за спортивною підготовленістю навчально-тренувальні групи;

- відмічати реально досягнуті вихованцями результати за кожне навчально-тренувальне заняття;

- відмічати досягнення вихованців на змаганнях;

- урізноманітнювати навчально-тренувальні заняття, упроваджуючи ігрову форму;
- постійно працювати над підвищенням власної педагогічної майстерності.

Позняк Т. М., Панченко В. О.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДЧУТТЯ СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДЬМИ РІЗНОГО ВІКУ

Проблема суб'єктивного благополуччя набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану, свідченням чого є останні її дослідження в психології, здійснені О. Бондарчук, О. Дроздовим, О. Літвіною, Т. Титаренко. Це обумовлюється потребою у з'ясуванні, що є підґрунтям для збереження внутрішньої рівноваги людини, які саме емоційно-оцінні відносини лежать в її основі, яким чином вона регулює поведінку задля підтримки благополуччя особистості. Постає необхідність аналізу психологічних ресурсів особистості, соціокультурних, соціально-психологічних детермінант благополуччя, оскільки останнє залежить від взаємодії цілого комплексу внутрішніх та зовнішніх складових.

У закордонній психології сформувалися два підходи до дослідження психологічного благополуччя – гедоністичний та евдемоністичний. Засновником гедоністичного підходу є американський психолог Н. Бредберн, роботи якого стали теоретичною основою для розуміння даного феномена. До гедоністичних відносяться теорії, в яких поняття благополуччя будується на балансі позитивних чи негативних афектів. Різниця між позитивними та негативними афектами визначає загальне відчуття благополуччя, задоволеності життям. Заразом зазначається, що задоволення розуміється у широкому сенсі – як тілесне задоволення, задоволення від досягнутої мети, отриманого результату.

Найвідомішою стала гедоністична модель Е. Дінера, який ввів в психологію поняття «суб'єктивного благополуччя». Він запропонував трикомпонентну структуру даного феномена, до

складу якої включив задоволеність життям, позитивні та негативні емоції. Ці три складові становлять єдиний індикатор суб'єктивного благополуччя. На думку самого автора, йдеться про когнітивну сторону самосприймання (інтелектуальна оцінка задоволеності різними сферами свого життя) та емоційну (домінуюче емоційне ставлення до цих сторін життя, переважання позитивних емоційних реакцій і станів над депресивними). Е. Дінер стверджує, що, незважаючи на чисельність чинників, котрі впливають на формування задоволеності життям та суб'єктивного благополуччя загалом, саме індивідуально-психологічні особливості особистості забезпечують деякий стабільний рівень цього індикатора впродовж тривалого часу, навіть якщо людина переживає зміни у різних життєвих сферах.

Евдемоністичний підхід базується на розумінні психологічного благополуччя як результату розвитку і саморозвитку особистості, розкриття її творчого потенціалу. Особистісне зростання – головний і найнеобхідніший аспект благополуччя. Змінюючи себе, особистість змінює навколишній світ і в такий спосіб досягає внутрішньої гармонії. На думку Р. Райана і Е. Дісі, благополуччя пов'язане з такими базовими психологічними потребами як потреба в автономії, в компетентності та зв'язку з іншими.

Як зазначають дослідники, головним недоліком гедоністичного підходу виявилась його недостатня теоретична розробленість, а евдемоністичного – складність емпіричної оцінки психологічного благополуччя.

Подолати вищезазначені недоліки спромоглася К. Ріфф, розробивши багатовимірну модель психологічного благополуччя, в основу якої покладені теоретичні концепції, орієнтовані на дослідження позитивного психологічного функціонування особистості. Запропонована модель включає шість основних компонентів психологічного благополуччя: самосприймання (позитивна оцінка себе та свого минулого життя), успішні стосунки (позитивні стосунки з іншими), автономія (відчуття самовизначення), управління середовищем (компетентність, здатність відповідально ставитися до свого життя та навколишнього світу), наявність цілей в житті

(переконання, що життя має мету і зміст) та особистісне зростання (відчуття постійного зростання та розвитку особистості).

Досліджуючи поняття благополуччя, вчені різних наукових галузей використовують поняття суб'єктивне благополуччя, психологічне благополуччя, задоволеність життям, щастя. Як зазначає О. Шамич, суб'єктивне благополуччя можна визначити як відносно стійке генералізоване переживання, що суб'єктивно виражається у відчутті задоволеності собою і власним життям, включаючи оцінку і ставлення людини до свого життя і самої себе. Переживання благополуччя відбувається через суб'єктивне сприймання і суб'єктивну оцінку. Тобто благополуччя особистості за своєю природою завжди є суб'єктивним. Суб'єктивне благополуччя існує, насамперед, у свідомості самої людини.

Поняття «психологічне благополуччя» часто використовується в якості синоніма суб'єктивному і розуміється як власне ставлення людини до себе і процесів, що мають для неї важливе значення, вибір шляхів взаємодії зі світом для реалізації себе як особистості

Визначення суб'єктивного благополуччя, представлені різними дослідниками, можна поєднати у три категорії.

1. Нормативне благополуччя, яке визначається за зовнішнім критерієм, таким як добродесне «правильне» життя. Умовою благополуччя є ступінь відповідності тій системі цінностей, яка прийнята в даній культурі. Людина відчуває благополуччя, якщо вона володіє певними соціально-бажаними якостями.

2. Суб'єктивне благополуччя зводиться до поняття задоволеності життям і пов'язується зі стандартами респондента щодо того, що є гарним життям. Благополуччя є глобальною оцінкою якості життя людини відповідно до її власних критеріїв. Отже, благополуччя – це гармонійне задоволення бажань і прагнень особистості.

3. Поняття «суб'єктивне благополуччя» тісно пов'язане з повсякденним розумінням щастя, як переваги позитивних емоцій над негативними. У цьому разі акцент робиться на

приємних емоційних переживаннях, які або переважають у житті людини, або вона суб'єктивно схильна до них.

З метою виявлення особливостей суб'єктивного благополуччя у людей різних вікових груп ми провели дослідження з використанням наступних методик: методика кількісного виміру самооцінки С. Будассі; «Шкала щастя» Фордіса; оновлений «Оксфордський опитувальник щастя»; опитувальник ІГО Л. Собчик. Обробка результатів здійснювалася за допомогою частотного аналізу, t-критерія Ст'юдента для незалежних вибірок, коефіцієнту кореляції Пірсона та дисперсійного однофакторного аналізу ANOVA. У дослідженні взяли участь 62 особи віком від 15 до 65 років (37 жінок та 25 чоловіків). Вибірку було поділено на три вікові групи: 15-25, 26-45, 46-65 років.

У переважній частині респондентів вибірки виявлено середній рівень суб'єктивного благополуччя, що свідчить про відсутність відчуття неблагополучності, проте, відчуття повного щастя у досліджуваних теж немає.

З'ясовано, що жіноча частина вибірки частіше переживає відчуття власного щастя, знаходить красу в більшості речей, відчуває в собі енергію та приязно ставиться до людей.

Досліджено, що рівень суб'єктивного благополуччя не залежить від часу, протягом якого людина відчуває себе щасливою. Респонденти, задоволені власним життям, його продуктивністю, не пов'язують власне відчуття з його тривалістю. Статистично значущий взаємозв'язок виявлено між відсотком часу, коли людина відчуває себе щасливою, з самооцінкою та індивідуально-типологічними особливостями (екстраверсія, лабільність, інтроверсія).

Порівняльний аналіз рівня суб'єктивного благополуччя у різних вікових групах довів, що найвищі його показники виявлені у людей 15-25 років. Вони найбільш задоволені життям та щасливіші за інших.

Кількісний та якісний аналіз показав, що низький рівень суб'єктивного благополуччя спричиняється низькою самооцінкою та домінуванням інтроверсії та тривожності.

Враховуючи результати емпіричного дослідження, перспективним, на наш погляд, є розробка рекомендацій щодо

підвищення рівня суб'єктивного благополуччя у представників різних вікових груп.

Поклад І. М.

ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИХ СТИМУЛІВ ДО ТВОРЧОСТІ

Для багатьох дітей України, враховуючи реалії сьогодення, саме через різні форми художнього виховання та творчість стає можливим відновлення їх адаптаційного ресурсу, життєстійкості та психологічного здоров'я. Водночас варто нагадати, що формування потреби у творчості – складна духовна потреба, а вміння творчо підходити до життя – передумова успішної реалізації в суспільстві. Тому пробудження в людині творчості відкриває для неї шлях до розкриття власної індивідуальності й реалізації своїх здібностей та таланту, а отже, все, що творчо буде засвоєне дитиною, стане її надбанням у подальшому житті (Добролюбова О., 1994).

У зв'язку з провідною роллю, яку видатні психологи (Роменець В., 1975; Моляко В., 1991; Клименко В., 2006; Рибалка В., 1996) відводять творчості у справі збереження психологічного і духовного здоров'я, виникає завдання використання творчого потенціалу особистості з метою профілактики та лікування її можливих життєвих криз чи відновлення внутрішнього ресурсу й здоров'я.

Провідним психологічним утворенням для творчості та креативності є потреби. Саме такі потреби, як потреба в збереженні життя, в психічній активності, в реалізації свого «Я» для загалу, в прагненні до краси, в оновленні та досконалості, є головними спонуками до творчої діяльності. Тому саме з формування потреби бажання творити, створювати щось нове, необхідне людям, має починатися розвиток творчих здібностей дітей. Без бажання творити людину неможливо стимулювати до творчості. Наявність такої потреби у творчості є основою креативності.

Формування потреб має свої закономірності та етапи, пов'язані з віковими періодами та процесами дозрівання організму. В кожному віці (дитячому, підлітковому, юначому) існують потреби у певному виді діяльності, які перекривають індивідуальні уподобання.

Природні задатки до певного виду діяльності проявляються також у потребі до провідної вікової діяльності. За подібним принципом діють усі види потреб: біологічні, соціальні, духовні, хоча кожна з них має свою специфіку.

Біологічні потреби пов'язані з загальними ознаками життя: прагненням до збереження та відтворення конкретної форми існування. Тому до числа біологічних потреб, крім потреби в їжі, розмноженні, речах, що необхідні для збереження життя, відноситься потреба в економії енергії, а також потреба в примноженні та освоєнні простору як джерела життєвого ресурсу.

Варто зазначити, що потреба в економії енергії виводить людину на творчий пошук засобів, які полегшують і фізичну, і розумову працю. Отже, усі технічні винаходи, якими користуються багато людей, спрямовані на задоволення цієї потреби. Також витрачання енергії скорочується за умови готових стандартів, розробки однієї теми, автоматизації будь-яких навичок як рухових, так й інтелектуальних. Поступово, при репродукції стандартів, енергія перестає поповнюватися, настає так звана «перенасиченість» даною формою діяльності і потреба в ній зникає.

Творчість – діяльність надзвичайно складна. Вона може реалізуватися у розмаїтості форм. Однак у цьому складному процесі однаково важливими є як інтуїтивні стрибки, так і тривалі ретельні дослідження. Отже, творчий акт можна визначити як оптимально глибока реалізація індивідуальності, а зв'язок між особистістю і творчістю позначити терміном «потенціал», що фіксує суперечність, джерело саморозвитку певного явища, що увиразнює себе ззовні, тобто актуалізується.

Творчий потенціал, реалізуючись у творчих зусиллях, пов'язує можливості людини та її реальне життя в єдиний процес життєтворчості, в якому кожна мить може бути народженням нових можливостей та їх реалізації.

Особливе місце у структурі особистості посідає активність як властивість живого організму взагалі і як основа вияву всіх потенційних сил людини зокрема. Найчастіше активність визначають як поведінку, що викликає зміну існуючої ситуації шляхом витрати енергії. Певний рівень активності в поведінці людини пов'язаний з самою її життєдіяльністю. Люди починають з активних дій, спрямованих на оволодіння певними предметами довколишнього світу, які задовольняють їх потреби. Заразом важливо зауважити, що активність особи має певну спрямованість, вона не є випадковою. Саме спрямованість підносить активність до рівня діяльності, через яку розвиваються і взаємодіють усі компоненти цілісності людської природи. Водночас діяльність є соціальною формою вияву творчої активності людини. Отож, очевидним є те, що творчість – процес багатосторонній. Він включає в себе і соціальне, і психічне, і фізіологічне, які збагачують соціальне явище (Клепиков О., 2000).

Соціалізовані потреби – це, власне, інтереси або розумні потреби людини. На їхній основі відбувається становлення мотиваційної сфери особистості: життєва установка, спрямованість інтересів, ціннісна орієнтація, соціальна спрямованість, цілі, прагнення, ідеали тощо. Усвідомлення людиною своїх потреб та інтересів виявляється в особистісних мотивах її діяльності.

Потреба в творчості базується на постійному оновленні та ускладненні мети, а також виробленні певного стилю функціонування мозкової діяльності, яка включає потребу в новизні, розширенні та ускладненні цієї мети, різноманітності в засобах та методах її досягнення. Отже, формується функціональний «збудник», який дозволяє включати творчість до будь-якого виду діяльності та не дозволяє виконувати її за шаблоном.

До числа біологічних потреб відноситься, як зазначалося вище, і потреба в здобутті та розширенні життєвого простору. У творчих людей це проявляється у завоюванні аудиторії глядачів, читачів, слухачів. Індивідуальні відмінності містяться в тому просторі, який намагається завоювати митець: одні творять «для

себе і близьких», інші – для «обраних поціновувачів», а треті орієнтуються на все людство.

Крім адаптації до природного середовища, необхідність в об'єднанні породжує соціальні потреби. Це потреба в приєднанні та емоційному контакті з іншими людьми, знаходженні своєї ролі та індивідуального сенсу свого існування в соціумі, а також свого статусу, який визначається кількістю впливів, які чиняться на інших людей.

Потреба в емоційному контакті з іншими людьми є головною ланкою в їхньому об'єднанні, необхідністю для їхнього виживання. Ця потреба виконує декілька функцій. По-перше, інформаційну. І у цьому разі варто зазначити, що сама потреба у мистецтві та літературі базується на задоволенні саме цієї потреби, оскільки в цих сферах діяльності все базується на емоційній основі.

Одвічна цікавість до подій та життя інших людей, співчуття їх реальним проблемам, подіям, про які засоби масової інформації (радіо, газети, телебачення) інформують населення щодня, базується на задоволенні цієї же потреби.

Потреба в емоційному контакті виконує функцію пошуку партнера для шлюбу, виховання дітей, втечі від свободи та самотності. Крім того, емоційний контакт є основою для орієнтації у правильній поведінці та діяльності через схвалення їх соціумом.

Потреба в сенсі індивідуального життя задля збереження її конкретного виду, як зазначалося, спонукає людину до пошуку свого місця та функцій. Тому людина, обдарована природними задатками до певної професійної діяльності, відчуває потребу в ній, знаходячи у ній індивідуальний сенс тільки у тому разі, коли має здібності до неї. Отже, для того, щоб пробудити творче начало у конкретній діяльності, необхідно знати загальне функціональне його визначення.

Потреба у визначенні соціального статусу продиктована ієрархічною побудовою суспільних відносин. Але у творчих геніїв ця потреба виступає по-іншому. Високотворчі люди стають «володарями думок» тільки через продукти своєї творчості. Вони досягають безсмертя через художні відкриття, винаходи, ідеї, створюють твори мистецтва, несподівано і точно

відображаючи загальне через конкретне, завойовуючи простір та час своїм впливом на людей тільки у прагненні збагнути суть фундаментальних закономірностей світу.

Якщо біологічні та соціальні потреби базуються на «необхідності» отримання із зовнішнього середовища продуктів харчування, захисту від примх природи, наявності соціуму, то духовні потреби є виключно внутрішніми, котрі базуються на відході з полону «тілесної необхідності» та спрямованості до загального. Таке прилучення відбувається завдяки споживанню вже готових продуктів науки та мистецтва, а також через створення нових.

Духовна потреба в пізнанні пов'язана з розширенням поля свідомості по формі та має свою специфіку за змістом. Отже, за змістом це завжди потреба в пізнанні сутності та першопричин природи явищ, котрі відбуваються в соціумі. У такому пізнанні на рівних беруть участь серце й розум, конкретне емоційне бачення й абстрактно-узагальнююче мислення, котре намагається зрозуміти загальний сенс подій, що відбуваються.

За формою потреба в пізнанні завжди визначена самостійним та образним переосмисленням отриманої ззовні інформації, схильністю «нічого не приймати на віру», а самому переконуватися у справедливості загальних суджень, самостійно відкривати сенс того, що чиниться навкруги. Мистецтво в добу науки постійно поєднує в собі пізнання та творення. Отже, пізнання та пошук істинних цінностей опосередковується людським досвідом, накопиченими знаннями, зафіксованими в книгах, творах різних видів мистецтв. Тому всі накопичені людством знання, відкриття, твори стають тією сходинкою, з якої починається подальший рух вгору до нових досягнень.

У підсумку хотілося б зазначити, що особистість не завжди повною мірою може осмислювати потребу у творчості, усвідомлювати свої творчі потенції, а також шляхи та способи їх реалізації. Насамперед вона виступає як носій багатьох можливостей, а головне завдання суспільства – це надати їй змогу виявити свої приховані резерви та сили, пізнати свої творчі потенції, спрямувати індивідуальні інтереси й усвідомлені потреби на реалізацію у творчості, вчинку, матеріальній та духовній діяльності.

ВПЛИВ МЕДІАОСВІТИ НА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Медіаосвіта в Україні впроваджувалась в три етапи. Зокрема йдеться про: експериментальний (2010-2016 рр.), етап укорінення (2017-2020 рр.) та етап масового впровадження (2021-2025 рр.). Ці етапи відображені у відповідній Концепції впровадження медіаосвіти, яка передбачає знання фактів, удосконалення технічних навичок, а також набуття навичок створення інформаційного змісту, тощо.

Тобто, медіаосвіта – це, з одного боку, оволодіння сучасними комунікаційними технологіями, а з іншого – формування більш відповідального ставлення до використання цих технологій. Тому, на даному етапі медіаосвіта для України просто необхідна, бо має виконувати важливу місію – готувати населення до активної грамотної поведінки у світі інформації: навчити орієнтуватися в загальних інформаційних потоках, критично ставитися до кожного медіатексту та мати власну позицію щодо його змісту та форми вираження, відшукувати, структурувати, запам'ятовувати та застосовувати медіаінформацію тощо.

І якщо у мирний час більша частина людей живе, маючи деякий запас *впевненості* у наступному дні (що дозволяє накопичувати власні сили для прийняття важливих рішень, для переживання кризових подій, для керування своїм життям), то раптове руйнування стабільності, як правило, викликає страх у вчителів, а особливо у дітей. Тому питання медіаосвіти набуло особливої актуальності в умовах воєнного стану, коли офлайн заняття стали фактично неможливими в багатьох регіонах країни. Проте з іншого боку, ця ситуація зумовила прискорений розвиток багатьох технічних навичок в учителів ЗЗСО, активного створення медіаінформації й активного її використання. Зокрема дистанційне навчання стало чи не єдиним містком до мирного життя.

У цих умовах медіаосвіта стає фундаментальною складовою інформаційної безпеки країни, відіграє стратегічну

роль у вихованні патріотизму молоді, формуванні української ідентичності. Медіаосвіта є одним з головних чинників забезпечення відкритості освіти щодо сучасних знань, що потребують постійної актуалізованості, і наближення змісту освіти до потреб повсякденного життя людини. Медіаосвіта – не тільки шлях до ефективності діяльності людини в системі трудових відносин, але й спосіб залишатися самою собою, цілісною особистістю, здатною до самовираження і людяності. Не втрачають значення і традиційні завдання медіаосвіти, які полягають у запобіганні вразливості людини до медіаманіпуляцій і медіанасильства, втечі від реальності, у профілактиці поширення медіазалежностей.

Зокрема, за нашими спостереженнями, ті вчителі, котрі швидше набули нових компетентностей, стали наразі більш мобільними, зібраними, мотивованими, активними, впевненими в свої сили та в прийдешньому дні. Навіть в сьогоднішніх досить складних умовах вони стали більш позитивними та знаходять місце гумору в різних навчальних ситуаціях на уроках.

Корисними для педагогів будуть посилання на такі сучасні українські ресурси для дорослих та дітей:

- проєкт UKRAINER (про красу України та українців) для вчителів географії, біології, трудового навчання, основ економічних знань, тощо;

- проєкт про винаходи українців “Це наше і це твоє” для уроків фізики, хімії, географії;

- проєкт “Книга-мандрівки Україною” для уроків географії, країнознавства;

- проєкт “Мова – ДНК нації” (мультсеріали про “язички-лепетуни” та “Кота Инжира”) для уроків української мови та української літератури;

- проєкт “Сила України” про наших українських воїнів та захисників для уроків “Захисту України”, патріотичних заходів;

- проєкт “Поезія вільних” – поезії молодих поетів для уроків української мови та української літератури, виховних заходів тощо.

Хочемо звернути увагу на те, що при спілкуванні з дитиною психологи рекомендують врахувати певні психологічні

аспекти процесу спілкування. Зокрема, на короткострокове та довгострокове планування мрії, визначення своїх емоційних переживань, збереження фізичної та соціальної активності, контакту із самим собою. Так, для цього на уроках математики цікавим може стати підрахунок приємностей, які кожен робив собі, своїм близьким або людям поруч.

Доречними будуть вправи на відбудову зруйнованих війною будівель (вирізання та склеювання макетів будівель для уроків математики та технологій) або комп'ютерне моделювання будівель на уроках інформатики, тобто спільна робота в проєкті “Міста, які ми відновимо” або “Архітектурне майбутнє України”.

Окремо можна згадати сервіс “Лист після війни” для відправлення листів рідним або самому собі про щось дуже важливе для кожного з нас. Це електронний сервіс, який створили українці Арсеній Матвійчук та Ростислав Брославський для того, щоб ми завжди пам'ятали про головне в нашому житті та отримали лист про це одразу після перемоги.

Отже, доречно зазначити, що набуття нових медіакомпетентностей вчителями ЗЗСО привело до зміни їх психологічного стану, зокрема у позитивному ставленні до майбутнього та зростанні їх психологічної стійкості в умовах війни. Заразом це позитивно впливає на психологічний стан учнів та якість засвоєння ними навчального матеріалу.

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. Майбутнє суспільство все більше спиратиметься на інформаційно-комунікаційні технології: web-технології, хмарні обчислення і big data, смартфони та інтернет «розумних речей», штучний інтелект та інші гаджети. На взаємодію з різноманітними медіа (книги, преса, радіо, кіно, телебачення, інтернет) припадає все вагоміша частка в бюджеті вільного часу громадян України, чим зумовлюється значний вплив медіа на всі верстви населення, передусім на дітей і молодь та їх наставників. Медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого та достатньо зрілого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його

соціалізації, стихійного соціального навчання, а також стають засобом дистанційної і джерелом неформальної освіти. До цього додаються недосконалий захист дитини від медіаконтенту, що може шкодити її здоров'ю та розвитку, відсутність механізмів ефективної саморегуляції інформаційного ринку, які не допускали б недоброякісної медіапродукції, низькоморальних ідеологем та цінностей, інших соціально шкідливих інформаційних впливів. Загострення потреби в інтенсифікації розвитку медіаосвіти зумовлено необхідністю протистояти зовнішній інформаційній агресії та руйнівній пропаганді в умовах війни.

Наразі всі ми пристосовуємося до війни: у нас з'являються нові навички (наприклад, як жити з обстрілами, з повітряними тривогами та іншим). І основні зміни відбуваються в середині нас самих, адже кожен переживає зміни реальності індивідуально. Ми отримуємо новий досвід і стаємо сильнішими, формуємо власну стресостійкість, а це завдання завжди є непротим.

Примак Ю. В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕКСУАЛЬНИХ НАСТАНОВ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Завжди і повсякчас тема можливості відчуття й пережити насолоду не лишала байдужою людину. Йдеться про природні сексуальні потреби, а відповідно й інтимні взаємини (що є цілком нормальним, базовим навіть для людини з певними вродженими особливостями). Звісно, треба зважати на індивідуально-типологічні особливості, наявний досвід особистості, врешті, вік. Але віднедавна значущими навіть у цьому питанні стали надзвичайні умови – умови війни, коли насамперед зазнає порушень базова потреба – відчуття безпеки. Хоча не лише активні бойові дії увиразнили це поле наукового інтересу, а й запит людей в щоденщині взагалі.

Навіть на початку 20-х рр. XXI ст. (ще до російсько-української війни) проблему, пов'язану з нормальним

регулярним статевим життям людини (позаяк, наприклад, має місце знецінення кохання, розчарування і глибокі психічні травми, синглїзм тощо), не було розв'язано (але й справді настали принципово нові часи, коли в багатьох європейських країнах визначено значущість й обов'язковість статевого виховання, зорієнтованого на профілактику ризиків репродуктивного здоров'я). Водночас наразі в українців відбувається неабияка психологічна (навіть психофізіологічна) глибинна трансформація настанов, зумовлена змінами в житті, зкорельованими із завданнями екзистенційного характеру: життя – смерть, що валідизує значущу траєкторію усвідомлення перспективи особистісного розвитку в надзвичайних умовах воєнного характеру. Так, цьогоріч ще в липні в нашій країні було проведено онлайн-дослідження на тему «Чи є у Вас секс під час війни?». Результати змусили застановитися: майже 75% респондентів зізналися, що з сексом наразі проблеми чи його взагалі немає. Лише у 19% випадків респонденти відмітили, що із сексом у них все гаразд, а у 7,5% – взагалі чудово, тобто їхнє інтимне життя стало активнішим, ніж до війни (2022).

У цілому вивчення сексуальності й сексуальної культури молоді відображено у працях багатьох науковців (Е. Гідденс, М. Кле, М. Фуко). Вітчизняні дослідники теж не стали осторонь вивчення інтимного життя особистості (Т. Говорун, Л. Гридковець, В. Гупаловська, С. Діденко, О. Кікінеджи, Г. Кочарян, В. Пісоцький, Н. Стрілець). Зокрема, наприклад, виявлено, що первинно у представниць прекрасної статі відмічається більша розвиненість романтичного, платонічного, еротичного лібідо, ніж сексуального (позаяк заборон у вихованні дівчат більше порівняно з хлопцями). Чоловіча сексуальність лишається більш екстенсивною, предметною, первинно не пов'язаною з емоційною близькістю, а тому переживається передусім як завоювання й досягнення. Серед джерел сексуальних настанов молоді науковцями згадуються: 1) фізіологічні особливості та можливості жіночого/чоловічого організму; 2) уявлення молоді про ці особливості та можливості, які часто не відповідають реальності; 3) особливості соціалізації; 4) специфіка отриманої інформації про сексуальність, оцінкові судження і приклад однолітків та

референтної групи; 5) гендерна стратифікація та суспільні гендерні стереотипи.

З метою дослідження психологічних особливостей сексуальних настанов молоді (на прикладі жіночої групи) в умовах війни було використано метод вільних асоціацій та метод незакінчених речень. Респонденткам пропонувалася анкета, серед завдань якої були такі, в яких ми просили дати відповіді або продовжити речення на кшталт: «Війна вплинула на сексуальне життя людини...», «За значущістю в умовах війни у Вашому (людини в цілому) житті сексуальні взаємини посідають...», «Чи можливий наразі, на Вашу думку, секс без кохання?», «Нормальне сексуальне життя сьогодні – це...», «Сексуальне та репродуктивне здоров'я людини в умовах, коли йде війна...», «Сексуальна безпека в умовах війни...» тощо. У дослідженні (йдеться про жовтень-листопад 2022 р.) респондентки вказували свій вік (середній – 23 р.). Всього у представленій розвідці взяло участь 135 учасниць.

Позаяк основою для позитивних чи негативних настанов щодо сексу, інтимних взаємин слугують панівні стереотипи, пов'язані з уявленням про «жіночність – мужність», ми розпочали саме з цього. Так, визначальними індикаторами в сучасній жінці наразі стали: «незалежна, цілеспрямована й сильна» (84%), «впевнена» (28%), «самодостатня» (23%), але водночас і «жіночна – приваблива – доглянута» (25%), а також «розумна» (21%). Поодинокі відповіді теж особливо увиразнили цю категорію в інтенціях: «не буде зручною для інших», «обирає себе, а не живе виключно чоловіком і дітьми», «весела», «слідкує за здоров'ям» (по 10% відповідно).

Сучасний чоловік у настановах молодих жінок постав як: «відповідальний – мужній – хоробрий – справжній – рішучий – цілеспрямований» (78%). Водночас він і «уважний до сім'ї, дружини» (45%), «мудрий» (35%), навіть «має любити собак, але в міру», «гарний», «забезпечений», «з почуттям гумору», «моральний» (по 10% відповідно). Заразом мали місце й поодинокі індикатори в таких означеннях як: «безвідповідальний», «лінивий», «ненадійний».

У 71% відповідях респонденток увиразнилися відповіді щодо другорядності сексу (навіть далеко не в локаціях «золотої

середини») в їхньому житті в умовах війни, а важливим він виявився для 12%, а от «і не першим, але точно і не останнім» – для 24%. Молоді жінки уточнюють, що все залежить від «стресостійкості партнерів», «різних життєвих обставин, зокрема відносно безпечних умов», «перебування членів сім'ї поряд» (по 10% відповідно). Водночас 52% респонденток наразі допускають інтимні взаємини без кохання, 27% відкидають таку можливість взагалі, а 19% все ж допускають, але тільки іноді. І це разом, що сучасна людина свідомо й постійно стурбована своїм репродуктивним здоров'ям (73%) або переймається цим вранці-годи – 23%.

Найчастіше у свідомості молодих жінок настанова щодо нормального сексуального життя в умовах війни значуще виразняється наступним змістом: «взаємна згода та взаємне бажання» (48%), «наповнене коханням» (25%), «приносить задоволення» (20%). Також має бути: «постійний партнер» (24%), «різноманітність і новизна» (22%), «комфортні безпечні умови» (20%), «відповідальність бажань і можливостей» (18%), «знання про себе, своє тіло» (15%).

На питання «Як саме наразі люди дбають про своє сексуальне і репродуктивне здоров'я» жінки відповіли: «відвідують медичні центри, лікарів» (71%), «психологів» (31%), «використовують контрацептиви» (43%), «критичні у питанні народження дітей» (34%), «особливо дбають про гігієну» (30%), «вивчають своє тіло, прислуховуючись до своїх бажань (зокрема мастурбують)» (27%).

Сексуальна безпека в умовах війни передбачає: «взаємну згоду» (83%), «захищений статевий акт» (78%), «добре знайомого постійного партнера» (64%), «важливість безпечних умов» (63%), «гігієну» (61%). Вищезгаданий аспект представлено і такими виразами-індикаторами на кшталт: «не займатися сексом взагалі, ізолюватися» (41%), «не потрапити до рук окупанта» (37%), «носити скромний одяг» (25%).

Взагалі війна вплинула на сексуальне життя людини наступним чином: «зникло бажання через стрес» (54%), «складно розслабитися, з'явилися блоки» (53%), «люди віддалилися фізично одне від одного» (47%), «багато пар розпалося» (32%), «секс став просто фізичною потребою»

(31%), «почали хворіти статеві органи» (24%), «війна довела необхідність профілактичних бесід в школі, родині щодо застереження сексуального насилля» (17%). Водночас щодо останнього респондентки уточнили у своїх відповідях, що сексуальне просвітництво важливо розпочинати з дитиною до 8 років – 46%, у період з 9-13 рр. – 46%, після 14 р. – тільки 8%.

Отже, в сексуальних настановах молодих жінок в умовах війни увиразнюється передусім «інструментальне чоловіче» і щодо чоловіків, і щодо самих жінок; «експресивне жіноче» навіть у жінок представилося другорядними позиціями. Ослаблення поляризації в маскулінних і фемінних образах є результатом впливу і надзвичайних умов – умов війни. Останні в тандемі з гострими й сильними переживаннями особистості здатні табувати сексуальну насолоду і чуттєвість: умови, що загрожують життю тимчасово «вимикають» репродуктивну, сексуальну функцію. Лібідо може знижуватися внаслідок постійного хронічного стресу, безсоння, тривалої невизначеності і порушення відчуття безпеки. Навіть вплив інформації про зґвалтування в цих умовах може породити ідентифікацію себе з жертвою, через що – додаткове підвищення тривоги, відраза до партнера, небажання близькості, руйнування образу себе: «Я – сексуальна жінка». Заразом може мати місце і провина вцілілого: думка про те, як можна займатися сексом, коли інші гинуть, що теж може викликати зниження сексуального бажання.

Настанова «займатися сексом під час війни чи ні» – рішення кожної пари, і будь-який вибір в умовах порушення базової потреби людини у безпеці – нормально. Тому корисними будуть будь-які дії, спрямовані на відверті розмови з партнером/партнеркою, обійми, романтичні вчинки (будь-що, що принесе задоволення навіть на духовному рівні).

ІМІГРАЦІЯ В ІЗРАЇЛЬ: НОВІ ЧАСИ, СТАРІ ПРОБЛЕМИ

Одним із наслідків війни, розв'язаної Росією проти України, стала масова еміграція осіб, незгодних з політикою російського керівництва. Потік мігрантів посилюється після 21 вересня 2022 р., коли було оголошено «часткову мобілізацію» з метою поповнень значних втрат Росії під час боїв в Україні.

Серед тих країн, куди виїжджають (фактично, втікають) росіяни, особливе місце належить Ізраїлю. Ізраїль готовий приймати біженців із Росії як своїх громадян за умови підтвердження ними єврейського коріння, що дає право на отримання ізраїльського громадянства. Як наслідок, за даними Єврейської агенції «Сохнут» та Центрального статистичного бюро Ізраїлю (Israel Central Bureau of Statistics, 2022), з 24 лютого понад 26 тисяч росіян єврейського походження прибули до Ізраїлю, а ще 35 тисяч подали документи на репатріацію. Репатріація з України за вказаний період склала близько 12 тисяч осіб.

Нинішня ситуація не є новою для Ізраїлю. Показники репатріації до країни є надійним індикатором соціально-політичних та економічних процесів і змін у тих країнах світу, звідки мігрують євреї. Так було на початку 1990-х років, коли зняли всі обмеження на виїзд євреїв і до країни з тодішнім населенням менше 5 млн. осіб за невеличкий період з пострадянських країн прибуло близько 800 тисяч нових громадян (Reznik A., Isralowitz R., 2016); так тривало на початку 2000-х років під час глибокої економічної кризи в Аргентині, потім під час вибуху антисемітизму та випадків убивств євреїв у Франції (Badiou A., Hazan E., Segré I., 2013), а також після початку військового конфлікту на Донбасі (Eglish R., 2014).

Сплеск міграції до Ізраїлю в останні місяці можна вдало описати трифакторною PPM (*push, pull, mooring*) моделлю еміграції (Bansal H., Taylor S., St. James Y., 2005). PPM-модель прийшла на зміну більш ранній *pull-push*- («тягни-штовхай») моделі, в межах якої вважалося, що рішення про еміграцію

приймається, по-перше, на основі дії факторів «виштовхування» (*push*), які визначаються сукупністю причин соціального, економічного, політичного та ін. характеру і підштовхують до еміграції («видавлюють з країни»); по-друге, факторів «тяжіння» (*pull*) тієї країни, куди хочуть іммігрувати (Baldwin-Edwards M., Schain M., 2013). Фактори «тяжіння» можуть включати, наприклад, очікування більш високої якості життя; кращі можливості для працевлаштування і самореалізації; безпеку; більший рівень економічної та політичної свободи тощо.

PP-модель добре пояснювала поведінку тих, хто вже мігрував, але не могла пояснити поведінки, наприклад, євреїв країн СНД, які, маючи право на репатріацію і розуміючи, що «треба їхати», могли десятиліттями «не рухатися з місця». Обмеженість PP-моделі спричинила обґрунтування необхідності включення до неї ряду нових змінних, переважно психосоціального характеру. Вони повинні були враховувати особистісний та соціальний контексти (сімейні зв'язки, друзі, страхи й тривоги, звичне соціальне оточення, перспективи хорошої кар'єри, успішний бізнес та ін.), що впливають на прийняття рішення про еміграцію (Germani G., 1965; Longino C., 1992; Moon B., 1995). У результаті в 1990-тих рр. PP-модель еміграції була доповнена третім чинником, позначеним як «*mooring*» (фактор «якоріння»), і перетворилася на PPM-модель (Longino C., 1992; Moon B., 1995).

Поставлений «на якір» потенційний мігрант, навіть розуміючи і приймаючи необхідність власної еміграції, опиняється «прив'язаним» до своєї країни масою соціальних, економічних, психологічних, культурних, мовних та інших зв'язків, рвати які дуже боляче, лядно, а іноді й небезпечно. У такій ситуації для еміграції потрібен серйозний соціальний, економічний або політичний «шторм», здатний зірвати людину з її «якірної стоянки».

Більша частина теперішньої, «путінської» імміграції до Ізраїлю являє собою «зірваних з якоря» людей, які або взагалі не планували власну репатріацію, або планували її в невизначеному майбутньому. В межах запропонованої нами

раніше класифікації (Reznik A., Isralowitz R., 2016) ці репатріанти можуть бути віднесені до категорії «втікачів».

Така ситуація теж не нова для Ізраїлю. Серед російськомовних репатріантів початку 1990-х років до 20% були «втікачами», які за першої можливості почали терміново полишати зони бойових та етнічних конфліктів на території колишнього СРСР (війни у Чечні, Придністров'ї, грузино-абхазький конфлікт тощо) або намагалися уникнути призиву до армії.

Рішення про еміграцію часто приймалося «втікачами» не на основі детального осмислення цього кроку та його наслідків, а внаслідок ситуативних мотивів, спонтанно і протягом короткого часу. Майбутнє життя в Ізраїлі не ставало предметом серйозного обговорення, а багато питань, що виникали під час еміграції, вирішувалися за принципами «гірше не буде», «зараз головне виїхати, потім на місці розбиратимемося», «неважливо куди, головне – звідси» і т.ін. Якщо повернутися до питання про «*push*» та «*pull*» фактори, то в даному випадку останні були виражені мінімально. Тут також варто мати на увазі, що на початку 1990-х років частина «втікачів» опинилася в Ізраїлі через побоювання, що вільний виїзд з країни – тимчасове явище і «вікно до Європи», яке раптово відкрилося, так само раптово може й закритися. Аналогічні настрої зараз присутні серед російського єврейства внаслідок постійних чуток про закриття кордонів для чоловіків призовного віку, що також збільшує кількість «втікачів» (The Moscow Times, Sep. 26, 2022).

Характеристики «втікачів» останніх місяців залишаються малодослідженими. У той же час, враховуючи масовий характер втечі й ту фінансову допомогу, яку Ізраїль надає своїм новим громадянам, щодо них виникає ряд принципових питань. Передусім, чи розглядають вони Ізраїль як свій новий дім, чи це лише тимчасове укриття, в якому можна перечекати важкі часи? Ситуація, за якої помітна частина репатріантів з часом або повертається назад (за даними Greenberg R. (2014), 2014 р. у Москві проживало понад 80 тисяч росіян, що повернулися, маючи ізраїльське громадянство), або використовує Ізраїль як «пересадочну станцію» для наступної імміграції до інших країн, є досить болісною для Ізраїлю (Altman U., 2019).

Тих, хто вирішив залишитися, чекає нелегкий і нешвидкий процес акультурації та адаптації, через які проходять усі репатріанти. У «втікачів», порівняно з іншими мігрантами, він може протікати більш складно та болісно. Kalervo Oberg (1960) виокремив типові етапи, через які проходять іммігранти у новій країні: «добре – гірше – погано – краще – добре». Оскільки репатріація російських євреїв до Ізраїлю в останні місяці має переважно спонтанний характер, то в іншій ситуації багато «втікачів» навряд чи прийняли б рішення про еміграцію. Як наслідок, по завершенні початкового етапу життя в Ізраїлі («медовий місяць» за К. Oberg) багато з них зможуть гостро усвідомити, що: знаходяться в абсолютно чужій їм (за культурою, способом життя, мовою, кліматом тощо) країні; їх абсолютно нічого не пов'язує з нею; переїзд сюди мав швидше вимушений характер. Описана К. Oberg фаза культурного шоку може переживатися «втікачами» досить болісно, від депресій до самогубств (Suicidality in Israel, 2020), і підсилювати їхнє бажання або з часом повернутися до Росії, або перебратися до іншої країни.

Наш досвід роботи з «утікачами» з числа репатріантів 1990-х рр. свідчить, що з точки зору чотирьох стратегій акультурації, описаних John Berry (2015), типовою для «втікачів» стає стратегія маргіналізації (Reznik A., Isralowitz R., 2016). Багато «втікачів» навіть після десятиліть життя в Ізраїлі почуваються чужими в чужій країні. Культурне коріння, що пов'язувало їх із Росією, було втрачене, а нове (пов'язане з життям в Ізраїлі) – не набуто. З дистанції 20-30 років життя в Ізраїлі багато з них вважають свою поспішну репатріацію помилковим рішенням.

Майбутнє покаже, як складеться доля нинішніх репатріантів – хто з них залишиться в Ізраїлі, хто, переcheкавши соціально-політичний «шторм» у Росії, повернеться назад, а хто буде шукати для себе нову точку на глобусі. В будь-якому випадку слід розуміти, що будь-яка еміграція – це дуже непросте рішення з мало передбачуваними наслідками. Враховуючи теперішні російські реалії, поспішна репатріація до Ізраїлю у короткотривалій перспективі виглядає раціональним кроком, тоді як у довготривалій – вона може обернутися

виникненням нових і серйозніших проблем (порівняно з тими, які змусили тікати з Росії).

Родіна Н. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: САНОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД

Сьогодні проблема розвитку особистості при переживанні надзвичайної за своєю виразністю кризової ситуації в умовах військової агресії з боку російської федерації надзвичайно актуальна, оскільки в сучасних умовах невизначеності та ризику в Україні найбільш вразливим об'єктом є особистість. Кожна людина у своєму житті переживає різні за ступенем складності кризові життєві ситуації, але не кожна здатна конструктивно вирішувати їх, і саме в цьому разі потрібна психологічна допомога, а іноді й реабілітація. Тільки після того, як особистість успішно для себе та свого психологічного здоров'я вирішить ці кризові ситуації (заразом вони є такими для всього населення нашої держави), вона може перейти на вищий етап у своєму розвитку та розвитку майбутнього у цілому.

За останні десятиліття психологічна наука значно посилила інтерес до проблеми вивчення кризових ситуацій, які приводять до розвитку особистості, водночас особлива увага приділяється особливостям життєвого досвіду особистості. Українські науковці О. Байер, І. Булах, В. Зливков, М. Корольчук, С. Лукомська, С. Максименко, Н. Родіна, Т. Титаренко, О. Федан та інші досліджують кризові ситуації, які переживає особистість саме в руслі позитивного підходу, тобто стверджують позитивний вплив переживання кризи на особистість з метою її подальшого подолання та розвитку. Переважна більшість їх наукових досліджень спрямована на вивчення взаємодії особистості з кризовими ситуаціями, які трапляються в її житті. З одного боку, на їх думку, кризова ситуація є поворотним моментом, коли вирішення життєво важливих проблем людини за допомогою звичайних методів неможливе. З іншого боку, кризова ситуація – це несприятливий

стан особистості, який може призвести до асоціальної поведінки. Але водночас акцентується увага на тому, що перед сучасною психологією, яка продовжує свої наукові пошуки й під час війни в Україні, стоїть нагальне завдання визначення нормативних і ненормативних аспектів кризових переживань особистістю з метою її подальшого розвитку протягом усього її свідомого життя. Знання психологічних механізмів, закономірностей, психологічних особливостей криз особистості дозволить їх конструктивно подолати, розробити та використати заходи профілактики та корекції при роботі з кризовими особистостями, які отримали травматичний досвід, перебуваючи у ситуації невизначеності та ризику.

Саме зараз, у зв'язку з кризовою ситуацією на макрорівні, поняття збереження психологічного здоров'я особистості стає найбільш актуальним та нагальним для вирішення. На думку українських науковців, усі відомі нам чинники кризової ситуації в Україні (С. Максименко, С. Кузікова, В. Зливков, 2017) «переводять питання стресостійкості та подолання життєвих криз особистістю із суто теоретичних розмірковувань у пряму практичну проблему, від вирішення якої в остаточному підсумку залежатиме доля самої нації». Та напрямки вирішення цих практичних проблем можуть бути різними, в залежності від багатьох чинників кризової ситуації.

Якщо нами буде визначено, що психологічне здоров'я особистості – це її фізіологічне та психологічне благополуччя, то згодом потрібно буде визначатися в рамках яких моделей розглядати ці феномени. Нами пропонується саноцентрична модель, яка набуває поширення останніми роками, зокрема, в психологічній науці. Ця модель, на думку науковців, орієнтується на ресурси і можливості особистості, її здатність до адаптації, розвитку та самореалізації (Василевська О., Дворніченко Л., 2018).

Інші дослідники акцентують свою увагу на тому, що в рамках саноцентричної моделі поняття здоров'я стає більш «позитивним» та визначається доступністю ресурсів (як індивідуальних, так і ресурсів середовища) і спроможністю особистості до розвитку і самовдосконалення (Малейчук Г., 2011).

Якщо ми будемо розглядати моделі та підходи, які застосовуються у сучасній клінічній психології, яка за своєю структурою має відношення до медичної психології, то найчастіше використовується саме патоцентрична модель. Остання, на думку О. Василевської та Л. Дворніченко, базується на відсутності хвороб і скарг; а здоров'я в рамках цієї моделі – це відсутність хвороби (Василевська О., Дворніченко Л., 2018). У дослідженні Н. Піковець щодо категорій психологічного здоров'я особистості наголошується на тому, що в рамках патоцентричного підходу здоров'я індивіда (і психічне здоров'я, зокрема) розглядається як відсутність симптомів і синдромів, скарг та порушень у роботі організму, які можна об'єктивно визначити (Піковець Н., 2018).

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує диференціація існуючих нині понять психічного та психологічного здоров'я. За Г. Малейчук, вибір термінів «психологічне» чи «психічне» здоров'я залежить від моделі, на яку орієнтується дослідник; а саме в рамках патоцентричної медичної моделі доцільно застосовувати термін «психічне здоров'я», тоді як психологічна саноцентрична модель розглядає поняття «психологічного здоров'я» (Малейчук Г., 2011).

Отже, дослідження проблеми розвитку особистості у кризових ситуаціях нашого сьогодення має перспективи свого подальшого розвитку саме в руслі саноцентричної моделі, яка не суперечить сучасним тенденціям гуманізації суспільства та відбувається із урахуванням теоретико-методологічних підходів до психологічного здоров'я особистості.

Соловйов О. В., Власенко Я. О.

САМОТНІСТЬ ЯК ЧИННИК УСКЛАДНЕННЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕЖИВАННЯ ТРАВМІВНОГО ДОСВІДУ

Дослідження феномена самотності є однією з найактуальніших тем сучасної психологічної науки.

Трансформація суспільства, інтенсифікація інформаційних потоків, збільшення плинності життя – все це породжує відчуття у людини самотності навіть в умовах постійного спілкування та взаємодії. Ситуація самотності робить людину вразливою для сприйняття кризових моментів життя, якими нині є війна. Самотність не дає людині можливості отримати підтримку, турботу, залишає її сам на сам в ситуації переживання травмівного досвіду. В зрілому віці, коли психологічними завданнями є реалізація себе в сімейній і професійній сферах, відсутність значущих людей поруч, відсутність емоційного тепла має вплив на загальний психічний стан особистості, її когнітивну, емоційну та поведінкову структури.

Відчуття самотності має безперечний вплив на емоційний фон особистості. Здебільшого цей вплив має негативний характер. Вивчити причини та наслідки переживання самотності, допомогти людині подолати негативні переживання самотності, розробити програми психологічної корекції, соціально-психологічної підтримки – залишається одним з актуальних завдань сучасної науки.

У закордонних наукових дослідженнях інтерес до проблеми самотності проявився в середині ХХ століття. Перші концепції вибудовувалися на основі спостережень та теоретичних досліджень. Так, у 1960-1980-х рр. були запропоновані класифікації видів і причин самотності (Р. Вейс, Р. Перлман, А. Садлер, Д. Джонсон, Є. Джонс). У 1970-1980-х рр. проблема самотності стала предметом соціально-психологічних теоретичних закордонних досліджень. Феномен самотності вивчався як стан, ідентифікований з негативними емоціями, депресією (С. Рубінштейн, Ф. Шейвер, Дж. Янг), як такий, що пов'язаний із соціальною ізоляцією (Д. Таунсенд, Р. Джонсон, У. Садлер).

О. Помазова зазначає, що самотність розглядають як почуття, процес, стан, життєву позицію. В ситуації переживання травмівного досвіду самотність може проявлятися як почуття, обумовлене переживанням своєї несхожості з іншими (у вимушених переселенців, мігрантів, тих, хто втратив близьких на війні), почуття самотності виникає внаслідок певного психологічного бар'єра у спілкуванні та бажанні усамітнення.

Почуття самотності може бути пов'язане з усвідомленням неможливості на даному етапі мати близькі стосунки, що базуються на прийнятті, любові та розумінні.

На етапі переживання травмивного досвіду самотність як процес є характерною для тих, хто через війну вимушений був переїхати на нове місце проживання, особливо в іншу країну, в новий соціокультурний простір, внаслідок труднощів адаптації до наявних норм, цінностей, втрати можливості продовжувати звичне соціальне життя. Стан самотності, пов'язаний з переживанням людиною втрати внутрішньої цілісності, проявляється у порушенні балансу між бажаною та досягнутою якістю соціального спілкування.

Актуальна ситуація життя українців пов'язана з переживанням хронічного стресу в умовах війни, що потребує постійної взаємодії з іншими, адже інстинкт самозбереження мотивує людей шукати можливість вирішувати складні ситуації в групі, спільно (це з одного боку). З іншого – ситуація карантинних обмежень, робота онлайн робить процес взаємодії фрагментарним, обмеженим, послаблює соціальні зв'язки, які не підкріплюються глибокими емоційними переживаннями, що загострює переживання самотності (як внутрішньої, так і зовнішньої).

Ситуація війни спричинила міграційні процеси як в середині України, так і стала причиною вимушеного біженства мільйонів людей за кордон. Більшість сімей вимушені були роз'єднатися, що актуалізувало проблему самотності як чоловіків, так і жінок. Біженці переживають чимало ситуацій порушень особистих кордонів, на що деякі з них, як зауважує Б. Прайтлер, реагують різким віддаленням і відстороненням. Очевидний недолік такого усамітнення від інших людей – ізоляція та самотність.

За Л. Колісник, самотність має негативний вплив на психічні процеси і стани, порушує внутрішню цілісність особистості, виступає механізмом психологічного захисту і несе загрозу позитивному розвитку особистості.

Отже, переживання самотності в період складних періодів життя, травмивного досвіду ускладнює процес адаптації особистості до нових реалій, унеможлиблює нормальне

функціонування в періоди безпорадності, адже наявність теплих стосунків з іншими людьми надає людині відчуття безпеки та сприяє відновленню життєвих сил.

Титаренко Т. М.

ПРАКТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Дев'ять нескінченних місяців триває жорстока війна, і інколи здається, що нічого сталого вже не залишилося. З початку російського повномасштабного вторгнення ми опинилися в епіцентрі тектонічних змін, які можуть поставити під загрозу навіть майбутнє планети і людства в цілому.

Усвідомлювати війну у нових і нових аспектах, знаходити себе всередині війни, шукати нові способи життя у пекельних умовах, щодня регулювати свої гострі емоційні стани, підтримувати близьких – все це дуже енерговитратне заняття. Якою має бути поведінка, спрямована на збереження і відновлення психологічного здоров'я? Що робити, щоб забезпечити собі і своїм близьким хоча б мінімальну безпеку, підвищити життєстійкість, реанімувати власну працездатність? Яким чином екіпірувати себе до екстремальних умов життя, які складно уявити, динаміку яких дуже важко спрогнозувати?

Мета роботи – визначити розповсюджені практики збереження психологічного здоров'я в екстремальних воєнних умовах.

Розумітимемо практики як повторювані акти щоденного життєконструювання особистості. Незважаючи на їхню недостатню усвідомлюваність, практики повсякденного життя є звичними, адаптивними способами турботи про себе, техніками конституювання себе відповідно до нових умов, модусами екіпіровки себе до буття (у розумінні М. Фуко).

Будемо виходити з того, що ядерними характеристиками психологічно здорової особистості є цілісність, самореалізованість та самоврегульованість. На індивідуально-психологічному рівні здорова особистість є креативною,

збалансованою, адаптивною. На ціннісно-смысловому рівні – готовою до пошуку нових сенсів, асиміляції набутого досвіду та переживання задоволення від життя. На соціально-психологічному рівні – схильною до співробітництва, співчуття та відповідальності перед оточенням (Титаренко Т., 2018).

У часи воєнних випробувань практикування, спрямоване на підтримку психологічного здоров'я особистості, має насамперед сприяти відновленню частково зруйнованої, «пораненої», втраченої цілісності. Щоб знов відчувати себе нерозщепленою, єдиною, людина має не лише глибше зрозуміти власні втрати, потреби, потенції, цінності. Вона має прийняти свої внутрішні ліміти, обмеження, що великою мірою поглиблює самоприйняття. Окреме завдання – нова самоідентифікація у різних її аспектах (у тому числі політичному, державному, мовному, етнічному) та переосмислення власної життєвої історії, спроби з'єднання довоєнного минулого з воєнним теперішнім та повоєнним майбутнім.

Психологічні практики, спрямовані на самореалізацію і саморегуляцію, передбачають 1) наявність хоча б відносно прогнозованого, миролюбного середовища (задоволення потреби у захищеності і безпеці); 2) помірну фізичну та розумову активність, професійну діяльність, що відволікає від травматичних переживань, переключає на продуктивний пошук, зацікавлює, розслабляє, знижує стресове навантаження; 3) соціальну підтримку, контакти з оточенням, теплі стосунки з близькими, взаєморозуміння; 4) внутрішню збалансованість, рівновагу, яка досягається і за рахунок фізичних вправ, і за рахунок спілкування з друзями, домашніми улюбленцями, природою, мистецтвом, і за допомогою психотерапії, медитативних, релігійних, духовних технік.

У квітні-травні 2022 р. було проведено нарративне онлайн-дослідження, одним із аспектів якого було вивчення практик збереження психологічного здоров'я. Респондентам було запропоновано написати історії на тему «Моє життя під час війни», спираючись на запропоновану схему.

1. Як війна змінила Ваше життя (стосунки, цінності, види активності)?

2. Що з пережитого під час війни було/є для Вас найбільш травматичним? А що – ресурсним, життєствердним?

3. Яким чином Ви долали і долаєте негативні наслідки травматичного досвіду?

4. Як вплинула війна на Ваше бачення майбутнього (свого власного, сім'ї, країни)?

Було використано описовий та інтерпретаційний аналіз, що дало змогу виокремити певні структурно-змістові характеристики історій, написаних респондентами та визначити розповсюдженість відповідних практик у різних вікових групах. Вибірка складалася з 169 респондентів (132 представниці жіночої і 37 представників чоловічої статі) віком від 18 до 75 років. До вибірки увійшли мешканці 19 регіонів України, включаючи Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Маріуполь, Мелітополь, Херсон, Бердянськ, Бучу, Ірпінь, Ворзель тощо.

Загалом було виявлено 9 типових практик збереження і відновлення власного психологічного здоров'я, якими користувалися респонденти у перші місяці повномасштабної воєнної агресії з боку північного сусіда. Ці практики сприяли і сприяють здатності справлятися з неймовірними стресовими перевантаженнями, травматичним досвідом, лавину якого людина не встигає усвідомити і асимілювати. Повторюючись, практики «дають сили жити», як формулюють деякі учасники дослідження. Чимало людей часто застосовує по 2 (40,2%) чи навіть 3 (19,5%) такі практики. Однією практикою користуються 27,8% людей.

Розмірковуючи над тим, як вони долають наслідки травматичного досвіду, респонденти пишуть: «допомагають обійми з близькими... любов в родині», «...спілкування з родичами та сусідами», «підтримка тих, хто поруч» (*комунікативні практики*); «працюю в дистанційному режимі...вчуся», «намагаюся повернутися до звичних видів професійної діяльності», «знайшла роботу за фахом в чужій країні» (*робочі практики*); «ресурсне для мене – всеукраїнське об'єднання і допомога з усього світу», «дуже надихають ЗСУ», «життєствердне – віра у Перемогу, гордість бути українкою» (*патріотичні практики*); «читаю духовну літературу», «молюся», «дивне відчуття, що зараз лише вища сила зможе

нам допомогти» (*духовні практики*) «несамовито лайкаю пости про смерть росіян», «цікавлюся тільки ситуацією на фронті», «допомагають повідомлення про спротив наших військ, статті аналітиків» (*інформаційні практики*); «займаюся з терапевтом», «увесь цей час беру психологічну підтримку», «ходжу в онлайн-групу» (*консультативно-терапевтичні практики*); «допомагаю де можу», «передаю речі переселенцям, гроші на армію», «викладаю безкоштовно», «робимо для військових рибні консерви, тушонку» (*волонтерські практики*); «працюю над собою», «добре допомагають стратегічні плани, продумування найгіршого і можливих власних дій», «оскільки раніше мала досвід травматичних ситуацій, це мені зараз допомогло» (*рефлексивно-розвивальні практики*).

Які ж практики збереження власного психологічного здоров'я були найбільш розповсюдженими у перші місяці війни?

На першому місці виявилися побутові, рутинні практики, пов'язані з задоволенням базових потреб (сон, їжа, гігієна, фізична активність, відпочинок у різних формах від читання, прибирання помешкання до комп'ютерних ігор чи вживання алкоголю). Їх застосовує більше половини респондентів (55,6%).

На другому місці – практики сімейні, комунікативні, пов'язані з пошуком опори у близьких стосунках, турботою про дітей, батьків, домашніх тварин. Їх використовує трохи менше половини респондентів (47,9%).

На третьому місці - практики робочі, пов'язані з пошуком опори у професійній діяльності, навчанні, підвищенні кваліфікації, набутті нових компетенцій. Такі практики збереження психологічного здоров'я додає до свого арсеналу практично кожна четверта людина (24,3%).

На четвертому місці – практики волонтерства, допомоги армії, тим, хто втратив житло, має піклуватися про родичів-інвалідів, тобто знаходиться у гіршому становищі. Ці практики допомагають зберігати психологічне здоров'я кожному п'ятому респонденту (22,5 %).

На п'ятому місці – рефлексивно-розвивальні практики, пов'язані з пошуком опори у власному досвіді, набутих раніше навичках самовладання, почутті відповідальності за майбутнє,

готовності самостійно змінювати власне життя, приймати відповідальні рішення. Цими практиками користуються 15,4% респондентів.

Стільки ж людей використовують для відновлення власного психологічного здоров'я практики патріотичні (15,4%). Вони відновлюють власну цілісність, переживаючи національну єдність, згуртованість, віру у перемогу, гордість за мужніх воїнів.

Висновки. До розповсюджених практик збереження психологічного здоров'я в екстремальних воєнних умовах можна віднести насамперед практики побутові, сімейні, професійні, волонтерські.

Порівняння трьох вікових груп (19-34 рр.; 35-49 рр., 50-75 рр.) не показало значущих відмінностей в ієрархії розповсюдженості відповідних практик. Водночас представники наймолодшої (юнацько-молодіжної) групи респондентів менше використовують практики збереження психологічного здоров'я, ніж дві старші групи. Краще володіють арсеналом практик як повторюваних актів щоденного життєконструювання представники середньої вікової групи (рання зрілість).

Перспектива дослідження полягає у дослідженні зв'язку практик збереження психологічного здоров'я і ландшафтів життєтворення, які змінюються внаслідок травматичних воєнних подій.

Ткач О. С.

КОНФЛІКТИ В СОЦІАЛЬНИХ ГРУПАХ В УРБАНІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Однією з актуальних проблем психології груп та спільнот є конфлікти. Останні виникають як в середині однієї групи, так і між різними групами. В сучасному урбанізованому суспільстві існують конфлікти, міжгрупова конкуренція, котрі мають як негативний, так і позитивний вплив на подальший розвиток тієї чи іншої групи.

Міжгрупова конкуренція та конфлікти в соціальних групах створюють всепроникаючі проблеми в людському суспільстві, породжуючи такі негативні явища, як упередження, етнічні чистки, тероризм, міждержавні війни тощо. Громадяни країн, соціальні та громадські діячі, політики, вчителі в різних закладах освіти (від шкіл до університетів) борються з цими проблемами. Такі проблеми піднімають складні запитання на кшталт: що спричиняє ескалацію конфлікту? Як керувати конфліктами в соціальних групах та громадах, в суспільстві загалом? Чи завжди конфлікт є негативом та несе негативні наслідки чи має й інші, сприятливіші?

Соціальний конфлікт у групі та між соціальними групами є усюдисущим у різних культурах і часто регулюється за допомогою певної форми представниками обох сторін (De Dreu V., 2014). Хоча представники сторін часто допомагають розв'язати міжгрупові конфлікти (Kelman E., 1995, 2005) та встановити більш позитивні стосунки в середині групи та міжгруповому рівні (Saygi S., 2014), їх поведінка також може навмисно чи ненавмисно посилити конфлікт і пошкодити стосунки між конкуруючими групами.

Використовуючи висхідний підхід до репрезентативних переговорів (De Dreu V., 2014), ми досліджуємо, коли й чому кооперативна поведінка представника іншої групи покращить або зашкодить міжгруповим стосункам, включаючи конструктивні поведінкові тенденції, визначені як схильність членів групи допомагати та захищати групу від зовнішніх чинників (Cuddy A., 2008). Одним з прикладів вертикального впливу по висхідній на представницьких переговорах між представниками різних соціальних груп в урбанізованому суспільстві є застосування Е. Келманом підходу до вирішення проблем кіпрського конфлікту (об'єднавши політичних лідерів, учасників переговорів, а також громадські та громадсько-політичні групи через особисті контакти, виступи та інтерв'ю), що змусило суб'єктів змінити свої позиції, позитивне ставлення до конфлікту, а також до протиборчої групи (Kelman E., 1997, 2005).

Представницькі переговори передбачають дворівневу ситуацію, в якій переговори між окремими представниками

вбудовуються в ширший міжгруповий контекст, а ширші міжгрупові стосунки разом залежать від того, як представники ведуть переговори (Saygi S., 2014).

Особливо недостатньо вивчено другий компонент чи ступінь, до якого поведінка представників впливає на ширші міжгрупові стосунки (De Dreu V., 2014). Сучасні ідеї ґрунтуються на відносно непрямих лініях дослідження та доказах.

Внутрішньогрупова любов виникає за відсутності конкуруючих інших груп, але, ймовірно, є сильнішою за наявності міжгрупової конкуренції та конфлікту, коли виживання та процвітання в групі залежить від співпраці її членів порівняно з членами поза нею. Важливо й те, що в міжгруповій конкуренції парафіяльна співпраця також може бути мотивована ненавистю до чужої (іншої) групи, бажанням завдати шкоди іншим членам, яке проявляється в готовності йти на особисті жертви, щоб відкинути, принизити та агресувати проти суперників з інших груп, а також в схильності сприймати прояви ненависті членів групи як героїчні та патріотичні (De Dreu V., Aaldering A., Saygi S., 2014). Зрештою, коли конкуренція ведеться за відносне становище, підвищення ефективності в групі (або зниження ефективності в ній через любов всередині) або зниження ефективності поза групою через ненависть до іншої групи – це є двома засобами досягнення тієї самої кінцевої мети групи виживання та процвітання.

Конкурентну поведінку можна пояснити тим, що представники очікують те, що їхні виборці нададуть перевагу конкурентному підходу, а потім виправдовуватимуть свою поведінку як таку, що відповідає інтересам їх виборців. Конкурентна орієнтація на іншу сторону має захищати та сприяти інтересам власної групи (Wildschut M., 2007). Наявність виборчого округу також може служити неявною підказкою його представникам щодо більш неетичного вибору, враховуючи, що така неетична тактика сприяє досягненню високих результатів.

Парохіалізм – це науковий термін для відомої тенденції віддавати перевагу співпраці з членами своєї групи порівняно з іншими, іноді навіть якщо це відбувається за рахунок заподіяння шкоди іншим членам групи. Групи, які тісно співпрацюють

внутрішньо, як правило, будуть найменше співпрацювати з іншими групами. Конкуренція між групами приводить до збільшення внеску в суспільне благо всередині групи та підвищення її ефективності в цілому.

Наша робота узагальнює та розширює дане поле дослідження, проливає світло на те, що відбувається згодом, показуючи, що така диференціація влади впливає на реакцію порушника щодо цих рішень. Такі результати демонструють, що влада є важливою змінною, яку не слід ігнорувати під час вивчення конфліктів (De Dreu V., 2014).

Конфлікти неминучі, особливо в сучасних, динамічних та напружених життєвих реаліях. Проте, підходячи конструктивно до них, можна отримати виняткову користь для соціальної групи, даючи у такий спосіб поштовх до розвитку та прогресу. Урбанізація є додатковим фактором, що сприяє збільшенню кількості конфліктів в групі та між групами в соціумі, адже повстають виклики, яких раніше не було та з якими потрібно працювати. Взаємодіючи з соціальною групою біженців з України, котра інтегрується в Нідерландське суспільство, можемо підтвердити складнощі та непорозуміння, які переростають в конфлікти, як і було описано вище.

Токарєва Л. Д.

РЕЗУЛЬТАТИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАПЕРЕДОДНІ ВСТУПУ ДО ШКОЛИ

Питання підготовки дитини до шкільного життя завжди актуальні на часі. Говорячи про готовність дитини старшого дошкільного віку до шкільного навчання, треба звернути особливу увагу на такий важливий показник, як рівень дошкільної зрілості дитини, який підсумовує всі ті досягнення розвитку, які здобула вона у 6-7 річному віці напередодні вступу до школи. По суті, дошкільний вік забезпечує загальний розвиток дитини, який є фундаментом для надбання різних знань, умінь, навичок та оволодіння різними видами діяльності у розгорнутій грі, конструюванні, малюванні, повноцінному

спілкуванні. Спираючись на вимоги Базового компонента дошкільної освіти в Україні, формування і розвиток дитини здійснюється на засадах компетентнісного підходу. Серед важливих, ключових, фундаментальних компетентностей особлива увага приділяється формуванню ігрової діяльності у дитини старшого дошкільного віку. Повноцінний особистісний розвиток дошкільника залежить від оволодіння ним ігровою діяльністю на високому рівні (і це єдиний шлях, який оптимально забезпечить оволодіння в подальшому новою діяльністю). Саме зрілість ігрової діяльності визначає, чи зможе дитина перейти до більш складної діяльності – навчання. Доречно зазначити, що в процесі взаємодії з ровесниками в ігровій діяльності дитина набуває важливих якостей (йдеться про взаємну готовність до співіснування, вміння ладнати з іншими дітьми, раціональне вирішення можливих суперечок). Якраз сюжетно-рольова гра і виступає важливим засобом розвитку комунікативних, мовленнєвих і міжособистісних стосунків дітей. Самодіяльні ігри є єдиним шляхом, який забезпечить вдалий старт у оволодінні навчальною діяльністю, навчить самостійно планувати, підлаштовуватися до різноманітних вимог гри, навчить здатності дотримуватися правил і поведінки у взаєминах з однолітками, а також забезпечить розвиток уяви тощо.

Метою нашого дослідження стало виявлення рівня сформованості ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку у здійсненні комплексної оцінки готовності дитини до шкільного життя. Ми запропонували дітям старшого дошкільного віку (5-7 років) діагностичне завдання «Придумай гру з іграшкою» з комплексу діагностичних завдань «Чарівні перетворення», розробленого лабораторією психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Дитині пропонувалося придумати гру, обравши одну з іграшок (йдеться про конструктор, ляльку, м'яч, машинку). У дослідженні врахували такі показники: складність сюжету, його чіткість, самостійність, ініціативність, творче привнесення чогось нового в придуману гру, в ігровий задум загалом, рівень рольової взаємодії, чітке визначення правил гри і дотримання їх дитиною. Обробка результатів проводилась шляхом оцінки

ігрових умінь дітей за 3-х бальною шкалою: високий, середній і низький. Отож, з якими результатами сформованості ігрової діяльності дошкільники опиняються напередодні вступу до школи.

Перша позиція – Ігровий задум – визначає те, у що і як саме будуть грати діти. Ігровий задум обумовлюється ступенем обізнаності дітей з навколишнім середовищем. Чим багатші враження дитини, тим різноманітніший задум, сюжет гри. Чим обмеженіше коло знайомства з дійсністю, тим простіші й бідніші сюжети і задуми гри. Водночас ігровий задум вимагає від кожної дитини здібностей до комунікації, активізації мовлення у грі.

36% дітей самостійно вигадують назву, зміст і сюжет гри з іграшкою і змістовно розповідає про неї. Такі діти чітко й змістовно розповіли про взаємодію персонажів своєї гри, тобто самостійно і творчо розвивали його. У вигаданій грі діти оперують широким колом ролей. З легкістю розгортають сюжет через ролі (рольові взаємодії).

57,9% дітей вгадало гру з іграшкою з допомогою дорослого та його навідних питань. Така малеча схематично розповідає про гру з обраною іграшкою, а сюжет створює на основі вже знайомих, звичних побутових ігор, знову ж таки з подачі дорослого. Здебільшого проглядається одноманітність сюжетів, невміння старших дошкільників творчо розвивати сюжети ігор. Використовують мінімум ролей.

3,8% дітей іграшку обрати одразу не змогли. Навіть з допомогою дорослого не вгадали гри. Без інтересу обирали іграшку. Розповідь про гру з іграшкою визначалася одним-двома словами і водночас за участі дорослого. Не змогли пояснити, як гратися з іграшкою, просто вказували на неї, робили деякі маніпуляції з нею, ба навіть відмовлялися від виконання завдання. Розповідь про іграшку була односкладною, небагатослівною, одноманітною за змістом.

Друга позиція – Рольова взаємодія в грі. Зрозуміло, що саме рольова взаємодія дітей у грі сприяє засвоєнню ними норм і правил, що підвищує можливість саморегуляції їхньої поведінки. Тому засвоєння рольової поведінки дитиною виступає дієвим засобом розвитку довільності як провідної

особистісної якості. Рольова домовленість приводить до сформованості організаторських умінь, знань і можливостей одне одного.

65,8% дітей в розповіді про гру продемонструвало вміння залучати до гри інших учасників заради спільної гри. Самостійно визначилися з розподілом ігрових ролей. У розповіді планували і словесно підтверджували дотримання рольових способів поведінки, взаємодії з партнерами. Заразом це свідчить про те, що дитина вміє домовлятися з іншими й готова узгоджувати свої дії з учасниками вигаданої нею гри.

33,9% дітей в розповіді про гру з іграшкою передбачили тільки власну роль (лише з допомогою дорослого дитина вирішила запросити одного друга). При розподілі ролей не завжди дитина могла призначити роль іншому, тільки при незначному нагадуванні дорослого. Відчувалося, що ці діти недостатньо спілкуються і грають в сюжетно-рольові ігри та потребують допомоги, супроводу дорослого. Дії будувалися відособлено, проговорювалася лише кількість дітей, котра може взяти участь в їхній грі. Взаємодія дитини в грі проглядалася не значущо. Використали мінімум ролей. Дитина визначала ролі тільки при незначному нагадуванні з боку дорослого.

0,3% дітей оцінили іграшку як не цікаву для гри. В розповіді про гру з іграшкою передбачили лише роль для себе. Спілкувалися тільки з допомогою дорослого. Рольові способи взаємодії ще зовсім не сформовані. Друзів не запрошують. Будуть грати самі. Взагалі не хочуть грати і придумувати гру.

Третя позиція – Правила гри з іграшкою. Вміння брати до уваги правила гри. Уміння грати за правилами, спілкуватися з іншими дітьми – це найважливіша і необхідніша умова комфортного перебування дитини в будь-якому середовищі. Саме правила гри є важливим засобом регулювання взаємин. Дотримання правил вимагає від дитини вольових зусиль, уміння взаємодіяти з іншими, долати негативні емоції тощо. Свідоме їхнє виконання – це і є свідченням появи довольності поведінки. Дотримання правил і свідоме ставлення до них дитини показує, наскільки глибоко вона освоїла сферу соціальної дійсності, що відображається у грі.

38,7% дітей самостійно визначили правила гри з іграшкою. Запевнили, що будуть дотримуватися правил гри. Придумують свої особливі, незвичайні правила гри, допускають їхнє обговорення.

49,3% дітей визначили правила гри з допомогою навідних запитань дорослого. Припущення, що окреслені правила гри не завжди будуть виконуватися дітьми. Уникнення правил гри свідчить про те, що у деяких дітей гра не стала «школою довільної поведінки». Звісна річ, механізм керування своєю поведінкою формується саме під час гри, а вже згодом упродовжується в інших видах діяльності.

12% дітей не розуміє і не визнає значення правил гри з іграшкою. Загалом порушення ігрових дій не вважають важливими. Друзів не запрошують. Будуть грати самі. Взагалі не хочуть грати і придумувати гру. Діти мають складнощі при виконанні завдання.

Четверта позиція – Наявність у розповіді дитини елементів словесної, творчої уяви. 24% дітей самостійно вигадали нову гру. Має місце прояв творчості у створенні ними нових ролей. Розповіді дітей зв'язні, логічні, послідовні, сюжет своєї гри творчо розвивають. Використовують в розповіді про гру нові слова і поняття. Утворюють ласкаві форми у мовленні. Використовують чемні слова.

49% дітей переказали знайому гру, але внесли до неї незначні зміни при нагадуванні дорослим. Розповідь не дуже розширена, небагатослівна, але логічність прослідковується. Під час завдання потребували незначної допомоги з боку дорослого.

27,1% дітей повністю змогли переказати знайому гру або взагалі відмовилися виконувати завдання. Жодних ознак творчості не спостерігалось.

Отже, в загальній картині, аналіз отриманих результатів дозволяє засвідчити, що деякі діти відчували складнощі різного ступеня при побудові сюжету, у призначенні ролей та змісту правил до вигаданої гри. Старші дошкільники ще не можуть в повній мірі розвинути сюжет, не завжди здатні вживатися в обрану роль і будувати свої стосунки з іншими, виходячи з рольової позиції. Дослідження виявило, що в основі придуманої дитиною гри часто лежать доволі одноманітні сюжети. Важливо

зауважити, що деяка спрощеність і примітивність вигаданої дітьми гри вказує на неналежний рівень їхнього комунікативного і мовленнєвого розвитку.

Придумані дитиною ігри не завжди носять творчий характер. І це наводить на думку, що в більшості дітей ще не розвинена уява, відсутня творча ініціатива та самостійність мислення. Виявлено, що у старшому дошкільному віці дитина відчуває серйозні труднощі в спілкуванні і взаємодії з однолітками, що призводить до невміння знаходити підхід до однолітка по спілкуванню, складнощів встановлювати, підтримувати і розвивати дружні стосунки. Тільки невеликий відсоток дітей орієнтується на правила, визначає свої правила, демонструє впевненість в їхньому дотриманні. Заразом більшість дітей утверджує правила тільки з допомогою дорослого або зовсім не вважає за потрібне визначати їх і слідувати їм. Виходячи з вищезазначеного, відмітимо, що без «ігрового» періоду у дитини не буває успішного навчання в школі. Але гра не виникає сама собою. Дитину важливо і необхідно навчити гратися.

Отже, важливим напрямом діяльності батьків і вихователів ЗДО має стати розвиток ігрової діяльності дітей дошкільного віку, а важливим чинником – організація психолого-педагогічного супроводу дитини у процесі ігрової діяльності.

Ушакова І. М.

ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМА ЯК ОСНОВА ПОДАЛЬШОГО ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ

Сучасна ситуація – це, на жаль, ситуація травматизуюча і ретравматизуюча для кожного українця незалежно від віку, статі, географічного та соціального положення. Нині ми можемо говорити про травматичну ситуацію, що охопила не лише нашу країну, а й ближні країни Європи, частково інші країни в усьому світі. Усі ці люди нині відчувають негативний вплив війни і відчуватимуть її наслідки після завершення. Тому розгляд

такого феномена як психологічна травма є сьогодні дуже важливим.

Травма – це афективна реакція на події чи серію подій, що несуть загрозу психологічній та/або фізичній цілісності людини. Травма не завжди супроводжується фізичним ризиком для життя, позаяк достатньо і психологічного впливу. Травму можна розглядати як дуже сильний стрес, який супроводжується відчуттям фізичної загрози або сильного психологічного потрясіння.

Психологічна травма необмежена в просторі, розтягнена в часі, її жертвами можуть бути як окремі особистості, так і соціальні групи загалом. Дослідниками психотравми (Мазур Є., 2003; Тарабріна Н., 2009; Пов'якель Н., 2001; Погодін І., 2008 та ін.) наводиться її класифікація:

- Гостра травма, яка з'являється через велике стресове навантаження чи фізично небезпечну подію.

- Хронічна травма, яка стається, якщо стресові події впливають на людину тривалий час.

- Комплексна травма буває у людей, які переживають кілька травматичних подій.

- Вторинна або опосередкована травма є наслідком спілкування з людиною, яка вже пережила травмівний досвід (нерідко трапляється у соціальних працівників, журналістів, правоохоронців, психологів, психотерапевтів та лікарів).

Всі ці види травми з'являються нині, а завданням сучасної психології є вчасне опрацювання травмівних подій і навчання людей «правильному» проживанню стресу, щоб ці травми не перейшли в хронічну форму і не набули вигляду епідемії (про що вже пишуть і закордонні, і вітчизняні дослідники (наприклад, Турініна О., 2017; Тейлор К., 2022)).

Тож чому відбувається травмування? Через надмірну стимуляцію всіх органів чуття травматичні події настільки наповнені стресом, що їхній вплив перевантажує наші звичні стратегії його подолання. Як наслідок, від перенавантаження можуть виникати страх, гостре відчуття безпорадності та втрати контролю.

Травму не завжди вдається опрацювати. Якщо вона довго не піддається описаним ритуалам, то через деякий час її сила все-таки слабшатиме. Адже ми не можемо постійно гостро переживати травматичні події, відбуватиметься поступове полегшення страждань.

Втім, незавершена та неопрацьована травма однаково даватиметься взнаки (як на індивідуальному, так і на інтеріндивідному і навіть колективному (національному, державному) рівнях). Описують також і трансгенераційну травматизацію, коли травма неопрацьована й передається наступним поколінням. Для попередження виникнення таких травм, ці явища треба знати й розуміти, що з цим робити.

Як зазначає А. Красило (2009), для того, хто постраждав передусім важливі наслідки травми: загроза твірним цінностям сенсу; вірогідність поповнення або компенсації втрат; соціальна роль, що нав'язана або заборонена постраждалому; ізоляція або витіснення до іншої соціальної групи; вступ постраждалого в персональні взаємовідносини з тим, хто отримує задоволення з його страждань; або можливе травмування особою інших людей.

Сприйняття наслідків травматичних подій певною мірою може залежати від їх оцінки самим постраждалим. Тому на зміну однозначним оцінкам негативного впливу наслідків психотравм на життя і діяльність особистості ряд авторів (Александров Є., 2002; Климчук В., 2016; Сасін Г., 2022 та ін.) стверджують, що наслідки психологічних травм особливо з соціальним компонентом, можуть бути позитивними, тобто корисними або навіть приємними (еустресовими).

Отже, наслідки дії психотравмуючих факторів не вичерпуються широким спектром можливих психічних порушень, а впливають насамперед на адаптацію особистості. Водночас соціально-психологічна адаптація є взаємодією особистості й соціального середовища, що приводить до адекватного співвідношення цілей і цінностей людини та груп, до яких вона включена. Результатом процесу адаптації є адаптованість, яка дозволяє людині задовольняти свої соціальні потреби; конструктивно реагувати на соціальні очікування;

створює можливості для самореалізації й творчого вираження особистісного потенціалу (Joseph S., 2006).

Заразом слід пам'ятати, що адаптованість, у разі переживання особистістю травматичних подій, не є синонімом повернення на попередній етап функціонування. Вона передбачає переосмислення травми, усвідомлення власного посттравматичного зростання з наступною реінтеграцією у суспільство.

Погодимось з В. Климчуком (2016), який на основі робіт С. Джозефа пише про три виміри посттравматичного зростання:

1) стосунки (людина починає більше цінувати близьких (та й не дуже) людей, у неї підвищується рівень співчуття та альтруїзму);

2) самоставлення (покращення у сприйманні себе, прийнятті свого «Я»; визнання всього спектру та глибини своїх емоцій);

3) життєва філософія (цінування кожного дня, переоцінка цінностей).

Отже, коли йдеться про посттравматичне зростання, ми маємо на увазі зростання самоусвідомлення (розуміння і визнання своєї сили, мужності, краще і глибше міркування про себе, посилення здатності проживати глибокі почуття – від болю і смутку до радості і щастя), вищу якість міжособистісних стосунків (глибші, тепліші стосунки з оточенням, зростання здатності до чуйності, близькості) та мудрішу філософію життя, усвідомлення та переоцінку цінностей.

Було також доведено (наприклад, Morrill E., 2008), що посттравматичне зростання впливає на полегшення симптомів, фізичний стан людини, а також на її посттравматичну адаптацію (наприклад, зниження вірогідності виникнення депресії та симптомів ПТСР). А отже, постає питання про можливість сприяння посттравматичному зростанню, його підтримці у процесі надання психологічної та психотерапевтичної допомоги. Найбільш ефективним засобом такого сприяння вважається наративний підхід.

Феномен посттравматичного зростання постав у центрі уваги дослідників не так давно, але за цей час встиг посісти важливе місце у розумінні наслідків психічної травми.

Найважливішим є те, що цей феномен дозволяє нам сприймати подолання травми не лише як виклик чи драму, але й як шанс щодо оновлення, переосмислення, досягнення мудрості та більшого цінування життя, стосунків і себе.

**Фера С. В., Єронін О. В.,
Єроніна-Коливан Н. В.**

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АБСТРАКТНОГО МИСЛЕННЯ У ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ТРУДНОЦАМИ

Одним з найважливіших періодів у розвитку і формуванні людини є навчання її в школі. В цей час закладаються основи розумового розвитку дітей, створюються передумови для підготовки самостійно мислячої, критично оцінюючої свої дії людини, здатної зіставляти, порівнювати, висувати безліч способів вирішення проблем, оцінювати їх і вибирати найбільш раціональний, виділяти головне і робити узагальнені висновки, застосовувати отримані знання на практиці. Необхідною умовою досягнення таких результатів виступає розвиток у дитини абстрактного мислення як найважливішого чинника, що забезпечує успішність у професійній підготовці та житті.

Психологічні основи, сутність, чинники і способи розвитку абстрактного мислення досліджені в роботах Л. Виготського, К. Лебединської, А. Ліпкіна, М. Певзнер, В. Петрова, С. Рубінштейна, Н. Стадненко та інших. Психолого-педагогічні аспекти розвитку абстрактного мислення в навчальному процесі школярів знайшли відображення в працях Ю. Бабанського, І. Барташнікової, В. Беспалько, П. Гальперіна, В. Давидова, С. Кабанова-Меллер, В. Паламарчук та багатьох інших. У наукових працях цих та інших авторів розглянуті проблеми взаємозв'язку абстрактного мислення і творчого саморозвитку школярів, методи та технології розвитку абстрактного мислення, його зв'язку з розумовим розвитком дитини.

Мислення, як відомо, є найвищою формою психічної діяльності опосередкованого і узагальненого пізнання людиною предметів і явищ об'єктивного світу в їх істотних зв'язках. В основі мислення, як вищого ступеня пізнання, лежать поняття, судження і умовиводи, за якими ми судимо про інтелект.

Мислення не є чимось статичним – воно динамічне. При несприятливих, хвороботворних діях факторів середовища доводиться зустрічатись з такою формою розумової відсталості як олігофренія. Олігофренія – це не хвороба, а стан дитини, при якому спостерігається стійке недорозвинення всієї її психіки (Прядко Л., 2015).

У дітей з інтелектуальними порушеннями складні нервові зв'язки формуються з труднощами, розвиток другосигнальних зав'язків запізнюється, а їх генералізація і диференціація, що забезпечують узагальнення, недосконалі, внаслідок чого слабкість узагальнень є головним дефектом їх пізнавальної діяльності (Селецький А., 1987).

Абстрактне (словесно-логічне) мислення спрямоване в основному на виявлення закономірностей у природі і людському суспільстві. Сутність його визначається засвоєнням та використанням дитиною понять, а сформованість їх дає можливість встановлювати якісні характеристики предметів та об'єктів дійсності визначаючи між ними зв'язки на рівні мисленнєвих операцій.

Формування понять у дітей з інтелектуальними труднощами – одна з основних і разом з тим складних задач корекційної роботи. У зв'язку з недорозвитком вищих форм пізнавальної діяльності цих дітей, їм важко відходити від конкретного, абстрагуватись від деталей, що сприймаються безпосередньо і узагальнювати їх. Формування абстрактно-загального поняття здійснюється за відповідних умов. У процесі навчання учні перш за все знайомляться із низкою предметів, явищ або їх описом, далі вони порівнюють ці предмети, виявляють загальні істотні ознаки, водночас абстрагуються від другорядних неістотних. Чим різноманітніші набори предметів, що порівнюються, тим повнішим, точнішим буде сформоване поняття.

Особливості мислення учнів з порушеннями інтелекту дуже рельєфно виділяються в процесі розв'язування задач. Не розуміючи умов, діти обмежуються тим, що виконують окремі, найбільш відомі їм математичні операції із заданими числами (Синьов В., 2007). Корекційно доцільним тут є прийом роботи з картками-завданнями, де викладається послідовність роботи над задачею.

Розвиток у розумово відсталих дітей мисленнєвих операцій аналізу, синтезу, порівняння є необхідною умовою ефективного формування і розвитку таких складних операцій, як узагальнення і абстрагування – найбільш дефектних у такої категорії дітей.

Мислення дітей з порушенням інтелекту характеризується конкретністю. Вони мислять конкретними образами в зв'язку з чим не розуміють метафор (наприклад, «золоті руки»; «кам'яне серце»). З цієї ж причини не розуміють фразеологічні звороти («Не у свої сани не сідай» розуміють і пояснюють так: «Не треба сідати в чужі сани»). Корекція такої вади мислення відбувається дуже складно. Тому так важливо вчити дітей відгадувати загадки, головоломки, розв'язувати кросворди, ребуси, працювати з прислів'ями, приказками, використовувати розвиваючі ігри.

Конкретність мислення дітей з вадами інтелектуального розвитку ускладнює процес засвоєння ними абстрактних знань. Ця особливість потребує окремої уваги щодо використання наочності. Оскільки ця категорія учнів неспроможна зрозуміти абстрактний матеріал, треба при поясненні спиратися на наочність, бо без цього не може бути свідомого засвоєння знань. Проте використання наочності повинно мати свої межі. Вчасно треба вводити схеми, опорні таблиці, креслення, словесні інструкції, використовувати їх безпосередньо в потрібний час і вчасно прибирати з поля зору учнів.

Отже, ефективність розвитку абстрактного мислення у дітей з інтелектуальними труднощами здійснюється за відповідних психолого-педагогічних умов (наявності у вчителів стійкої спрямованості на розвиток абстрактного мислення учнів, забезпечення їх мотивації до засвоєння абстрактних знань, реалізації діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів до

розвитку мислення в учнів, варіативністю змісту навчальних предметів).

При аналізі психолого-педагогічної літератури було виявлено, що розвиток абстрактного мислення дітей з інтелектуальними труднощами в рамках освітнього процесу школи може бути здійснений з використанням таких прийомів: широким використанням на уроках спеціально підібраних навчальних завдань з урахуванням вікових і фізіологічних особливостей дітей, комплексним використанням словесних, наочних і практичних методів навчання і використанням сучасних освітніх технологій та методик.

Фокін А. С.

САНОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СУБ'ЄКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Актуальність тематики дослідження обумовлена військовою агресією з боку російської федерації та тих наслідків, які зараз відчуває на собі населення України. Тому питання про дієві чинники психологічного здоров'я особистості набуває особливого значення в умовах відбудови нашої країни після закінчення війни.

У загальній психології в ролі чинника, який здатний забезпечити і підтримати психологічне здоров'я особистості, розглядається психологічна безпека. Особистість в умовах військового стану визначається її ставленням до власної безпеки та відповідною поведінкою. Тому найважливіша роль у збереженні й відновленні психологічного здоров'я та формуванні нового способу життя, цінностей, установок, ступеня гармонізації її внутрішнього світу й стосунків з оточенням належить самій людині та її власному досвіду.

Вітчизняні вчені, що займаються проблемою психологічного здоров'я особистості, наголошують на тому, що потрібно акцентувати увагу не на патоцентричному підході до дослідження психологічного здоров'я особистості (в рамках

якого воно розглядається як відсутність симптомів і синдромів, скарг, порушень у роботі організму, які можна об'єктивно визначити), а саме на саночентричному, ресурсному та позитивному підходах, орієнтованих на збереження та розвиток власних ресурсів та можливостях особистості. На думку Н. Родіної, з метою збереження психологічного здоров'я особистості нагальними є дослідження взаємозв'язку соціально-економічного статусу і копінг-поведінки у контексті безпеки особистості; дослідження копіngu в умовах військових дій; розвиток напрямків і перспектив позитивної психології з метою реабілітації постраждалих від травматичних подій (Родіна Н., 2014; 2019). Відомий український психолог Т. Титаренко наголошувала на тому, що життестійкість особистості залежить від відчуття безпеки, та акцентувала увагу на психологічній допомозі особистості, що переживає наслідки травматичних подій, та на необхідності розробки напрямів психологічної реабілітації особистості, що переживає події війни. Нею було створено модель соціально-психологічної реабілітації особистості (Титаренко Т., 2009, 2019). Дослідниця З. Кіреєва вважала, що важливою з метою збереження здоров'я особистості є категорія осягнення часу як ресурсу особистості та детермінант її діяльності (Кіреєва З., 2012). Саночентрична модель набуває поширення в останні роки, зокрема в психологічній науці, та спрямована на дослідження здатності особистості до адаптації, розвитку й самореалізації, тобто власних ресурсів особистості та її можливостей (Василевська О., Дворніченко Л., 2018). Фахівці вважають, що позитивний, ресурсний і саночентричний підходи до дослідження особистості, яка переживає наслідки травматичних подій, необхідно розвивати та застосовувати як для розробки моделей суб'єктивної безпеки особистості, так і для розробки та впровадження різних програм психологічної реабілітації особистості, що переживає події війни.

Сучасні вчені все частіше використовують термін «ресурси», маючи на увазі, зокрема, специфічну роль власних ресурсів особистості та її можливостей для адаптації, розвитку й самореалізації у підтримці відчуття суб'єктивної безпеки та

забезпеченні психологічного здоров'я та благополуччя особистості.

Що стосується дослідження проблеми безпеки в психології, то вона досить широко вивчалася вченими в контексті таких напрямків як: інформаційно-психологічна безпека, суб'єктивне сприймання безпеки, психологічно-безпечне освітнє середовище, безпека професійної діяльності, психологічна безпека як принцип психотерапії. Поряд із тим, не конкретизувалось, які саме аспекти суб'єктивної безпеки виступають чинниками психологічного здоров'я особистості.

Особистість в умовах військового стану визначається її власним ставленням до своєї безпеки та відповідною поведінкою, тому найважливіша роль у збереженні та відновленні психологічного здоров'я та формуванні нового способу життя, цінностей, установок, ступеня гармонізації її внутрішнього світу та стосунків з оточенням належить самій людині та її власному досвіду, тобто суб'єктивній безпеці. На сьогоднішній день кожна людина робить власний вибір – захищати свою країну; залишити свою країну та стати біженцем; залишитися в Україні та працювати рятувальником, сапером, волонтером, лікарем, викладачем тощо або робити інші кроки, спрямовані на допомогу нашій армії та державі.

У той час, коли населення України знаходиться в ситуації загрози життю, об'єктом досліджень повинна стати саме особистість, для якої формування нового способу життя відбувається на основі ієрархії власних цінностей та життєвого досвіду. Тобто власні вибори особистості в ситуації загрози життю вирізняються тим, що вони обумовлені ієрархією цінностей та психологічними особливостями особистості.

Отже, перспективами подальших досліджень є проведення теоретико-методологічного аналізу проблеми суб'єктивної безпеки як чинника психологічного здоров'я особистості, визначення методологічних принципів суб'єктивної безпеки як чинника психологічного здоров'я особистості, обґрунтування відповідних теоретичної моделі та психодіагностичного інструментарію для верифікації останньої.

МАЙНДФУЛНЕС-ПРАКТИКИ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

Сьогодні проблеми психічного здоров'я, зокрема переживання тривоги, депресії, психологічної залежності, змушують багатьох людей звертатися за психологічною допомогою до професійних психологів-консультантів і психотерапевтів. У останні роки різні консультанти-практики в західному світі активно пропагують практику майндфулнес, як спосіб буття, як ефективний засіб, що запобігає або полегшує страждання, знижує психологічну напругу, здійснює корекційний та профілактичний вплив на емоційний стан особистості.

В основі майндфулнес-практик – процес медитації, про психологічні та фізичні переваги якого також з'явилося чимало повідомлень у засобах масової інформації, особливо в країнах західного світу, оскільки велика кількість книг, звітів, наукових статей та семінарів-практикумів намагається забезпечити базове розуміння, необхідне для початкового етапу застосування практики майндфулнес. Якщо розглядати медитацію як більш широке поняття, можна сказати, що «будь-яке глибоке занурення в думки, переживання, текст, культурний або природний об'єкт є медитацією, а вправа на досягнення повної зосередженості на цьому є медитативною практикою. У цьому сенсі вся західна філософія, починаючи з античності, також практикувала і практикує різні форми медитації» (Томпсон, 2000).

Стан майндфулнес дає можливість для саморефлексії, самозростання і самоусвідомлення, що раніше були недоступні. Здатність усвідомлено обробляти глибокі емоції звільняє від негативних аспектів і розширює можливості. Цей елемент свідомості також забезпечує підвищену здатність до використання психологічних ресурсів, таких як: інтелект, ясність, уява, воля і творчість (Kabat-Zinn, 1994).

Задля кращого усвідомлення й розуміння ефективності та

природи практики майндфулнес у терапевтичному контексті основним завданням цього дослідження є допомога в інформуванні практиків-консультантів про можливості ефективного використання практики майндфулнес в умовах напруженого та тривожного сьогодення, соціальної невизначеності, емоційних стресів.

Практики майндфулнес, які були предметом нейробіологічних досліджень, включають широкий спектр методів і технік, зокрема традиції буддійської медитації, такі як медитація Віпасана, Дзогчен і Дзен, а також підходи, засновані на уважності, такі як інтеграційне тренування тіла і розуму (IBMT) або зниження стресу на основі майндфулнес (MBSR). І MBSR, і IBMT запозичили практики майндфулнес з буддійських традицій і прагнуть розвивати миттєве, неупереджене усвідомлення за допомогою різних технік (Tang Y., Hölzel B., 2015)

На сьогоднішній день існують різні дослідження, які підтверджують, що регулярні практики майндфулнес допомагають розвивати емоційний інтелект і, зокрема, емпатію, а позитивний вплив майндфулнес-підходу на здатність концентруватися покращує пам'ять і допомагає ефективніше справлятися з поставленими завданнями.

Дослідження, проведене С. Дж. Айзендрат з колегами, вивчало ефективність когнітивної терапії на основі майндфулнес у порівнянні з монотерапією сертраліном як варіантом лікування великого депресивного розладу (ВДР) (Eisendrath S., 2015). 43 учасники були розділені на дві групи; одна з них отримувала лікування антидепресантами (сертралін), а інша - когнітивну терапію на основі майндфулнес (МВСТ).

Учасники КПТ зустрічалися один раз на тиждень у групах від 8 до 12 осіб протягом восьми тижнів поспіль. Сеанси включали практику медитації під керівництвом інструктора та усвідомлені рухові вправи (розтягування та ходьбу, звертаючи увагу на відчуття тіла). Кожна сесія тривала 2 години 15 хвилин, і учасників просили виконувати 45-хвилинну медитацію в ті дні, коли вони не відвідували групові сесії. Для оцінки прогресу використовували шкалу оцінки тяжкості депресії Гамільтона (HAMD-17) та 16-пунктовий швидкий опитувальник самозвіту

про депресивну симптоматику (QIDS SR-16).

Дослідники виявили, що в обох групах спостерігалось значне покращення показників депресії, при цьому не було виявлено різниці між групами за шкалою HAMD-17. Однак шкала QIDS-SR16 показала значну різницю в середньому балі, причому в групі MBCT спостерігалось більше покращення (Eisendrath S., 2015).

Результати дослідження свідчать про те, що лікувальний курс MBCT є принаймні таким же ефективним, як і фармакологічне втручання. Програма MBCT, яку отримували учасники, включала практику медитації як у вигляді фасилітованої групової сесії, так і у вигляді щоденної практики наодинці.

В іншому дослідженні, проведеному Л. Редстоун, медитація майндфулнес була поєднана з ароматерапією для оцінки впливу на рівень стресу і тривоги (Redstone L., 2015). Суб'єктивний досвід 32 пацієнтів стаціонарного психіатричного відділення був записаний до і після програми ароматерапевтичної медіації майндфулнес.

Програма ароматерапії складалася зі щотижневих групових сесій одностійної медитації уважності, на яких учасників просили зосередитися на власному диханні. Пацієнтам також було доручено без осуду і спокійно повернути свою увагу назад до дихання, якщо вони на мить відволікаються. Частина цих сегментів медитації також була спрямована на кероване прогресивне усвідомлення відчуттів тіла. Результати показали зниження рівня тривожності на 32%, при цьому 98,8% учасників повідомили про зниження, як стресу, так і тривоги (Redstone L., 2015).

Однією з основних переваг майндфулнес-практики є її доступність та варіабельність. У наш час доступно безліч безплатних відкритих інтернет-ресурсів, телефонних застосунків, відео та аудіо інструкцій з різними видами медитацій. Зважаючи на все це, терапевти можуть заохочувати своїх клієнтів займатися практикою майндфулнес таким чином, щоб це було для них комфортно і легко. Визнаючи, що всі люди різні, важливо усвідомлювати індивідуальні потреби кожного потенційного практикуючого і намагатися задовольнити ці

потреби в міру того, який спосіб життя веде клієнт. Один із способів – це надихнути нового практикуючого інтегрувати майндфулнес у повсякденне життя.

З огляду на численні терапевтичні якості, які може забезпечити майндфулнес, зрозуміло, що психотерапевти особисто зацікавлені в тому, як використовувати цю практику і отримувати від неї користь. Важливим для цього є отримання більш глибокого розуміння того, в яких сферах майндфулнес буде ефективним, які властивості мають терапевтичну цінність, і як найкраще заохочувати клієнтів до участі в цій практиці. Зазначимо, що навчання у досвідченого та кваліфікованого майндфулнес-тренера є одним із головних чинників успішного застосування цієї практики.

Майндфулнес – це спосіб життя, який культурно розвивався протягом тисячоліть. Це мистецтво приділяти увагу теперішньому моменту таким чином, щоб бути уважним, приймаючим і неупередженим. Медитація – це практика, яка сприяє усвідомленому способу буття. Переваг практики майндфулнес багато, і це викликає інтерес до неї в усьому світі. Одне велике зрушення відбулося, коли майндфулнес була спочатку перенесена зі східного буддійського світу на Захід. Цей культурний досвід був важливий тим, що духовна практика злилася з психотерапевтичною.

Шевцова О. М.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕНЕДЖЕРІВ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Сучасними тенденціями формування організаційної культури менеджерів організацій є зростання вимог до їхнього професіоналізму, зокрема до ефективності управлінського спілкування фахівця. Разом із тим, наукового уточнення та практичних рекомендацій потребують питання гендерних особливостей у здійсненні управлінського спілкування менеджерами організацій, психологічних відмінностей у

спілкуванні менеджерів-жінок і чоловіків, гендерної специфіки комунікативного стилю менеджерів тощо.

Управлінське спілкування є складно організованою соціально-психологічною діяльністю особистості менеджера, зумовленою необхідністю здійснення управлінських функцій шляхом встановлення оптимальних взаємовідносин, спрямованих на організацію, реалізацію, узгодження й координацію діяльності персоналу, для забезпечення активного функціонування організації через виконання підлеглими необхідних дій та операцій задля досягнення загальної професійної цілі.

Управлінське спілкування в організації здійснюється на різних рівнях соціальної взаємодії: міжособистісному, міжгруповому, в системі «менеджер – колектив співробітників». Управлінське спілкування має специфічні ознаки та функції, серед яких є: виразно окреслений рольовий характер комунікації; певна залежність одного суб'єкта спілкування (підлеглого) від іншого суб'єкта (менеджера); професійні дії в межах функціонально-посадових обов'язків усіх учасників взаємодії спричинюють вплив щодо обрання і послуговування в управлінському спілкуванні певними комунікативними засобами та прийомами тощо.

Гендер розглядають переважно як соціально-психологічний конструкт, що виявляється у відмінностях чоловіків і жінок за психологічними властивостями, рисами та характеристиками особистості й особливостями поведінки, діяльності та спілкування. Гендерний тип набувається особистістю у процесі гендерної соціалізації в онтогенезі та визначається сукупністю характеристик маскулінності, фемінності або андрогінності. Маскулінність як сукупність суто чоловічих особистісних характеристик та фемінність як набір винятково жіночих особистісних атрибутів не виключають наявність одне одного в гендерній структурі особистості.

Гендерні особливості особистості проявляються в усіх сферах життєдіяльності людини, зокрема у її професійній діяльності та спілкуванні. Задля успішної професійної діяльності менеджера організації важливим є розвиток його комунікативної компетентності в межах управлінського

спілкування з урахуванням гендерного типу особистості.

За результатами емпіричних досліджень встановлено, що серед менеджерів організацій за типом гендеру найбільше представлені андрогінні жінки й андрогінні чоловіки, що, на нашу думку, можна пояснити тим, що андрогінний гендерний тип, який сполучає найкращі з традиційних чоловічі та жіночі особистісні риси, якнайкраще співвідноситься з вимогами управлінського спілкування в аспекті його ефективності. Оскільки андрогінний гендерний тип із властивими йому визначальними соціально-рольовими характеристиками, серед яких найбільше виявляється гнучкість і певна поступливість у діловому та міжособистісному спілкуванні, адекватність сприйняття та прийняття рішень, емоційна та вольова урівноваженість, дружлюбність, готовність до співпраці на паритетних засадах тощо, сприяє успішності управлінського спілкування.

Також емпіричні дані гендерних особливостей управлінського спілкування менеджерів організацій щодо стилів розв'язання конфліктів та управління засвідчують, що менеджери (і жінки, і чоловіки) з фемінним гендерним типом переважно обирають співробітництво як стиль розв'язання конфліктів в управлінському спілкуванні та виявляють демократичний стиль управління. Менеджери (незалежно від статі) з наявним маскуліним гендерним типом виказують перевагу конкурентному стилю в конфліктних ситуаціях в управлінській комунікації та діловій взаємодії й авторитарному стилю управління. У менеджерів з андрогінною гендерною приналежністю представлений широкий спектр стилів розв'язання конфліктів в управлінському спілкуванні: у жінок-менеджерів – це співробітництво та компроміс, у чоловіків-менеджерів – приблизно однаково представлені співробітництво, компроміс, конкуренція та пристосування. Стиль управління у андрогінних менеджерів: у жінок – демократичний, у чоловіків представлені усі три стилі управління з перевагою авторитарного.

Гендерні особливості управлінського спілкування менеджерів організацій щодо рівня розвитку їхніх комунікативних умінь і навичок, рівня прояву комунікативної

толерантності в управлінському спілкуванні проявляються таким чином: менеджери фемінного й андрогінного гендерних типів мають високий рівень розвитку комунікативних умінь і комунікативної толерантності та середній рівень організаторських умінь. У менеджерів маскулінного гендерного типу комунікативні вміння проявляються лише на середньому рівні, а комунікативна толерантність – на низькому рівні, і одночасно, високі організаторські здібності і навички.

Отже, ефективність управлінського спілкування менеджерів організацій залежить від їхньої гендерної приналежності, а для розвитку гендерного компонента управлінського спілкування менеджерів варто застосовувати спеціально розроблені психологічні програми сприяння розвитку комунікативних умінь і навичок, зокрема соціально-психологічних тренінгів, що включають інформаційно-пізнавальні, діагностичні та розвивальні техніки і прийоми, а також механізм вербалізованої рефлексії.

**Шутова С. Є.,
Ткаченко М. І., Шаблінський Д. Ю.**

ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У БАСКЕТБОЛІ

Сучасні особливості спортивної практики кваліфікованих баскетболістів, які проявляються у постійно зростаючих складності, напруженості та насиченості стресовими ситуаціями змагальної діяльності, вимагають всебічного врахування наукових, зокрема психологічних закономірностей у роботі зі спортсменами в баскетбольних командах (Бринзак С., 2009).

Велика кількість психологічних факторів впливає на особистість спортсмена, його емоційний стан, функціональні можливості, взаємини з партнерами по команді та тренером, що за підсумком позначається на результатах спортивних змагань (Височіна Н., 2017).

Для змагальної діяльності характерні: прагнення високого ступеня вдосконалення особистості та задоволення мотивів досягнення життєво важливої мети. На відміну від тренувальних занять, змагальна діяльність, для якої притаманні такі особливості, як: публічність, ігри в присутності глядачів, із засобами масової інформації тощо; значущість її для спортсмена, у зв'язку із прагненням до певного результату, перемоги; неповторність спортивного змагання; зміни результату матчу; ліміт часу на ухвалення рішення; регулярна зміна умов проведення змагань (кліматичні, тимчасові, метеорологічні), проведення турів або окремих ігор у різних містах, країнах, призводить до виникнення у спортсменів стану нервово-психічної напруги (Олійник Н., Войтенко С., 2020; Мосьпан М., 2021; Подофей С., 2021).

У свою чергу, напружена професійна діяльність супроводжується реакцією у відповідь психічних і фізіологічних функцій організму спортсмена, яка відображає, по-перше, процес його адаптації до реального або очікуваного впливу змагального навантаження, факторів навколишнього середовища, емоційних переживань, по-друге, характеризує процес відновлення після цих впливів (Демчук Т., 2021).

Тому психологія спортивної діяльності кваліфікованих баскетболістів має своїм предметом розкриття закономірностей розвитку та удосконалення спеціалізованих проявів психіки. Вивчення психологічних закономірностей формування у кваліфікованих баскетболістів спортивної майстерності та якостей, необхідних для участі у змаганнях, передбачає, перш за все, психологічний аналіз особливостей змагальної діяльності у баскетболі, починаючи з визначення психологічної характеристики виду спорту.

Змагальна діяльність у баскетболі характеризується екстремальними умовами: гравці змагаються у певному обмеженому просторі, з безпосереднім контактом із суперником, з необхідністю взаємодіяти та розуміти один одного під час гри, з жорстким лімітом часу та, відповідно, виконанням усіх тактичних комбінацій та технічних прийомів «на швидкості». Фахівцями виділяються наступні характерні особливості змагальної діяльності баскетболу: динамічність,

безперервність та несподіваність зміни гострих ситуацій; готовність до сміливих рішень з певним ризиком в екстремальній ситуації; необхідність розв'язувати складні, багатоходові, часто досить умовні завдання як тактичного так і стратегічного характеру, враховуючи численні та взаємообумовлені варіанти рішення; виражені компенсації; взаємодопомога та взаємовиручка; можливість довести свою психологічну перевагу перед суперником; емоційна стійкість, витримка, швидкість реакції, точність та швидкість прийняття рішень; здатність прогнозувати майбутні події на майданчику; необхідність постійної узгодженості колективних дій, при цьому вміння своєчасно приймати самостійні та творчі рішення (Воронова В., 2007; Поплавський Л., 2004; Холопов В., Безмилов М., 2020; Шутова С., 2000).

У свою чергу, вимоги виду спорту, а саме баскетболу, до особистості спортсмена доцільно розглядати через визначення та узагальнення наступним чином: вимоги до організму, здоров'я; вимоги, пов'язані з пізнавальними та моторними здібностями; вимоги, пов'язані з емоційними та мотиваційними функціями; вимоги, пов'язані з іншими динамічними властивостями особистості (соціальна поведінка, звички тощо).

Тому психологічні особливості змагальної діяльності баскетболу, як виду спорту, зумовлюють формування вимог до спеціалізованих проявів психіки спортсменів. У переліку психологічних параметрів, що входять до модельної характеристики баскетболістів, багато авторів як найбільш важливі і необхідні називають такі: 1. Особливості сенсорно-перцептивних процесів: швидкість і точність сприйняття ігрових ситуацій; зорово-моторна координація; коротко- та довготривала пам'ять; швидкість та точність сприйняття та прийняття рішення; особливості ігрового мислення; загальна кмітливість, швидкість та міцність засвоєння нового матеріалу. 2. Емоційно-вольова сфера: глибина та сила емоційних проявів; самоконтроль та розвиток вольових характеристик; тривожність. 3. Рівень самооцінки. 4. Впевненість у собі, власних силах. 5. Рівень мотивації. 6. Система відносин: ставлення до інших людей (у команді); ставлення до справи; ставлення до себе;

товариськість тощо (Височіна Н., 2017; Воронова В., 2007; Поплавський Л., 2004; Шутова С., 2000).

При цьому, результати неодноразових досліджень особистості спортсмена фахівцями в галузі психології спорту, спортивних ігор та зокрема баскетболу свідчать про наявність певних відмінностей у рисах характеру спортсменів залежно від рівня їхньої спортивної кваліфікації. Так, серед рис характеру, типових для найсильніших спортсменів, виділяють наступні: почуття переваги і впевненості; самовпевненість і підвищена готовність до відстоювання власних прав; завзятість; упевненість і наполегливість; незговірливість; емоційна стійкість; стійкість до перевтоми і перетренованості; висока цілеспрямованість; активність і працездатність; екстравертованість; змагальна агресивність (Платонов В., 2020; Morgan W., 1980; Leith L., 1992; Lemyre P., Fournier C., 2013). Висококваліфікованим спортсменам властива ефективна когнітивна діяльність, яка проявляється у високій точності, концентрації та обсязі уваги, продуктивному сприйнятті й оцінці ситуації, здатності працювати над емоціями під час змагань та під час важких тренувань (Платонов В., 2020; Vealey R., 1992). При дослідженні швидкості та точності рухових реакцій баскетболістів було визначено, що висококваліфіковані спортсмени свідомо чи несвідомо обирають ризикову стратегію, що пояснюється необхідністю застосування такої стратегії при виборі рішення на кидок з дальньої дистанції чи на обігравання суперника один на один (Воронова В., 1989).

Особистісні особливості спортсмена визначають форми мотивів, серед яких формування мотиву виступу у змаганнях є найважливішим. Успішність змагальної діяльності спортсмена залежить від оптимального рівня мотивації гравця. Встановлено, що в мотивації досягнень баскетболістів переважає прагнення до суперництва, до активності у подоланні перешкод та, що особливо притаманне саме баскетболістам, прагнення до досягнення мети спільно з партнерами по команді, прагнення до пошуку вербальних шляхів досягнення мети, пошук можливості керувати іншими, показувати власну здатність до керівництва іншими (Вейнберг Р., Гоулд Д., 2001).

Баскетбол – командний вид спорту, в якому ефективність змагальної діяльності багато в чому залежить і від наявності позитивного мікроклімату в команді. Психологічна сумісність спортсменів суттєво впливає на структуру та ефективність змагальної діяльності не тільки окремих гравців і ігрових ланок, але й команди в цілому. Багато авторів пропонують при оцінці психологічної сумісності спортсменів у команді застосовувати соціально-психологічний та особистісний рівень, де її критерієм розглядається емоційна задоволеність (Бринзак С., 2009; Бузнік А., 2002; Воробйов М., 2009; Ложкін Г., 2005). При оцінюванні психологічної сумісності за показники беруться діадні відносини, статус спортсменів у команді, розташування спортсменів у системі соціометричних координат, соціометричний статус та експансивність, допомога один іншому, прояв відповідальності, відкритість гравців, творче мислення, відчуття гумору, агресивність, емоційна стійкість, вольові якості, колективізм, егоїзм, старанність тощо.

Підсумовуючи й узагальнюючи вищесказане, можна зазначити, що змагальна діяльність кваліфікованих баскетболістів є вирішальною у житті спортсменів, оскільки завдяки їй досягаються спортивні результати. Виключність цієї події для спортсмена підкреслює значущу роль психологічного фактора в цій сфері діяльності. Аналіз численних досліджень вітчизняних та закордонних фахівців показав, що на рівні вищої спортивної майстерності перемога у змаганнях залежить від здатності баскетболіста керувати власними діями та поведінкою в найскладніших умовах змагальної боротьби, від індивідуально-психологічних та психофізіологічних особливостей спортсмена тощо. Відповідно, об'єктивні вимоги баскетболу як виду спорту, які пред'являються баскетболісту, опосередковуються, індивідуально-психологічними особливостями особистості. Тому під час роботи над підвищенням ефективності змагальної діяльності кваліфікованим баскетболістам слід враховувати психологічні вимоги до даного виду їхньої діяльності, а саме: облік психологічних характерних особливостей баскетболу, як виду спорту; відповідність специфічної спортивної підготовленості кваліфікованих баскетболістів психологічній характеристиці

баскетболу як виду спорту; поетапність розвитку і ступеня прояву певних психологічних якостей та властивостей у баскетболістів, тобто відповідність рівню спортивної кваліфікації гравців; формування певних мотивів відповідно до особистісних особливостей баскетболіста; прагнення кожного гравця до психологічної сумісності у команді.

Ющенко І. М.

ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ ДІТЕЙ ЯК ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В умовах військового протистояння більшість українців відчуває постійну небезпеку і загрозу власному життю та життю близьких, отримання фізичних травм, втрати житла тощо.

Від бойових дій після 24 лютого 2022 року страждає більшість українських дітей: це й переміщені діти, жителі окупованих територій та ті, хто залишився поблизу лінії розмежування. Діти тилкових міст також живуть у постійній напрузі: їх, до прикладу, вчать як поводитися з вибухонебезпечними предметами, під час сигналу повітряної тривоги й т.ін.

Оскільки країна знаходиться в розпалі війни й триває подальша ескалація воєнних дій, природно, що наші діти постійно відчувають тривогу. Діти непокояться, коли починаються розмови про повномасштабну війну, про те, що один із батьків може піти в армію, отримати поранення і, навіть, загинути. Ще більше, коли ЗМІ розповідають про обстріли та руйнування міст, загибель та поранення людей. Додається напруга й занепокоєння, що через проблеми, пов'язані з війною, їхні сім'ї можуть залишитись без засобів до існування.

Численні психіатричні та психологічні дослідження доводять, що війна має вкрай негативні наслідки для психічного та особистісного здоров'я дітей і підлітків (Fernando C., Ferrari M., 2013; Jones L., 2013; Joshi P., O'Donnell D., 2003; Murthy S.,

Lakshminarayana R., 2006; Smith D., 2001). Довготривалий вплив насильства підвищує ризик розвитку у дітей багатьох і нерідко стійких форм фізичної, психологічної та соціальної дезадаптації.

Під час війни діти зіштовхуються з двома типами травматичних подій: несподіваними, раптовими травматичними подіями та довготривалими несприятливими подіями, що зумовлюють виникнення непродуктивних стратегій подолання негараздів. Обидва типи несприятливих ситуацій, спричинених війною, доводі часто призводять до розладів поведінки у дітей. В майбутньому у них посилюється вірогідність виникнення таких поведінкових розладів як: агресія, асоціальна і злочинна поведінка, схильність до насильства, зловживання алкоголем та наркотичними засобами тощо (Joshi P., O'Donnell D., 2003).

С. Мерфі та Р. Лакшмінараяна, проаналізувавши дослідження, що проводилися в таких зонах збройного конфлікту, як: Афганістан, Балкани, Камбоджа, Чечня, Ірак, Ізраїль, Ліван, Палестина, Руанда, Шрі-Ланка, Сомалі та Уганда, дійшли висновку, що психологічні травми, зумовлені війною, мають довготривалі руйнівні наслідки для дитячої психіки (Murthy S., Lakshminarayana R., 2006). Серед них такі, як: песимістичний погляд на життя через постійне відчуття втрати та горя, нездатність уявити світле майбутнє і нормалізація ставлення до насильства (Smith D., 2001).

Зважаючи на це, перед дорослою спільнотою нашої країни постає актуальне завдання надання психологічної допомоги й підтримки всім дітям, які страждають від воєнних дій, з метою запобігання їхнього негативного впливу на психічне і психологічне здоров'я українських дітей. Найефективніше, на наш погляд, із цим завданням можуть впоратися заклади системи освіти.

Одним із важливих пріоритетів у діяльності закладів освіти сьогодні є забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які страждають від російської воєнної агресії. Це передбачає, що заклади освіти мають відігравати визначальну роль у створенні умов для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Психологічний аспект цієї роботи сьогодні забезпечується практичними психологами закладів освіти.

Сьогодні в Україні створені численні онлайн-ресурси для надання психологічної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події війни. На сайтах ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПНУ, обласних навчально-методичних центрів психологічної служби у системі освіти накопичено та доповнюється перелік корисних для дорослих та дітей ресурсів. Ресурси спрямовані на психологічну підтримку, навчання та достовірне інформування з даної проблематики здобувачів освіти, а також батьків і педагогів. У всіх регіонах України налагоджена робота гарячих ліній, які надають термінову психологічну консультацію при сильному емоційному потрясінні, стресі, постійному відчутті небезпеки тощо.

Важливим напрямком професійної діяльності практичних психологів системи освіти, безперечно, є психологічна профілактика та подолання тривожних станів у дітей. Саме страх і тривога є природними емоційними реакціями дітей під час війни, але за несприятливих умов тривожні стани можуть призводити до виникнення у них тяжких психічних розладів.

Психологи системи освіти сьогодні здійснюють систематичну роз'яснювальну просвітницьку та консультативну роботу з батьками учнів та вихованців, що підвищує психологічну компетентність і ресурсність родини для запобігання розвитку й подолання тривожних станів у дітей.

Фахівці Психологічної служби у системі освіти надають психологічні послуги, працюючи, переважно, в онлайн-форматі. Вони проводять індивідуальні консультації, налагоджуючи взаємодію з учасниками освітнього процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, консультують через електронний «Кабінет психолога/соціального педагога» на вебсайтах закладів освіти; здійснюють інформаційну підтримку щодо джерел консультування (куди саме можна звернутися, розмістивши повідомлення у месенджер Facebook-сторінки, чат Telegram-каналу тощо).

Втім, звичайно, найбільш ефективною є безпосередня взаємодія психолога освітнього закладу з дітьми. Формат роботи психолога в закладі освіти передбачає активну роботу з вихованцями та учнями як у групах, так й індивідуально. Фахівець розробляє спеціальні графіки та організовує зустрічі для психологічної підтримки всіх, хто її потребує. Психологи закладів освіти можуть проводити спеціальні заняття з дітьми, спрямовані на зняття психологічної напруги, відновлення ресурсів, гармонізацію психоемоційного стану. Для цього практичним психологом можуть застосовуватися тілесно орієнтовані методики, дихальні вправи, психогімнастика, арт-терапія, малювання, ліплення, танці, спів, рухливі ігри тощо. Вчителі та вихователі також можуть залучатися до таких занять.

Останні психологічні дослідження показують, що, попри пережиті жахіття, діти мають величезний потенціал життєстійкості, що дозволяє їм вирости та стати повноцінними особистостями всупереч отриманим психологічним травмам війни (Fernando C., Ferrari M., 2013; Jones L., 2013). Хоч у них досить часто виникають стани тривожності та невизначеності, проте, якщо діти вчасно отримують психологічну допомогу та підтримку родини, вони здатні досить успішно пережити ці стани.

НАШІ АВТОРИ:

Беспарточна О. І. – доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат психол. наук.

Білоус Р. М. – доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат психол. наук.

Бялонович С. В. – аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Васютинський В. О. – головний науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психол. наук.

Власенко Я. С. – магістрантка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Гайдай О. А. – консультант філії КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» м. Кременчук.

Гак А. О. – студент Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Гапоненко Д. І. – доцент кафедри права, філософії та політології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, кандидат істор. наук.

Гассаб О. В. – аспірант, асистент кафедри психології Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Гірченко О. Л. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат психол. наук.

Горпинченко О. В. – консультант філії КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» м. Кременчук.

Грінченко П. В. – магістрантка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Гуменюк Г. В. – провідний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психол. наук.

Давидова О. В. – директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» м. Кременчук, кандидат психол. наук.

Дерев'янюк С. П. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат психол. наук.

Дроздов О. Ю. – завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор психол. наук.

Дроздова М. А. – доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат психол. наук.

Дяченко В. А. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат психол. наук.

Еронін О. В. – вчитель КЗ «Бутівський ліцей» Городнянської міської ради Чернігівської області.

Ероніна-Коливан Н. В. – вчитель КЗ «Бутівський ліцей» Городнянської міської ради Чернігівської області.

Зайка В. М. – магістрантка Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Кононенко К. О. – аспірант кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Кочубейник О. М. – провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психол. наук.

Красілова Ю. М. – асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат психол. наук.

Краснякова А. О. – науковий співробітник лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Кузнецова І. А. – завідувач філії КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» м. Кременчук.

Курінна І. В. – аспірант кафедри психології Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Лебедка А. О. – консультант КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» м. Кременчук.

Літвінова О. В. – доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат психол. наук.

Лобортас Л. Г. – магістрантка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Ляховець Л. О. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат психол. наук.

Максимова Н. Ю. – професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психол. наук.

Малик Н. Г. – консультант філії КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» м. Кременчук.

Маркова Д. А. – магістрантка Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Мунасіпова-Мотяш І. А. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат біол. наук.

Ніжинська О. В. – консультант КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» м. Кременчук.

Ольховський Д. Ф. – аспірант кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Палагнюк О. В. – докторант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психол. наук.

Панченко В. О. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат психол. наук.

Панченко Т. С. – старший викладач кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Петренко Г. В. – старший викладач кафедри спортивних ігор Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат педаг. наук.

Петруніч Є. Ю. – магістрантка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Писаренко Т. М. – консультант філії КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» м. Кременчук.

Позняк Т. М. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Поклад І. М. – провідний науковий співробітник лабораторії загальної психології та історії психології імені В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психол. наук.

Полтава А. Г. – магістрантка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Полякова В. І. – старший науковий співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психол. наук.

Примак Ю. В. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат психол. наук.

Резник О. Д. – старший науковий співробітник Регіонального Центру вивчення алкоголізму та наркоманії (RADAR) Університету Бен Гуріон в Негеві (Ізраїль), PhD.

Родіна Н. В. – завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор психол. наук.

Соловійов О. В. – професор кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор психол. наук.

Тищенко Н. А. – консультант КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» м. Кременчук.

Тигаренко Т. М. – головний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психол. наук, академік НАПН України.

Ткач О. С. – аспірантка кафедри психології Університету Григорія Сковороди у Переяславі.

Ткаченко М. І. – викладач кафедри спортивних ігор Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Токарева Л. Д. – науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Ушакова І. М. – доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат психол. наук.

Фера С. В. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат психол. наук.

Фокін А. С. – аспірант кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Чокла В. О. – студент Університету Григорія Сковороди у Переяславі.

Шаблінський Д. Ю. – студент Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Шевцова О. М. – доцент кафедри психології Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат психол. наук.

Шутова С. Є. – завідувач кафедри спортивних ігор Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат фізичного виховання.

Ющенко І. М. – доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат психол. наук.

З М І С Т

Беспарточна О. І., Полтава А. Г. Лідерські якості майбутніх психологів як складова професійної підготовки	3
Білоус Р. М., Лобортас Л. Г. Характеристика проявів самоповаги у студентів	5
Бялонович С. В. Щоденні стресори війни: особливості сприймання особами з різним рівнем алекситимії	9
Васютинський В. О. Ефективність дій командування ЗСУ в оцінках українських студентів	13
Гапоненко Д. І. Порівняльний аналіз тематики повідомлень і вподобань читачів на прикладі пабліків об'єднаних територіальних громад Чернігівської області у Facebook	17
Гассаб О. В. Вплив корпоративної культури на колектив організації	19
Гірченко О. Л. Особливості переживання кризи в ситуації нестабільного сьогодення	23
Грінченко П. В., Білоус Р. М. Фактори впливу на вибір життєвої стратегії студенток	27
Гуменюк Г. В. Життєстійкість: пошуки особистісних ресурсів в інформаційно-психологічній протодії	30
Давидова О. В., Ніжинська О. В., Тіщенко Н. А., Леbedка А. О. Хореографічна діяльність як засіб розвитку дітей з особливими освітніми потребами в молодшому шкільному віці	35

Дерев'янюк С. П. Сучасна проблематика когнітивістики	39
Дроздов О. Ю. Особистісне та професійне благополуччя вітчизняних академічних психологів	43
Дроздова М. А. Особливості ставлення студентської молоді до академічної доброчесності (на прикладі чернігівських студентів)	48
Заїка В. М. Психологічні чинники аутодеструктивної поведінки молоді	52
Кононенко К. О. Особливості саногенної рефлексії граничних даностей життя	54
Кочубейник О. М. «Зима тривоги нашої», або пост-воєнні очікування українців	57
Краснякова А. О. Розвиток громадянської компетентності майбутніх педагогів: технологія створення і розв'язування кейсу в мережі Інтернет	62
Кузнецова І. А., Ніжинська О. В., Гайдай О. А. Сенсорна інтеграція як метод корекційної роботи з особами з особливими освітніми потребами	67
Кузнецова І. А., Писаренко Т. М., Малик Н. Г., Горпинченко О. В. Використання арт-терапії в логопедичній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами	71

Курінна І. В. Вплив стресових подій сучасності на розвиток особистості молодого психолога-практика	75
Літвінова О. В., Петруніч Є. Ю. Соціально-психологічна адаптація українських біженців до умов життя у Німеччині	77
Ляховець Л. О. Уявлення студентів-старшокурсників про роботу психолога в умовах військового часу	82
Максимова Н. Ю., Красілова Ю. М. Ціннісні орієнтації підлітків в умовах воєнного стану	88
Маркова Д. А., Панченко Т. С. Взаємозв'язок особистісних рис і мотивації досягнення	93
Мунасіпова-Мотяш І. А., Дяченко В. А. Взаємозв'язок рефлексії та регуляторних процесів і регуляторно-особистісних властивостей студентської молоді	96
Ольховський Д. Ф. Концептуалізація конструкту професійного психологічного відбору	101
Палагнюк О. В. Співпричетність як соціально-психологічний механізм солідарності: концептуальні аспекти	104
Петренко Г. В., Гак А. О. Соціально-психологічні аспекти спортивної підготовки тенісистів	109
Позняк Т. М., Панченко В. О. Особливості відчуття суб'єктивного благополуччя людьми різного віку	112

Поклад І. М. Формування потреб особистості як психологічних стимулів до творчості	116
Полякова В. І. Вплив медіаосвіти на стресостійкість вчителя в умовах воєнного стану в Україні	121
Примак Ю. В. Психологічні особливості сексуальних настанов молоді в умовах війни	124
Резник О. Д. Імміграція в Ізраїль: нові часи, старі проблеми	129
Родіна Н. В. Дослідження проблеми розвитку особистості: саноцентричний підхід	133
Соловійов О. В., Власенко Я. О. Самотність як чинник ускладнення нормального функціонування особистості в умовах переживання травмівного досвіду	135
Титаренко Т. М. Практики збереження психологічного здоров'я особистості в умовах війни	138
Ткач О. С. Конфлікти в соціальних групах в урбанізованому суспільстві	142
Токарєва Л. Д. Результати рівня сформованості ігрової діяльності напередодні вступу до школи	145
Ушакова І. М. Психологічна травма як основа подальшого особистісного зростання	150

Фера С. В., Єронін О. В., Єроніна-Коливан Н. В. Особливості функціонування абстрактного мислення у школярів з інтелектуальними труднощами	154
Фокін А. С. Саноцентричний підхід до дослідження проблеми суб'єктивної безпеки особистості в умовах війни в Україні	157
Чокла В. О. Майндфулнес-практики як засіб психологічного впливу у професійній діяльності психолога	160
Шевцова О. М. Психологічні особливості управлінського спілкування організаційних менеджерів: гендерний аспект	163
Шутова С. Є., Ткаченко М. І., Шаблінський Д. Ю. Психологічні вимоги щодо ефективної змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у баскетболі	166
Ющенко І. М. Подолання тривожних станів дітей як завдання психологічної служби освіти в умовах війни	171
Наші автори	175

Наукове електронне видання

**ТРИНАДЦЯТИ СІВЕРЯНСЬКІ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ**

*Матеріали міжнародної наукової онлайн-конференції
(25 листопада 2022 року, м. Чернігів)*

Том 1. Психологія

*Наукова редакція
О. Ю. Дроздов*

*Літературна редакція
М. А. Дроздова, Л. О. Ляховець, Т. С. Панченко, Ю. В. Примак*

*Комп'ютерна верстка та макетування
О. Ю. Дроздов*